

INSTITUTO DE LETRAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

IIº ENCONTRO LINGUAGEM E POLÍTICA

Perspectivas Transdisciplinares em Ciências Humanas

CADERNO DE RESUMOS

Agosto de 2025

II° ENCONTRO LINGUAGEM E POLÍTICA

Perspectivas Transdisciplinares em Ciências Humanas

CADERNO DE RESUMOS

25 a 29 de agosto de 2025

Instituto de Letras

Universidade Federal da Bahia

Salvador

2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Encontro Linguagem e Política
(2. : 2025 : Salvador, BA)

II^o Encontro Linguagem e Política [livro eletrônico] : perspectivas transdisciplinares em ciências humanas : caderno de resumos / organização Adriana Santos Batista...[et al.] ; coordenação Isadora Machado. -- Salvador, BA : Ed. dos Autores, 2025.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Angela Baalbaki, Débora Raquel Hettwer Massmann, Isadora Machado, Luiz Felipe Andrade Silva, Maraisa Lopes, Sheila Elias de Oliveira.

ISBN 978-65-01-63856-0

1. Ciências humanas 2. Linguagem e línguas
3. Linguística 4. Política 5. Transdisciplinaridade
I. Batista, Adriana Santos. II. Machado, Isadora.
III. Massmann, Débora Raquel Hettwer. IV. Silva, Luiz Felipe Andrade. V. Lopes, Maraisa. VI. Oliveira, Sheila Elias de. VII. Título.

25-294894.0

CDD-400

Índices para catálogo sistemático:

1. Linguagem e línguas : Linguística 400

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Organização

Adriana Santos Batista
Angela Baalbaki
Débora Raquel Hettwer Massmann
Isadora Machado
Luiz Felipe Andrade Silva
Maraisa Lopes
Sheila Elias de Oliveira

Realização

GrupA (UFBA/CNPq)
GETEN (UFBA/CNPq)
DISENSO (UFAL/CNPq)
LED (UNICAMP/CNPq)
NEPAD (UFPI/CNPq)
EntreRios (UFPI/CNPq)

Patrocínio

CAPES - PAEP 2025 (2134/2025/88881.012011/2024-01)
Programa de Pós-graduação em Língua e Cultura

Apoio

Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia

Comissão Organizadora

Adriana Batista
Ana Luísa Silva Oliveira
Angela Baalbaki
Ariane Almeida dos Santos
Carla Eliana da Silva Tanan
César de Jesus Silva Filho
Débora Raquel Hettwer Massmann
Eric Lima Brito
Eric Silva dos Santos
Geferson de Jesus Soares
Hyana Luísa Silva Oliveira
Isabel do Nascimento Santos
Isadora Machado
Luiz Felipe Andrade Silva
Maíra Santana
Maraisa Lopes
Maria Cristina Cassaro
Murilo Silva Rigaud Campos
Sheila Elias de Oliveira
Zoé Montemor de Castro Galhardo

Comissão Científica

Adriana Santos Batista
Clevisvaldo Pinheiro Lima
Débora Raquel Hettwer Massmann
Diego Aric Cerqueira Souza e Cruz
Dilermando Moraes Costa
Eduardo Roberto Junqueira Guimaraes
Feibriss Ametista Meneghelli Cassilhas
Isadora Lima Machado
Joao Benvindo De Moura
Luiz Felipe Andrade Silva
Maraisa Lopes
Sheila Elias de Oliveira
Vanessa Gomes Teixeira Anachoreta

*Os filósofos têm apenas **interpretado** o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é **transformá-lo**.*

Karl MARX

IIº ENCONTRO 26-29 AGO. LINGUAGEM E POLITICA

PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

"OS FILÓSOFOS TÊM APENAS INTERPRETADO O MUNDO DE MANEIRAS
DIFERENTES; A QUESTÃO, PORÉM, É TRANSFORMÁ-LO."
KARL MARX

Apresentação

O **EPÔ** – **Encontro Linguagem e Política** surgiu com o propósito de refletir sobre as contradições do político na linguagem. Seu nome carrega uma escolha simbólica e histórica: *epô pupa*, na língua yorùbá, significa “óleo de palma”. No contexto baiano, a palavra *epô* é traduzida como azeite de dendê: elemento central no culto a Exu - Orixá das trocas, das encruzilhadas, da linguagem, da comunicação; elemento central da culinária baiana.

Ao eleger o *epô* como signo fundador do evento, evocamos o poder de Exu nas trocas materiais e simbólicas e, com ele, a divisão dos sentidos, o dissenso, o desentendimento. O nome do encontro aponta, assim, para a dimensão política da linguagem e para o caráter enunciativo dos deslocamentos de sentido.

IIº ENCONTRO 26-29 AGO. LINGUAGEM E POLITICA

PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

"OS FILÓSOFOS TÊM APENAS INTERPRETADO O MUNDO DE MANEIRAS
DIFERENTES; A QUESTÃO, PORÉM, É TRANSFORMÁ-LO."
KARL MARX

Apresentação

A primeira edição do EPÔ, realizada em 2022, homenageou os 20 anos da obra *Semântica do Acontecimento*, de Eduardo Guimarães, referência fundamental para os estudos de significação no Brasil. A *Semântica Histórica da Enunciação* afirma a centralidade da linguagem nas lutas políticas, compreendendo a enunciação como prática determinada pelas contradições históricas que atravessam as formações sociais, os modos de produção e as disputas pelo controle dos sentidos nos territórios.

O IIº EPÔ, contemplado no edital PAEP/CAPES, amplia o debate sobre o político na linguagem, reunindo diferentes perspectivas e abordagens das Ciências Humanas e é uma realização conjunta de seis grupos de pesquisa:

IIº ENCONTRO 26-29 AGO. LINGUAGEM E POLÍTICA

PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

"OS FILÓSOFOS TÊM APENAS INTERPRETADO O MUNDO DE MANEIRAS
DIFERENTES; A QUESTÃO, PORÉM, É TRANSFORMÁ-LO."
KARL MARX

Apresentação

GrupA (UFBA/CNPq) – Profa. Dra. Isadora Machado (UFBA), Prof. Dr. Luiz Felipe Andrade Silva (UFBA), Profa. Dra. Angela Baalbaki (UERJ); GETEN (UFBA/CNPq) – Profa. Dra. Adriana Batista (UFBA); DISENSO (UFAL/CNPq) – Profa. Dra. Débora Massmann (UFAL); LED (UNICAMP/CNPq) – Profa. Dra. Sheila Elias de Oliveira (UNICAMP); NEPAD (UFPI/CNPq) e EntreRios (UFPI/CNPq) – Profa. Dra. Maraisa Lopes (UFPI).

8 Apresentação

11 Simpósios Temáticos

111 Sessões Coordenadas

177 Pôsteres

S U M Á R I O

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

SIMPÓSIO 1

CORPO, LINGUAGEM E POLÍTICA

Coordenadoras/es

Eric SANTOS

UFBA

espoliin@gmail.com

Mamadou GAYE

UFBA

mamgaye@gmail.com

Neste ST pretendemos discutir sobre a importância, dentro de um contexto decolonial, de considerar o corpo nas ciências sociais, em particular quando se trata do estudo da linguagem. Partimos do pressuposto de que a linguagem ou o discurso não podem ser dissociados do locutor/enunciador e, portanto, do corpo, não apenas como suporte físico, mas como construção situada e politicamente produzida. Ao reconhecer que o corpo é atravessado por relações de poder, saber e identidade, buscamos aprofundar a reflexão sobre sua centralidade tanto no sujeito da pesquisa quanto no pesquisador, enquanto agente principal dessa investigação. Nesse sentido, inspirados pelas críticas de Oyèrónké Oyěwùmí à universalização de categorias corporais e de gênero baseadas em epistemologias ocidentais, propomos interrogar as implicações políticas e epistemológicas de se pensar o corpo como locus privilegiado de inscrição discursiva. Assim, queremos tensionar as fronteiras entre corpo, texto e discurso, compreendendo que toda prática discursiva é também uma prática corpórea, marcada por histórias, memórias e pertencimentos que não podem ser ignorados quando se trata de pensar criticamente a linguagem e o discurso em contextos atravessados pelo colonialismo e suas persistências.

Palavras-chave: corpo; linguagem, política.

RESUMO DOS TRABALHOS

IMPLICATURAS ÉTICAS EM ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO CONTRACOLONIAL

Eric SANTOS
UFBA
espoliin@gmail.com

Partindo dos Estudos Críticos do Discurso (ECD) - uma heterogeneidade de abordagens teórico-metodológicas para investigação de fenômenos sociais numa perspectiva transdisciplinar - esta comunicação propõe uma reorientação contracolonial por reconhecer os limites da abordagem dialético-relacional e seu referencial teórico-metodológico em Fairclough (2003). Neste sentido, Resende (2019), propõe um giro decolonial que inclua novas vozes, sendo devidamente situadas. Ao reconhecer que toda epistemologia é localizada, propõe uma abordagem decolonial em perspectiva latino-americana para os ECD. Por sua vez, Bonfim e Santos (2022) propõem uma Análise de Discurso Crítica Multimodal em Perspectiva Negra, com base em uma virada decolonial nos Estudos Críticos do Discurso. Santos (2022) ao aproximar a Análise do Discurso Crítica (ADC) Faircloughiana ao Letramento Racial Crítico, propõe adicionar dois pontos aos princípios da ADC: i) a centralidade na raça e suas interseccionalidades, ii) a centralidade no conhecimento experiencial. Porém, naquele quadro, não explicitarei que a centralidade na raça e no conhecimento experiencial, implicaria na centralidade do corpo. A partir desse desenho teórico-metodológico, defendemos a centralidade do corpo na produção discursiva - implicando em epistemes racializadas geosituadas, dentro do paradigma modernidade/colonialidade. Como desdobramento da centralidade do corpo suscitamos algumas implicaturas éticas, políticas e metodológicas para os ECD. Apontamos para a necessidade de incluir os corpos-sujeitos participantes da pesquisa como coautores, reconhecendo suas vozes, nomes e autonomia, a despeito das políticas estabelecidas pelas regras atuais dos Comitês de Ética em Pesquisa. Nesse ínterim, cabe um novo contorno ao conceito de ética, talvez alargando-o ou redefinindo a ser discutido à luz de princípios aforreferenciados.

Palavras-chave: Estudos Críticos do Discurso; contracolonial; corpo.

TUDO PARTE DO CORPO E VOLTA PARA O CORPO

Mamadou GAYE
UFBA
mamgaye@gmail.com

Os teóricos dos Estudos Críticos do Discurso, doravante ECD, como Fairclough, Van Djick ou Jäger, tomaram como ponto de partida Saussure (1987), pela linguística, e Foucault (1982; 1987; 1996) pela dimensão social do discurso. Assim, suas teorias e metodologia de análise conferem uma grande importância, cada vertente com uma intensidade distinta, ao texto dos ECD. Ao questionarmos essas teorias e metodologias a partir de uma perspectiva decolonial ou contracolonial, torna-se fundamental interrogar, por um lado, as filiações epistêmicas que estruturam o campo da EDC e, por outro lado, a centralidade do texto nessas perspectivas que têm a Europa com território de origem e de autoridade. O racismo e o patriarcado enquanto expressões da colonialidade foram produzidos e reproduzidos a partir dos corpos (Mbembe, 2003; Ferreira da Silva, 2020). Portanto, ao se considerar uma abordagem contracolonial do EDC, é preciso considerar o corpo como ponto de partida da construção de uma teoria e de uma metodologia. Os EDC com seu compromisso ético de denunciar a subalternização de parte da população, seja pela raça, pela cor, pelo gênero ou pela sexualidade, não podem fazer a economia de uma análise que considere o corpo como elemento central. Nesse sentido, o estudo do corpo subalternizado discursivamente é tão importante quanto a relação que o corpo da pesquisadora, do pesquisador, mantém com o objeto analisado. Nesta comunicação pretendemos, a partir de uma revisão bibliográfica e em diálogo com as reflexões desenvolvidas por Viviane Resende (2019), Maria Carmen Aires Gomes (2011), identificar os limites das abordagens dos estudos críticos do discurso baseadas em uma centralidade do texto para traçar as perspectivas de uma abordagem contracolonial que parte do corpo enquanto ecossistema constitutivo dos discursos.

Palavras-chave: estudos críticos do discurso; contracolonial; corpo.

NOSSO CORPO NESSA CIDADE, MEMÓRIAS EM CAMINHADA

Fernanda COSTA
UFBA
nandajazz@gmail.com

Este trabalho se faz presente a partir do corpo. Um emaranhado de assuntos movimentados para informar sobre a experiência de existir como corporeidade em relação. Nesta pesquisa em andamento, apresento aspectos da construção de identidade em corpos afro-diaspóricos a partir de uma perspectiva que compreende o tempo presente habitado por temporalidades múltiplas. A partir de relatos que abarcam o individual e o coletivo, pretende-se informar, a partir de perspectivas críticas à colonialidade, pormenores da experiência de ser corpo em trânsito no centro da cidade de Salvador. Corpos-encontro, em pontos da cidade, que podem ser disparadoras para revelar sobre o modo como o corpo vem aprendendo a existir em movimento. Pontos de ativação de memórias que orientam a experiência corpórea de um grupo de mulheres negras artistas, residentes no centro de Salvador. Nutrida por fundamentos da escrevivência (Evaristo, 2022) o processo de criação artístico experimental “memórias em caminhada” se constrói também como uma ferramenta metodológica e disparadora de assuntos abordados neste trabalho. Deste modo, se faz importante não apenas as informações relatadas, mas também, a partir de fendas poéticas, abarcar subjetividades que informar como estas identidades se apresentam no corpo. Memórias que caminham e se entrelaçam com experiências que se apresentam em corporeidades cotidianas. Reflexões construídas a partir do exercício de narrar sobre as sutilezas dos movimentos que se apresentam em “agoras” regidos pelas temporalidades curvas. Entrelaçamentos de subjetividades que movem em relação com perspectivas de Bunseki Fu-kiau, Leda Maria Martins, Dionne Brand, Stuart Hall, Achille Mbembe, entre outras que nos informam sobre como, conceber, narrar e revisar o que no corpo se aprende. Para além dos conhecimentos acadêmicos, leva-se em consideração as presenças, atemporais, que como ecos da cidade, oferecem ferramentas e epistemologias em conexão com perspectivas afrocentradas, existências que tecem imaginários possíveis para experiência de existir como corpo racializado. Apesar de processos sociais que seguem renovando mecanismos de silenciamento e estereotipagem, e que trabalham para fixar e reduzir a experiência afro-diaspórica à dor, servidão, este trabalho é movido pela possibilidade de se inspirar no que se apresenta

como ferramenta para desenhar, e ser referência espelhada para seguir criando possibilidades existir para além dos modos impostos pela colonialidade. Corporeidades que são instrumentos de produção de cultura, portanto, capazes de “descriar” e atualizar memórias produzidas na cidade. Assim, as perspectivas aqui oferecidas, podem revelar sobre aspectos da sociedade assim como criar visualidades como imagens para recuperar identidades, como nos convoca Beatriz Nascimento.

Palavras-chave: memória; corporeidade; identidade.

ESCREVO PORQUE NÃO ME VEJO SEPARADO DO DISCURSO: TENSIONAMENTOS ENTRE ESCRITA, CORPO E FORMAÇÃO DOCENTE EM DANÇA

Everton Santos PAIXÃO
UFBA
evertonpaixao_santos@hotmail.com

Recentemente, no rol dos estudos de si e/ou que flertam com o método biográfico, venho fazendo algumas descobertas no campo da docência em dança. Tenho pensado, inclusive, que vida e formação co-implicam, e que o corpo do sujeito que escreve não está separado da linguagem narrada — recurso discursivo que materializa e cria novos sentidos de si. Esta comunicação tem como objetivo repensar como pode se dar a escrita de si e de que maneira o docente de dança, ao narrar-se discursivamente, não deve se apagar de sua própria pesquisa, como se falasse com uma entidade desencarnada, universal e a partir de uma posição de sujeito supostamente neutra. Como referencial teórico, conversa com autores como Larrosa (2015), Michel Foucault (2014, 2015), Orlandi (2012), Alvarez (2024), Katz e Greiner (2005), Rengel (2012), entre outros/as. A pesquisa em questão está implicada no método (auto)biográfico que, como gênero que traz o relato narrativo, potencializa a capacidade reflexiva e a invenção da linguagem de se reescrever. O estudo desdobra questões — mais do que conduzir a respostas satisfatórias — e infere que a escrita de si assevera uma atitude de autoimplicação indissociável, que se faz do/no corpo do/a docente em dança.

Palavras-chave: Discurso; Autobiografia; Dança.

SIMPÓSIO 2

DE MÃOS DADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NA PÓS-GRADUAÇÃO: AÇÕES PELA ANÁLISE DE DISCURSO MATERIALISTA

Coordenadoras

Andrea RODRIGUES

UERJ

andrearodrigues.letas@gmail.com

Lívia Letícia Belmiro BUSCÁCIO

INES

liviabuscacio@ines.gov.br

O presente simpósio visa a apresentação de pesquisas e ações realizadas na educação básica e na pós-graduação pelo Núcleo de Estudos em Língua e Discurso (NELID) e pelo projeto de formação docente ligado ao Pró-docência da UERJ. O NELID é um grupo de pesquisa (dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/2497605425238609) que se caracteriza por analisar e fomentar práticas discursivas na educação básica, relacionadas com pesquisas no âmbito da pós-graduação, sob base teórica e metodológica da Análise de discurso materialista (Pêcheux, Orlandi). O grupo é composto por docentes pesquisadores da UERJ – Faculdade de Formação de Professores e Colégio de Aplicação; da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). O simpósio contará com trabalhos que contemplam as relações entre a pós-graduação e a educação básica, mais especificamente abordando as seguintes ações: processos de produção de cadernos pedagógicos, práticas discursivas de ensino de Língua Portuguesa na educação básica, formulação e circulação de materiais entre-línguas de acolhimento à estudantes surdos e suas famílias atendidos no Atendimento educacional especializado, projeto de ensino e extensão voltado para formação docente na área de Letras.

Palavras-chave: Análise de discurso materialista, Ensino, Línguas e literaturas.

RESUMO DOS TRABALHOS

PROCESSOS DE FORMULAÇÃO DE CADERNOS PEDAGÓGICOS PELA ANÁLISE DE DISCURSO MATERIALISTA

Andrea RODRIGUES

UERJ

andrearodrigues.lettras@gmail.com

Lívia Letícia Belmiro BUSCÁCIO

INES

liviabuscacio@ines.gov.br

As professoras Andrea Rodrigues e Lívia Buscácio contarão neste trabalho sobre o processo de orientação de pesquisas no Mestrado profissional que resultaram na formulação de cadernos pedagógicos voltados para a educação básica, com base na Análise de discurso materialista (Pêcheux, Orlandi). Tal campo teórico e metodológico, ao colocar em xeque efeitos de evidência dos sentidos e a língua enquanto base material de processos discursivos (Pêcheux, 2009), alicerça pesquisas que se debruçam sobre práticas de ensino, a respeito da leitura, da escrita e da autoria (Orlandi, 1998, 2007; Indursky, 2019; Pfeiffer, Petri, 2019; Celada, 2016), e, por sua vez, sobre o funcionamento do discurso pedagógico (Orlandi, [1983] 2023). Exporemos os processos de produção de cadernos pedagógicos, voltados para grupos minorizados : estudantes surdos e pessoas com deficiência (Buscácio, 2023,2024) e estudantes de escolas situadas em regiões periféricas do estado do Rio de Janeiro (Rodrigues; Fonseca, 2024), ambos em situação de vulnerabilidade e moradores, em sua maioria, de áreas marcadas pela pobreza e pela extrema violência. Os cadernos foram produzidos de lugares sociais em encontro no sujeito: o de professor da educação básica e o de discente na Pós-graduação, bem como o de docente - orientador no âmbito de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Mestrados profissionais. A formulação dos cadernos pedagógicos sob alicerce da Análise de Discurso materialista toma o funcionamento de um trajeto temático (Guilhaumou; Maldidier, 1994, p.165) enquanto fio condutor de uma leitura para a formação de arquivos pedagógicos,

conforme Indursky (2019), que os define como um conjunto de textos reunidos por um professor, e que pode funcionar como uma espécie de simulacro de rede de memórias, inscrito em dadas condições sócio-históricas-ideológicas de produção discursiva e resultante de uma reunião compartilhada e construída dos lugares de docente e de aprendizes da educação básica. Neste processo de formulação dos cadernos, foram observados como modos de discursivizar a formação social, constituída por discursos de/sobre gênero-raça-classe (Davis, 2016; Zoppi-Fontana, 2017) e discursividades capacitistas emergem na sala de aula e no ensino de línguas. Desta forma, foram reunidos diversos materiais de modo que a sala de aula se torne uma espécie de observatório do funcionamento de tais discursividades nas línguas, através de gestos de leitura e escritura, dos lugares docente e discente. Assim, entendemos que a realização de cadernos pedagógicos pela Análise de Discurso materialista pode ser compreendida como um gesto de autoria e resistência (Lagazzi, 2006; Nascimento, Di Nardi, 2021) na educação básica e na Pós-graduação.

Palavras-chave: Análise de discurso; Educação básica; Produtos educacionais.

ARTE, ESCRITA E POLÍTICA: A ESCRITA DE SI COMO ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE ENSINO

Fernanda Moraes D'OLIVO
UERJ
fernanda.dolivo@gmail.com

Milene Maciel Carlos LEITE
UERJ
milene.uerj@gmail.com

O trabalho que ora apresentamos é entrecortado por uma questão que nos move em nossa prática docente: como ensinar língua portuguesa a partir de uma perspectiva discursiva? Talvez esta questão precise ser mudada e devemos passar a nos questionar como a nossa prática docente é entrecortada por nossa prática enquanto analistas do discurso. Logo, escrevemos este trabalho a partir dessas duas posições: de professoras da educação básica e do ensino superior e de analistas do discurso. Diante desse esclarecimento, temos como

objetivo apresentar, neste simpósio, a descrição e a análise de uma atividade interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Design, realizadas com quatro turmas do 9 ano do Ensino Fundamental II do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, com o objetivo de articular educação, arte e política. A partir de um trabalho de leitura com o livro 50 poemas de revolta, os alunos foram instigados a escreverem poemas sobre aquilo que lhes causava revolta, o que poderia ser algo da ordem do pessoal ou do social e, a partir dessa escrita, produzirem desenhos que representassem tal poesia. É o lugar de autoria que ganha espaço, nesta atividade, em contrapartida a uma posição, muitas vezes atribuída aos estudantes, em que “B” - imagem do aluno - é mero receptor de informações, tal qual destaca Orlandi, em seu esquema da comunicação pedagógica. Ainda com base na teorização de Orlandi, compreendemos que este tipo de atividade, por dar ao estudante a liberdade de escrever suas vivências, em diferentes materialidades, faz com que o algo que se deve saber, próprio do Discurso Pedagógico, majoritariamente autoritário, sofra uma inversão, já que não se sustenta na imagem que o/a professor/a faz de si, como voz segura e autossuficiente, mas dá espaço a brechas, ao que não se sabe que se deve saber, vindos do lugar de autoria ocupado pelos alunos. Nos poemas e nos desenhos, em relação metalinguística, temas fraturantes, trabalhados na área de teoria literária, como homossexualidade, racismo, desigualdade e violência sexuais, entre outros, emergiram, abrindo-se à análise uma atualidade em constante demanda por voz e representatividade.

Palavras-chave: Ensino; Análise do Discurso; Discurso Pedagógico.

FORMAÇÃO DOCENTE: UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PEDAGÓGICO

Ceres CARNEIRO
UERJ
cerescarneiro@gmail.com

André UZEDA
UFRJ
andreuzeda@gmail.com

Em nossos movimentos de pesquisa a respeito dos discursos sobre educação relacionados ao ensino de “língua portuguesa”, postos em circulação na BNCC, entendemos a urgência em promover uma reflexão crítica, entre os licenciandos de Letras, acerca dos efeitos da homogeneização e padronização dos currículos e do trabalho docente, ferindo, conseqüentemente, a autonomia didática e servindo a um programa educacional neoliberalista. Entendemos que os discursos sobre o que, quando e como deve ser ensinado em todas as escolas, materializados na BNCC e na BNC-Formação, se apoiam em uma ideologia neoliberal, política econômica que visa atender aos interesses do mercado em nossa formação social capitalista. Esta, por sua vez, desdobra-se nos materiais didáticos produzidos à luz da BNCC que chegam às escolas públicas brasileiras por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e de materiais apostilados desenvolvidos pelas secretarias municipais e estaduais de educação (muitas vezes em parceria com instituições da iniciativa privada). Na contramão desse projeto, temos como necessário fomentar, entre os licenciandos, a prática de um material autoral, contribuindo, assim, para que suas futuras práticas em sala de aula se voltem à formação de leitores reflexivos, não acomodados ou cordatos, mas questionadores, criativos, ousados, capazes de suspeitar do que está sendo lido (Orlandi, 2000). Em uma perspectiva contra-hegemônica ao discurso pró-capital nos supracitados documentos, intuímos, por meio das ações desenvolvidas em projeto em desenvolvimento, fomentar a autonomia docente e a liberdade de cátedra com a prática de produção autoral de materiais didáticos e propostas de construções curriculares cotidianas não alinhadas a um “documento normativo” para o ensino de língua. Voltado às novas possibilidades de ler, a constituição de um arquivo pedagógico, elaborado a partir de discursos jornalísticos produzidos e postos em circulação na e pela mídia digital, é o que apresentamos como ponto de partida para práticas docentes contra hegemônicas. Entendemos, no entanto, que pela perspectiva teórico-metodológica da AD, ao organizarem um arquivo em que constem materialidades linguísticas a serem usadas em suas práticas de sala de aula, voltadas às leituras reflexivas, ao debate, à escrita, os professores em formação, mais do que se colocarem como protagonistas na construção de um material a ser utilizados em suas aulas, não o farão a partir dos discursos homogeneizantes presentes em materiais didáticos orientados pela BNCC e pela BNC-Formação.

Palavras-chave: BNCC; formação docente; arquivo pedagógico

UMA VIDA SAUDÁVEL ENTRE-LÍNGUAS: ATIVIDADES DE ROTINA PARA ESTUDANTES SURDOS E FAMILIARES NO AEE.

Bárbara Camila de Souza CARVALHO
INES
bcamila@ines.gov.br

O presente trabalho propõe ações de acolhimento para as famílias e estudantes surdos jovens e adultos incluídos no Atendimento Educacional Especializado do Colégio de Aplicação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), com enfoque no fortalecimento de vínculos familiares e autonomia de pessoas surdas com deficiência pelo saber e circulação da Língua Brasileira de sinais e da Língua portuguesa, através de atividades de rotina e saúde. Conforme Baalbaki (2011, 2016), muitas pessoas surdas têm o primeiro contato com a Libras apenas na escola, ao invés do ambiente familiar, o que provoca uma tensão entre os processos de aquisição e aprendizado da língua. Além disso, há pessoas surdas que chegam na fase adulta sem ter tido uma inscrição na LIBRAS, tampouco seus familiares. Considerando a importância da Língua de Sinais no processo de formação subjetiva da pessoa surda a ela identificada, é fundamental fortalecer o vínculo com as famílias neste processo. Destaca-se também o papel do vínculo afetivo para a aquisição da linguagem e aprendizado de uma língua, por isso, a pesquisa produziu materiais em Libras e em Língua portuguesa, já que, com a circulação das línguas, pode-se gerar ações de fortalecimento dos laços entre estudantes surdos, familiares e a escola, bem como uma maior autonomia da pessoa surda com deficiências em atividades cotidianas. A pesquisa baseia-se na Análise de Discurso (PÊCHEUX, ORLANDI), que nos orienta a pensar na relação entre língua, sujeito e discurso, e nos fornece suporte para analisar e propor ações de acolhimento com estudantes e familiares pela circulação da Libras e da Língua portuguesa, ou melhor, ações entre-línguas na escola com surdos (BUSCÁCIO, 2022,2023, 2024). Esta apresentação focará o caderno pedagógico intitulado *Uma vida saudável entre-línguas: atividades de rotina para estudantes surdos e familiares no AEE*, composto por jogos e vídeos bilíngues para aprendizes surdos e

com deficiências outras e familiares em Atendimento Educacional Especializado (AEE). O produto educacional é fruto da dissertação de mestrado desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Educação Bilíngue do INES por Bárbara Camila de Souza Carvalho, professora surda das séries iniciais do CAP-INES, sob orientação de Lívya Buscácio e coorientada por Elaine Costa Honorato.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais; Atendimento Educacional Especializado; Pessoa com deficiência.

SIMPÓSIO 3

DISPUTAS DISCURSIVAS, DECOLONIALIDADE E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Coordenadoras/es

Débora MASSMANN

UFAL

debora.massmann@fale.ufal.br

Rodrigo OLIVEIRA

UFAL

rodrigo.oliveira@fale.ufal.br

O presente simpósio temático, intitulado Disputas Discursivas, Decolonialidade e Práticas Antirracistas como contribuição para uma educação antirracista, propõe um espaço de reflexão coletiva em torno dos modos de produção e circulação dos sentidos atribuídos às religiões de matriz africana, particularmente em contextos marcados por práticas de silenciamento, apagamento simbólico e resistência. A proposta parte da compreensão de que o Quebra de Xangô, ocorrido em Alagoas no início do século XX, ultrapassa a dimensão histórica e se inscreve como um acontecimento discursivo que reverbera na contemporaneidade por meio de múltiplas formas de representação e disputa de sentidos sobre o sagrado afro-brasileiro. Ancorado, teoricamente, na Análise de Discurso materialista e na Linguística Aplicada em sua vertente crítica, o simpósio busca reunir pesquisas que problematizem os processos de naturalização da intolerância religiosa e de racialização dos corpos e dos saberes de matriz africana. Considera-se que os discursos, longe de serem apenas manifestações linguísticas, constituem práticas sociais e ideológicas atravessadas por relações de poder, memória e identidade. Nesse sentido, o gesto analítico que se propõe volta-se para a compreensão das condições de produção desses discursos, dos mecanismos de exclusão que os sustentam e das estratégias de (re)existência que emergem como enfrentamento à lógica colonial e racista ainda operante nos diversos espaços sociais. Do ponto de vista metodológico, privilegia-se a análise de materialidades discursivas variadas como textos jornalísticos, conteúdos escolares, enunciados em redes sociais digitais, documentos institucionais, performances culturais e manifestações religiosas, com vistas a identificar os modos como o discurso sobre as religiões afro-brasileiras é construído, tensionado e (re)significado. Interessa-nos, igualmente, acolher propostas que versem sobre práticas educativas e projetos pedagógicos

voltados à promoção de uma educação antirracista, decolonial e comprometida com a pluralidade epistêmica e cultural. Ao reunir diferentes olhares e experiências de pesquisa que transitam entre o campo dos estudos discursivos e da Linguística Aplicada crítica, este simpósio visa contribuir para o fortalecimento de uma agenda acadêmica engajada na desnaturalização de estigmas históricos e na valorização dos saberes ancestrais como práticas legítimas de conhecimento. Mais do que revisitar o Quebra de Xangô como fato histórico, a proposta é tratá-lo como um operador discursivo que permite lançar luz sobre os modos contemporâneos de manifestação da intolerância religiosa e, sobretudo, sobre as formas de resistência que se inscrevem na linguagem, nos corpos e nas comunidades que preservam e reinventam sua ancestralidade. Em um cenário político e social marcado por retrocessos em relação aos direitos humanos, ao respeito à diversidade religiosa e às pautas raciais, afirmar que “Xangô não se quebra” é também um gesto acadêmico: de denúncia, de memória e de insurgência epistemológica.

Palavras-chave: discurso; religiões afro-brasileiras; decolonialidade.

RESUMO DOS TRABALHOS

ANÁLISE DISCURSIVA DO PEDIDO DE PERDÃO DO GOVERNO DE ALAGOAS ÀS COMUNIDADES DE TERREIROS NO CENTENÁRIO DO QUEBRA DE XANGÔ

Amaurício de JESUS
UFAL
amauricio35@hotmail.com

As temáticas da cultura afro-brasileira na perspectiva da análise de discurso materialista, constitui um elemento importante para dar voz aos variados atores. Nosso objeto de estudo é o discurso do Estado de Alagoas que se materializou como “O pedido oficial de Perdão do Governo de Alagoas aos Terreiros no centenário do Quebra de 1912”. Ao atualizar a memória discursiva do Quebra de Xangô, ressignificou tal episódio político e colocou em funcionamento outros sentidos e, outros discursos. O episódio ocorreu em 02

de fevereiro de 1912 e deve ser descrito como o maior ato de violência religiosa em Alagoas. A perseguição provocou estragos no corpo e na memória, terreiros foram destruídos, objetos sagrados queimados em praça pública, outros expostos como troféu, lideranças humilhadas e mortas. O ataque planejado e liderado por uma milícia particular, Liga dos Republicanos Combatentes, que usando das manifestações populares, criaram um bloco de carnaval com ensaios permanentes, conseguiram assim, infiltrassem entre populares disseminando discursos de ódio, estimulando a invasão as casas, o estado não exerceu seu papel de cuidar e proteger sua população. Efetivou-se os efeitos de sentidos no desdobramento da perseguição, o culto passa a ser praticado com outra configuração, os instrumentos dão lugar as palmas, as danças não mais praticadas, os cantos passam a ser murmurados, em volta de uma mesa adornada com copos com água e imagens dos santos católicos. Considerando tais elementos, buscamos compreender o discurso posto em funcionamento no Pedido de Perdão do Governo de Alagoas. Fundamentados na análise de discurso materialista, proposta por Pêcheux (1969) e Orlandi (2002), as condições de produção, a memória discursiva, os efeitos de sentido, o silenciamento e o apagamento que este documento produziu e ainda produz na discursividade de/sobre as relações entre o Estado e as religiões de matriz africanas em Alagoas. Foram necessários cem anos para que o Estado reconhecesse o impacto do Quebra, um século de ressignificação e de resistência vividos pelos sobreviventes, este tempo levou os terreiros de Alagoas a um murmúrio permanente, sem garantia de direitos, mas principalmente sem poder contar outras versões, sem que outros discursos pudessem ser ouvidos. Este espaço móvel de distanciamentos e de retomadas que formam a memória discursiva, nos leva a reflexões do/sobre dizeres que se atualizam em um processo de deslocamentos constantes, na busca de outras versões desta história. Uma discursividade silenciada que não apresenta diálogos entre interlocutores, onde a memória parece cristalizada, mas são nas ações cotidianas dos terreiros que se percebe que a memória é viva e se reescreve em interdiscursos, a manutenção dos saberes como forma de resistência. Buscamos saber como os discursos funcionam, destacando narrativas silenciadas no percurso. Com os avanços alcançados vemos a necessidade de aprofundar a análise buscando conhecer seus impactos.

Palavras-chave: Terreiro; Condições de Produção; Silenciamento; Apagamento; Intolerância Religiosa.

**COLEÇÃO PERSEVERANÇA: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DA SEÇÃO
NEGRA NO MUSEU DO IHGAL**

Ana Luiza OLIVEIRA
UFAL
analuizasmcz@gmail.com

A abrangência dos museus, tomados na perspectiva discursiva como espaços de linguagem, permite compreender como a produção de conhecimento em torno dos arquivos da Coleção Perseverança se apresentam a partir do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. A pesquisa pretende analisar e compreender a partir da Análise de Discurso os sentidos construídos em torno da memória da Coleção Perseverança, que se constitui num conjunto de 216 objetos sagrados e sacralizados, resultado de furtos e invasões aos terreiros de Candomblé de Alagoas no ano de 1912. O episódio brutal e violento ficou conhecido como O Quebra de Xangô, e é considerado o maior ataque aos terreiros de Candomblé no Brasil. As peças que foram levadas pela milícia que organizou as invasões atualmente residem no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, e assim a pesquisa pretende realizar uma análise discursiva da Coleção Perseverança que está localizada no IHGAL. Trata-se de compreender, pela Análise de Discurso, como a referida coleção produz sentidos na história e na memória de Alagoas, bem como nas religiões de matriz africanas situadas neste estado. Para desenvolver este estudo, tomamos o museu como espaço de linguagem e conseqüentemente como espaço de significação, onde os objetos ali expostos produzem sentidos de/sobre o sujeito, história e ideologia nesses lugares de memória. De nossa posição teórica e analítica, entendemos que é importante conhecer os discursos que estão na base de fundação e organização de conhecimentos que circulam em torno do museu. Buscamos assim analisar como tal coleção é significada neste museu, identificando os modos de exposição da religiosidade de matriz africana em Alagoas, através de discursos articulados pelas instituições que fizeram parte da Coleção Perseverança, enquanto coleção museal. A pesquisa é fundamentada na Análise de Discurso como pressuposto teórico, analítico e metodológico de base materialista e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi. Nessa perspectiva teórica, compreendemos o discurso como o efeito de sentidos entre locutores, no qual o sujeito e o sentido se constituem de maneira mútua. Entendendo que o sujeito produz discurso no seio de uma formação discursiva que está ligada a uma formação ideológica que remete à memória. Permitindo considerar que o discurso tem relação com a memória e decorrente disso é alvo de manipulações sociais dirigidas por políticas memoriais. Mediante a

metodologia da AD, o corpus será analisado dentro de categorias de análise próprias dessa teoria, como noção de memória discursiva, de arquivo e das condições de produção.

Palavras-chave: Análise de Discurso; Candomblé; Coleção Perseverança.

GUIA DE MATERIAIS PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: ENCRUZILHADA DE DISCURSOS

Débora MASSMANN
UFAL
debora.massmann@fale.ufal.br

Buscando desenvolver ações de conscientização étnico-racial e promover a educação antirracista, o Projeto Cine Axé, ao longo de seus 20 anos, tem se proposto a fortalecer a inserção social e a ampliar a divulgação de saberes culturais e ancestrais. Em sua constituição, a criação de espaços de diálogos e a construção coletiva do conhecimento tem se materializado por meio de parcerias interinstitucionais com a educação básica (Ensino Fundamental I, II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos) e com diferentes segmentos da sociedade alagoana, especialmente, com as comunidades de terreiro e grupos culturais com vistas a organizar e promover ações acadêmicas, educacionais e sociais que viabilizassem produção, divulgação e circulação do conhecimento por meio de um conjunto de atividades de formação (cursos, oficinas, minicursos, rodas de conversa, etc.) que promovam, sobretudo, uma educação antirracista. O desenvolvimento do projeto Cine Axé se justifica pela sua relevância científica e social. No que concerne à relevância científica, considera-se essa proposta como parte de uma política de investimento qualitativo na reflexão e na compreensão do funcionamento da linguagem em seus processos de significação na sociedade e na história, sobretudo, no que se refere à educação básica. Em relação à relevância social, destaca-se o impacto que este projeto tem produzido no que se refere à produção, circulação e divulgação do conhecimento, bem como em relação aos processos de formação e qualificação de profissionais da Educação Básica. Nesse sentido, a partir do conjunto de atividades propostas, busca-se desenvolver gestos de leitura, de interpretação e de análise crítico reflexiva de diferentes manifestações de linguagem na escola por meio da produção cultural, literária e artística em torno de diferentes temáticas, como, por exemplo, questões

étnico raciais, pluralidade cultural, direitos humanos, gênero e sexualidade, história regional, entre outros. Trata-se, pois, de uma proposta que tem contribuído fortemente com a formação crítica de estudantes da educação básica, de graduação, de pós-graduação e de professores da educação básica que são convidados a refletir sobre o processo de produção de sentidos na sociedade e na história e a deslocar os gestos de leitura e de interpretação a partir do batimento entre teoria e análise, tal como proposto pela análise de discurso materialista.

Palavras-chave: análise de discurso; educação antirracista; cultura.

QUEBRA DE XANGÔ EM ALAGOAS (1912): UMA ANÁLISE DO DISCURSO JORNALÍSTICO À LUZ DA NATURALIZAÇÃO DISCURSIVA

Rodrigo OLIVEIRA
UFAL
rodrigo.oliveira@fale.ufal.br

O presente trabalho analisa os discursos jornalísticos produzidos sobre o Candomblé no contexto do Quebra de Xangô de 1912, ocorrido em Alagoas. Fundamentados na Análise de Discurso de linha francesa, adota-se os pressupostos de Michel Pêcheux e de Eni Orlandi, articulados à categoria “naturalização discursiva” (Oliveira, 2025), esta entendida como uma estratégia discursiva de deslocamento consciente dos sentidos, por meio da qual certos enunciados são naturalizados e tornam-se socialmente aceitos como verdades incontestáveis, ocultando suas origens ideológicas. Nesse contexto, a pesquisa apresenta um panorama histórico do Candomblé em Alagoas, ressaltando seu papel como forma de resistência cultural e política, além de discutir o episódio do Quebra de Xangô, evidenciando a destruição dos terreiros, a perseguição a

seus praticantes e o apagamento sistemático da memória negra. No que tange ao objetivo geral, buscou-se compreender como o discurso jornalístico contribuiu para legitimar a violência simbólica e institucional contra as religiões de matriz africana, reafirmando a hegemonia eurocêntrica e cristã no imaginário social. Metodologicamente, o estudo utiliza a análise documental — leitura de artigos e colunas do *Jornal de Alagoas* (fev.–abr. 1912) e bibliográficas secundárias (teses, dissertações e arquivos históricos) —, articulando linguagem, memória e ideologia, estando a análise ancorada, ainda, nas noções de Condições de Produção, Sujeito e Memória Discursiva. A investigação demonstra que a imprensa alagoana do início do século XX, especialmente o *Jornal de Alagoas*, exerceu papel central na naturalização da intolerância religiosa, ao associar o Candomblé à bruxaria e à desordem, promovendo um discurso de exclusão travestido de senso comum. Os resultados da pesquisa evidenciam que a violência do Quebra de Xangô não foi um fato isolado, mas parte de um projeto de silenciamento estrutural, sustentado por práticas discursivas que ainda reverberam no presente. Contudo, apesar da repressão, o Candomblé resistiu e se reconfigurou como *lócus* de memória, identidade e resistência. Outrossim, a pesquisa aponta, também, para a necessidade de políticas públicas que garantam o reconhecimento dos terreiros como espaços culturais e educativos, e a inserção crítica da temática nos currículos escolares, como forma de enfrentamento ao racismo religioso e à reprodução das desigualdades.

Palavras-chave: Candomblé; Naturalização discursiva; Discurso jornalístico.

SIMPÓSIO 4

LÉXICO E POLÍTICA DE SENTIDOS – PARTE 1

Coordenadoras

Sheila Elias de OLIVEIRA
UNICAMP
sheilael@unicamp.br

Renata Ortiz BRANDÃO
UNICAMP
renata.o.brandao@gmail.com

Assumindo uma tomada de posição materialista a partir de um diálogo produtivo entre Semântica do Acontecimento e Análise do Discurso, propomos, neste simpósio, trazer análises que permitam compreender o funcionamento do político na significação de palavras da língua. Segundo Eduardo Guimarães (“Enunciação, língua, memória”, Revista da Anpoll 2, 1996, p.32), uma forma da língua “não é nem soma de seus diversos passados, nem deriva de um étimo, nem algo em si: senão uma latência à espera do acontecimento enunciativo, onde o presente e o interdiscurso a fazem significar”. Apoiando-nos nesse olhar sobre o movimento das línguas e dos sujeitos ao tomar a palavra, exploraremos o trabalho do político na significação das palavras fazendo operar sua caracterização pela “contradição de uma normatividade que estabelece (desigualmente) uma divisão do real e a afirmação de pertencimento dos que não estão incluídos” (GUIMARÃES, E. *Semântica do Acontecimento*, 2002, p. 17) e pelo “fato de que o sentido é sempre dividido, tendo uma direção que se especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua constituição” (ORLANDI, E. *Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico*, 1996, p. 21-22). Aquilo que uma palavra significa em um enunciado, no texto, remete ao real de um certo modo, produzindo divisões, exclusões. Compreender, então, o que designa uma palavra no acontecimento enunciativo possibilita que, ao descrever mecanismos semânticos, possamos observar de que lugares de dizer e de que posições-sujeito esses sentidos são produzidos, e pensar seus efeitos sobre as coisas, os sujeitos, sobre o próprio conhecimento. Nessa direção, faremos dialogar integrantes dos grupos de pesquisa *Linguagem, Enunciação, Discurso* (LED) e *Semântica, Enunciação e Discurso* (SEDis), que abordarão, em diferentes *corpore*

enunciativos, as palavras: *liberdade de expressão; revolução; escravo e negro; felicidade; cigano; liberdade; Deus*; além de palavras do Yorubá em dizeres em língua portuguesa.

Palavras-chave: Palavra; acontecimento enunciativo; discurso.

RESUMO DOS TRABALHOS

LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UM OLHAR SOBRE A ÉTICA NO DIZER

Carolina de Paula MACHADO
UFSCar
carolinamachado@ufscar.br

Sheila Elias de OLIVEIRA
UNICAMP
sheilael@unicamp.br

O desenvolvimento tecnológico e o surgimento de plataformas de conteúdos e redes sociais digitais têm possibilitado, na atualidade, entre outras vantagens, produzir e ter acesso à informação e ao debate jornalístico. Ao fazer uma leitura crítica desses materiais, observamos que certos dizeres do jornalismo são eticamente questionáveis, em particular quando se sustentam em discursos antidemocráticos. O nome *liberdade de expressão*, que é uma categoria jurídica, tem circulado amplamente na sociedade como uma das polêmicas da atualidade. Esse nome tem sido mobilizado como um argumento em defesa de um “vale tudo” no dizer, sustentado em discursos antidemocráticos em enunciações que se advogam democráticas em nome de uma alegada “liberdade” que apaga outro princípio fundamental da democracia: a igualdade. Nessa direção, *liberdade de expressão* se torna um argumento para defender opiniões e/ou enunciados ofensivos, muitas vezes ancorados em discursos preconceituosos; recentemente, o caso de um humorista que realiza comédias stand-up teve destaque na mídia: ele foi condenado à prisão por piadas preconceituosas, que incitam à violência ao fomentar os chamados “discursos de ódio”. Nesta reflexão, trazemos um olhar sobre a

divisão de sentidos de *liberdade de expressão* em dizeres da mídia que discutem a conduta que se tornou um caso jurídico criminal para esse humorista. Buscamos dar visibilidade ao funcionamento do político na divisão de sentidos, tal como o concebe a Semântica do Acontecimento em sua relação produtiva com a Análise de Discurso. Como resultado, observamos que sentidos opostos de *liberdade de expressão* vão na direção de condenar ou de defender o humorista; os primeiros, sustentados em um discurso democrático; os últimos em discursos preconceituosos e antidemocráticos. Temos aí, nas palavras de Pêcheux (*O discurso: estrutura ou acontecimento*, 1983, p.57) “uma questão de ética e política: uma questão de responsabilidade” no dizer que precisa ser debatida socialmente.

Palavras-chave: Acontecimento enunciativo; ética; subjetividade

SENTIDOS DE REVOLUÇÃO NO BRASIL REPÚBLICA: REGULARIDADES E DERIVAS

Renata Ortiz BRANDÃO
UNICAMP
renata.o.brandao@gmail.com

A palavra *revolução* concentra disputas de sentido em sua história enunciativa e, ao significar, instaura regularidades, movimentos, retornos e derivas. No Brasil, ela está presente de modo recorrente no dizer dos chefes de Estado para denominar a tomada do poder da República. Neste trabalho, um recorte de minha tese de doutorado, analiso a designação de *revolução* nos pronunciamentos inaugurais de Deodoro da Fonseca (1889), Getúlio Vargas (1930) e Castello Branco (1964), para isso observando as determinações semânticas que esta palavra recebe no dizer, bem como os movimentos textuais de reescritura e articulação que afetam tanto a construção de sua designação nos acontecimentos enunciativos, quanto a orientação argumentativa das enunciações presidenciais, o que se dá pela relação com a temporalidade do acontecimento, isto é, com a memória do dizível no jogo entre retomadas e deslocamentos, bem como com o que se projeta como

futuridade do dizer. Meu objetivo é lançar luz para a relação semântica estabelecida entre *revolução* e as palavras *nação* e *povo*, e o modo como esta relação instaura um imaginário de homogeneidade nacional e de união, que funciona como um argumento para legitimar a instauração de um alegado novo regime, significado, assim, como fruto da vontade popular. Este estudo está ancorado na Semântica do Acontecimento, desenvolvida por Eduardo Guimarães (2002), que assume uma posição materialista sobre o funcionamento da linguagem, e dialoga, por essa via, com a Análise de Discurso Materialista, na linha de reflexão desenvolvida por Michel Pêcheux (1975) e Eni P. Orlandi (1992). A partir do meu lugar de linguista, entendo que a República se constrói também pelas palavras que a significam, pelo modo como elas se estabilizam por meio da enunciação e pela diretividade argumentativa que projetam no fio do dizer. Ao analisar os movimentos de sentido de *revolução* na enunciação de presidentes brasileiros, espero, portanto, construir uma reflexão sobre os processos de constituição do regime republicano no país, suas instituições e seus modos de governo, em suas contradições.

Palavras-chave: Revolução; enunciação presidencial; designação.

SENTIDOS DE ESCRAVIDÃO NA ENUNCIÇÃO DE CONFEDERADOS IMIGRANTES NO BRASIL DO SÉCULO XIX

Amanda Castilho AZZALI
UFSCar
amandaazzali@gmail.com

Este trabalho, resultado da tese de doutorado intitulada "Um estudo enunciativo da escravidão e das relações raciais na enunciação de confederados imigrantes da região de Americana-SP", tem como objetivo examinar os sentidos da escravidão e das relações raciais no Brasil, a partir da escrita de imigrantes confederados estadunidenses que se estabeleceram no país no século XIX, após a Guerra Civil dos Estados Unidos

(1861-1865). A pesquisa se ancora na Semântica do Acontecimento, teoria que propõe a análise do sentido como acontecimento enunciativo, inscrito em uma rede histórica e política de determinações. O material analisado é composto por documentos redigidos por esses imigrantes, como cartas e relatórios, nos quais são abordados aspectos diversos da sociedade brasileira. A partir da descrição enunciativa desses recortes, buscamos compreender como os locutores, sujeitos marcados por sentidos constituídos na história dos Estados Unidos – sobretudo no Sul escravista – significam a escravidão no Brasil, espaço enunciativo constituído por outras línguas e outros sentidos. Interessa-nos observar como palavras como *escravo* se tornam lugar de disputa de sentidos, operando divisões no real e atualizando formas de hierarquização racial. Para isso, selecionamos recortes textuais produzidos por imigrantes confederados, priorizando aqueles em que se evidenciam comparações entre o Brasil e os Estados Unidos e referências à escravidão, ao trabalho e à população negra. A partir desses materiais, realizamos a descrição do funcionamento enunciativo e argumentativo do dizer e, também, a reescritura de palavras como *escravo* e *negro* observando como, no acontecimento enunciativo, esses termos se tornam lugar de atualização e disputa de sentidos. As análises revelam um movimento recorrente de valorização da escravidão no Brasil como fator de estabilidade social e progresso econômico, em contraste com a desordem atribuída ao fim da escravidão nos Estados Unidos. Descrever os sentidos em funcionamento nesses textos permite evidenciar o trabalho do político na linguagem e o papel das palavras na constituição de modos de ver, organizar e classificar o mundo. Esta pesquisa tem apoio financeiro da CAPES.

Palavras-chave: Escravidão; racismo; espaço enunciativo.

SENTIDOS DE FELICIDADE NO GOVERNO BOLSONARO: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA

Lorena Ferreira Mafra ARCURI
UESB
lore.mafra6@hotmail.com

Camila Vieira dos SANTOS
UESB
camila_vieira_2@hotmail.com

Adilson Ventura da SILVA
UESB
adilson.ventura@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo observar as significações atribuídas à palavra *felicidade* em dizeres do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia de felicidade é tratada como um conceito multifacetado por Isaac Epstein em “Dicionário Incompleto da Felicidade” (Editora Perspectiva, 2018). Retratada pelo autor como um conjunto de momentos significativos, a ideia de felicidade é, muitas vezes, utilizada na retórica política. Durante sua campanha e exercício eleitoral, Bolsonaro fez promessas de regenerar o país através de um governo honesto, associando implícita e explicitamente esse compromisso à promoção da felicidade coletiva. No entanto, sua gestão foi marcada por episódios de corrupção e controvérsias, apontando uma contradição, um campo de disputas e ressignificações constantes, pondo em jogo a construção de sentidos e as relações de poder. Para emprendermos nossas análises, mobilizamos a Semântica do Acontecimento, que nos oferece mecanismos de análises necessários ao desenvolvimento deste trabalho, entre eles a Reescrituração e a Articulação. Os resultados obtidos nos direcionam para sentidos de felicidade funcionando a partir da relação com a percepção pública sobre corrupção, como construção política e a partir de controvérsias. Dessa forma, os sentidos de *felicidade* aparecem nos textos analisados como ferramenta retórica para justificar ações ou defender posições do governo. Ou seja, *felicidade*, ao mesmo tempo em que significa como um conceito absoluto e transparente, é adaptada às necessidades retóricas do momento e da política nos textos, refletindo uma abordagem onde a percepção pública e a gestão da imagem governamental são priorizadas sobre definições concretas de bem-estar social.

Palavras-chave: Felicidade; política; acontecimento enunciativo.

LÉXICO E POLÍTICA DE SENTIDOS – PARTE 2

Coordenadoras

Carolina de PAULA MACHADO

UFSCar

carolinamachado@ufscar.br

Amanda Castilho AZZALI

UFSCar

amandaazzali@gmail.com

Assumindo uma tomada de posição materialista a partir de um diálogo produtivo entre Semântica do Acontecimento e Análise do Discurso, propomos, neste simpósio, trazer análises que permitam compreender o funcionamento do político na significação de palavras da língua. Segundo Eduardo Guimarães (“Enunciação, língua, memória”, Revista da Anpoll 2, 1996, p.32), uma forma da língua “não é nem soma de seus diversos passados, nem deriva de um étimo, nem algo em si: senão uma latência à espera do acontecimento enunciativo, onde o presente e o interdiscurso a fazem significar”. Apoiando-nos nesse olhar sobre o movimento das línguas e dos sujeitos ao tomar a palavra, exploraremos o trabalho do político na significação das palavras fazendo operar sua caracterização pela “contradição de uma normatividade que estabelece (desigualmente) uma divisão do real e a afirmação de pertencimento dos que não estão incluídos” (GUIMARÃES, E. *Semântica do Acontecimento*, 2002, p. 17) e pelo “fato de que o sentido é sempre dividido, tendo uma direção que se especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua constituição” (ORLANDI, E. *Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico*, 1996, p. 21-22). Aquilo que uma palavra significa em um enunciado, no texto, remete ao real de um certo modo, produzindo divisões, exclusões. Compreender, então, o que designa uma palavra no acontecimento enunciativo possibilita que, ao descrever mecanismos semânticos, possamos observar de que lugares de dizer e de que posições-sujeito esses sentidos são produzidos, e pensar seus efeitos sobre as coisas, os sujeitos, sobre o próprio conhecimento. Nessa direção, faremos dialogar integrantes dos grupos de pesquisa *Linguagem, Enunciação, Discurso* (LED) e *Semântica, Enunciação e Discurso* (SEDis), que abordarão, em diferentes *corpora* enunciativos, as palavras: *liberdade de expressão; revolução; escravo e negro; felicidade; cigano; liberdade;*

Deus; além de palavras do Yorubá em dizeres em língua portuguesa.

Palavras-chave: palavra; acontecimento enunciativo; discurso.

RESUMO DOS TRABALHOS

UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DA PALAVRA *FELICIDADE*

Rosa dos Santos SILVA
UESB
rosasantossabino@gmail.com

Joilton Garcia do AMARAL
UNICAMP
joiltongarcia@hotmail.com

Este estudo objetiva analisar os sentidos da palavra *felicidade* no texto intitulado *Ser feliz na escola*, que integra a coluna *A tal felicidade*, presente na revista digital *Veja São Paulo*. Como problemática, baseamo-nos nas seguintes perguntas norteadoras: que sentidos são produzidos para a felicidade? Como esses sentidos se mobilizam nos dizeres do texto? Esses sentidos interferem na educação da escola? Mobilizamos a Semântica do Acontecimento, partindo do olhar sobre a opacidade da língua e sobre o sentido constituído na enunciação, no acontecimento do dizer. Para a análise do nosso *corpus*, executamos os procedimentos analíticos da articulação e da reescrituração. Em nossas análises e discussões, buscamos compreender o percurso da significação no texto que nos serviu de *corpus* e refletimos sobre o funcionamento do conflito político na divisão de sentidos de *felicidade*, que se manifesta em diferentes direções semânticas, tais como as de brincar livremente, de liberdade pessoal, de crescimento individual e de acolhimento. Como resultado, observamos um conflito constante de sentidos, pois identificamos que a felicidade está associada ao lúdico e à acolhida dos professores e exerce um ponto central na escola, ao passo que o papel primordial da instituição como promotora de conhecimento parece estar secundarizado. Com isso, verificamos que o foco dado em atividades que geram leveza e contentamento nos alunos desloca

a centralidade das responsabilidades acadêmicas para questões institucionais e emocionais. Consideramos também que essa estratégia pode funcionar como um meio de atrair “clientes”, uma vez que a escola não se apresenta apenas como um espaço de transmissão de conhecimento, mas também como promotora da felicidade, e isso pode (ou não) afetar a educação nesse âmbito de ensino, tanto de modo positivo como negativo. Logo, concluímos que este estudo nos permite compreender como a linguagem, nesse espaço enunciativo da língua portuguesa como materialidade das orientações para disciplinas escolares, opera e consolida essas certezas, ao mesmo tempo em que reflete sobre a maneira como a felicidade significa no discurso escolar contemporâneo para a educação.

Palavras-chave: acontecimento enunciativo; felicidade; escola.

ENTRE PRECONCEITOS E RESISTÊNCIAS: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DOS SENTIDOS SOBRE O POVO CIGANO NO DIGITAL

Paulo Henrique VIEIRA FILHO
UFSCar
phvf08@gmail.com

Esta pesquisa visa à análise da designação da palavra *cigano* em plataformas digitais, como X, YouTube e TikTok com base na Semântica do Acontecimento, de Eduardo Guimarães. Para compreender o funcionamento dos discursos em ambientes virtuais, recorreremos à teoria da Análise de Discurso Digital, de Marie-Anne Paveau. Partindo do pressuposto de que os sentidos são historicamente constituídos, discutiremos aspectos relacionados à história do povo cigano e como esta se dá intimamente relacionada a um passado de estigma, estereótipo e preconceito. Nossas perguntas de pesquisa buscam identificar: como a palavra *cigano* designa nos comentários das diferentes plataformas digitais e quais sentidos são mobilizados; como a relação entre o memorável e os discursos contemporâneos podem intervir na construção de sentidos; quais temas e narrativas estão predominantemente associados aos discursos circulantes em relação ao povo cigano nas plataformas digitais analisadas; e, finalmente, como os elementos visuais e gráficos se

relacionam à construção de sentidos e representações sobre esse povo. Para garantir uma pesquisa robusta, este projeto seguirá uma metodologia estruturada, dividida em etapas distintas que visam à coleta, à análise e à interpretação dos dados. Como conceitos fundamentais para a coleta do *corpus*, usaremos os conceitos de sondagem, contexto decisivo e recorte enunciativo. A sondagem será realizada buscando-se a palavra *cigano* e outras palavras ou expressões que trazem o nome *cigano* ou derivações. A partir disso, recortaremos os enunciados, conversas, textos para formar o nosso corpus. Buscar-se-ão posts, hashtags e comentários veiculados nas plataformas digitais X, TikTok e YouTube. A seleção dessas publicações/comentários será feita partindo das perguntas da pesquisa propostas, considerando-se então: a relevância das postagens; consistência; completude; qualidade das respostas; e diversidade de perspectivas nos discursos sobre o povo cigano que circulam nessas plataformas. Nossas hipóteses: os discursos nas plataformas relacionados ao cigano estarão repletos de estereótipos negativos; as estratégias relacionadas à construção e à legitimação das representações sobre o cigano estão relacionadas a estratégias utilizadas em outros períodos nos quais os ciganos sofreram com políticas de difamação; a palavra *cigano* tem sofrido um processo de ressignificação; o uso de elementos visuais nas redes sociais desempenham papel fundamental na construção de sentidos e representações sobre esse povo.

Palavras-chave: Cigano; enunciação; plataformas digitais.

**CONSTITUIÇÃO DE SENTIDOS E SUJEITOS NA RELAÇÃO ENTRE
O PORTUGUÊS BRASILEIRO E O YORÙBÁ NAS PRÁTICAS LITÚRGICAS
DO ILÊ AXÉ OJU OBÁ ODÉ EM PERNAMBUCO**

Louise Adélia Gama da SILVA
UFSCar
louise.gama@estudante.ufscar.br

Em um contexto histórico marcado pela repressão e apagamento das línguas africanas, substituídas pela imposição de uma língua oficial – o português europeu –, propomos a seguinte questão: de que forma, atualmente, se estabelece uma relação idiomática entre o português brasileiro e o Yorùbá nos espaços

litúrgicos do candomblé no Brasil? Consideramos que, embora o Brasil seja um país cuja formação social e cultural foi profundamente construída pelas matrizes africanas, a presença das línguas africanas foi sistematicamente silenciada, restringindo-se, muitas vezes, às práticas religiosas. Diante disso, esta pesquisa busca compreender, a partir da perspectiva teórica da Semântica do Acontecimento, elaborada por Eduardo Guimarães, como se dá a relação entre a língua portuguesa falada no Brasil, a língua africana Yorùbá e os sujeitos falantes dessas línguas, tomando como objeto de análise uma gravação de uma saída de santo de uma Casa de Candomblé no estado de Pernambuco, disponível na plataforma YouTube. Esse *corpus* nos permite observar, por meio da análise linguística e enunciativa, como se constituem os sentidos e os sujeitos nesse espaço litúrgico, onde a alternância entre o português e o Yorùbá opera recortando diferentes memórias no acontecimento de linguagem, produzindo sentidos específicos e ressignificando as identidades coletivas. A metodologia adotada fundamenta-se na análise das cenas enunciativas, privilegiando a descrição dos espaços de enunciação e a dinâmica relacional entre as línguas. Entendemos que essa abordagem é fundamental para captar como os processos históricos de apagamento e resistência se atualizam concretamente nas práticas religiosas, revelando formas específicas de interação e produção de sentidos que caracterizam esses eventos de linguagem. Consideramos que o aspecto histórico é constitutivo tanto das línguas quanto dos sujeitos falantes, sendo imprescindível refletir sobre como essa historicidade atravessa a relação entre os dois idiomas, contribuindo – ou não – para formas específicas de interação linguística e produção de sentidos. Assim, esta pesquisa se justifica pela sua relevância social e acadêmica: ao descrever e analisar como a articulação entre o português brasileiro e o Yorùbá se configura nos espaços enunciativos do candomblé, buscamos evidenciar a permanência e a potência das línguas africanas no Brasil contemporâneo, bem como refletir sobre os modos pelos quais essa relação afeta a constituição identitária e subjetiva dos praticantes dessa religião.

Palavras-chave: Yorùbá; acontecimento enunciativo; candomblé.

**SARAH BAARTMAN E A IMPRENSA BRITÂNICA:
SENTIDOS DE *LIBERDADE* EM DISCURSOS COLONIAIS ABOLICIONISTAS**

Ariane ALMEIDA
UNICAMP
arianelrds13@gmail.com

Esta apresentação tem por objetivo expor os principais resultados do artigo intitulado “Sarah Baartman e os paradoxos da liberdade”. Nesse trabalho, discutimos, a partir da Análise do Discurso em articulação com os Estudos Pós-Coloniais, os sentidos de liberdade e humanidade atribuídos a Sarah Baartman (1789-1815), também conhecida como Vênus Negra ou Vênus Hotentote. Baartman foi uma mulher sul-africana do grupo étnico Khoisan, trazida à Europa no início do século XIX, onde foi exibida em espetáculos públicos como uma atração exótica. O arquivo de análise é composto por propagandas e cartas publicadas na imprensa britânica entre setembro e outubro de 1810, período em que Sarah Baartman foi exibida em Londres. A partir da análise das regularidades discursivas que atravessam esses textos, observamos que, embora Sarah Baartman estivesse no centro das narrativas, sua presença funcionava mais como um suporte para a manutenção e reprodução do discurso colonial europeu. Nesses documentos, há denúncia da escravidão formal, no entanto também legitima novas formas de exploração sob a retórica da liberdade contratual. A trajetória de Baartman nos ajuda a entender como o corpo racializado foi inserido em discursos que, embora aparentassem liberdade, na prática sustentavam formas de dominação. Concluímos, com a análise, que os sentidos atribuídos a Sarah Baartman são fundamentais para compreender tanto as transformações quanto as continuidades das práticas coloniais, do racismo científico e das ideologias liberais, que influenciaram as representações da diferença racial durante os séculos XIX e XX.

Palavras-chave: Sarah Baartman; racismo científico; liberdade.

HOJE DEUS ANDA DE BLINDADO? SENTIDOS POSSÍVEIS PARA *DEUS* NO RAP NACIONAL

Bruno Máriston PASSOS BARRETO
UNICAMP
b255651@dac.unicamp.br

O rap nacional, embora possa ser marcado por fortes influências cristãs, especialmente nas periferias brasileiras onde o Estado é ausente, não pode ser considerado, em todas as suas produções, uma música cristã. Para compreender essa afirmação, trazemos aqui a análise de uma canção. Antes, partimos de sentidos de *cristão* presentes no Dicionário Michaelis. Dentre eles, o que caracteriza o ser cristão como “agir de acordo com os princípios do cristianismo” é tomado como base para uma análise semântica da canção “Hoje Deus Anda de Blindado”, do grupo Facção Central. No trecho “Hoje Deus anda de blindado, cercado e protegido por 10 anjos armados”, observa-se uma complexa articulação entre discurso religioso e crítica social. A menção a “Deus” rememora heranças históricas do cristianismo. O Facção Central, ao enunciar essa frase, questiona os efeitos de evidência de sentidos institucionalizados e bastante disseminados de Deus, como de que Ele é O todo-poderoso, O que nos livra de todo o mal, entre outros. A letra do rap sinaliza o modo como a violência social, que inclui a violência policial, acaba sendo normalizada na visão de classes mais altas e na pouca ação ou até mesmo inação de muitos governos para combatê-las, visto que ela é mais direcionada para classes baixas e para grupos marginalizados. Na canção, o uso do dêitico “hoje” situa Deus no tempo presente, significando uma crítica a discursos religiosos e à violência social. Isso configura, segundo Agamben, uma atitude verdadeiramente contemporânea: a de quem enxerga a escuridão de sua própria época. Nessa direção, o rap nacional, como o do Facção Central, recorta memoráveis do cristianismo, posicionando-se criticamente diante de discursos religiosos hegemônicos.

Palavras-chave: rap; dêiticos; significação.

SIMPÓSIO 5

DISCURSO E RELIGIOSIDADE

Coordenadoras/es

Carla Eliana da Silva TANAN
UFBA
carlatananufba@gmail.com

Murilo Silva RIGAUD Campos
UFBA
murigaud2000@gmail.com

Este simpósio propõe entrelaçar pesquisas que se inscrevem na Análise de Discurso dialético-materialista e abarcam as relações entre discurso e religiosidade. A partir dessa filiação, entendem-se as instituições religiosas como um Aparelho Ideológico do Estado (Althusser, 1985), já que esses aparelhos e suas práticas orientam as práticas dos indivíduos que ocupam os postos da divisão social-técnica do trabalho na produção e na reprodução da ordem social, isto é, a ideologia existe por meio dos aparelhos ideológicos e de suas práticas nas próprias práticas desses indivíduos. Com base nos acontecimentos sociais e religiosos brasileiros, objetivamos trazer para a cena os temas pesquisados e discutidos no grupo de pesquisa GrupA – Grupo de Práticas de Semântica e Discurso. As investigações desenvolvidas têm como eixo o atravessamento do discurso religioso nas diferentes relações constituintes das práticas de linguagem, sua circulação, o modo de produção de efeitos de sentido sob diferentes olhares e o seu funcionamento na organização social. No discurso religioso, o sujeito que se inscreve como representante da voz de Deus ocupa uma posição de dominante, embora seja uma relação simbólica; as tensões são estabelecidas a partir do efeito e da produção de sentido do discurso religioso dominante. O discurso religioso tem ocupado um lugar de prevalente domínio nas discussões e nas tomadas de decisões da nossa sociedade, como na escolha dos representantes políticos do país, na legalização do aborto, nos debates sobre gênero e sexualidade, no reconhecimento das relações homoafetivas, nos sentidos de família, nas relações étnico-raciais, na atuação frente às comunidades quilombolas e indígenas e na ocupação de territórios. Nesse sentido, consideramos que refletir sobre as relações e disputas de sentidos dos processos de luta e resistência da nossa sociedade, a partir do discurso religioso, contribui no tensionamento de temas que afetam e estruturam nosso modo de organização política e das práticas de linguagem. Os trabalhos apresentados nesta mesa propõe abordar sobre as relações de gênero no discurso religioso cristão neopentecostal; sobre o que é ser uma mulher, boa,

santa, sensual, demoníaca; também, percorre-se pelo discurso reacionário em âmbito político institucional, o qual dedica-se às questões de identidade de gênero e sexualidade; além da relação entre as possíveis significações do corpo e dos sujeitos — ex-gay ou possuído — nos espaços religiosos neopentecostais. Desse modo, os estudos apresentam uma gama de análises sobre diversos fenômenos que acontecem nos espaços enunciativos em que o discurso religioso cristão se presentifica, evidenciando as práticas ideológicas dos sujeitos evangélicos no Brasil.

Palavras-chave: Religioso; Ideologia; Político.

RESUMO DOS TRABALHOS

EFEITOS DE SENTIDO SOBRE O CORPO DA SANTA MARIA MILZA E O CORPO MÍSTICO DE CRISTO (A IGREJA)

Carla Eliana da Silva TANAN
UFBA
carlatananufba@gmail.com

Este trabalho foi realizado a partir de um recorte do projeto de pesquisa, que tem como tema de estudo a santidade feminina, desenvolvida com base na produção discursiva sobre a santidade de Maria Milza. Mulher, sertaneja, nascida em 15 de agosto no povoado de Alagoas, localizado no município de Itaberaba-Ba. Nesse local, ela foi nomeada discursivamente como a mediadora de muitos milagres e, após a sua morte, seu corpo foi colocado dentro da igreja do povoado em frente ao altar. A pesquisa se inscreve na Análise de Discurso dialético-materialista, tendo como base Pêcheux (2014) e Orlandi (2019), com o olhar para a produção do discurso religioso e também é fundamentada nos estudos realizados sobre o corpo dentro dessa perspectiva teórica, tendo como aporte Ferreira (2013) e Lagazzi (2013). De acordo com esses pressupostos teóricos, entende-se o corpo como objeto discursivo atravessado e constituído pela linguagem. Analisa-se a constituição dos sentidos na relação entre o corpo de Cristo (a igreja) e a produção do sentido de manter o corpo de Maria Milza dentro da igreja. A análise foi desenvolvida a partir da leitura de uma imagem que representa esse acontecimento e observou-se o processo de assujeitamento desse corpo dentro

de uma hierarquia religiosa. No discurso cristão, a igreja tem o significado simbólico de que é o corpo de Jesus Cristo, sendo que todos que frequentam a igreja são membros do corpo de Cristo. Embora seja dito discursivamente que todos são membros da igreja, observa-se que os sentidos instituídos para a realização da sepultura dentro da igreja carregam uma historicidade e representam uma hierarquia social e religiosa destinada para poucos membros que constituem o corpo de Cristo (a igreja).

Palavras-chave: Discurso; Corpo; Santidade; Religiosidade.

"HOMEM NASCE COM BINGA": O ENCONTRO DA RELIGIÃO E DA "BIOLOGIA" NA TRANSFOBIA

Eric BRITO
UFBA
limabritoeric@gmail.com

Luiz SILVA
UFBA
profluizfelipe.ufba@gmail.com

Nesta pesquisa busca-se compreender os efeitos de sentido produzidos pelas falas do Pastor Sargento Isidório na comissão que discutia a proposta da PL 5167/2009; PL essa que ameaçava os direitos já concedidos pelo STF de equiparação entre união de pessoas do mesmo sexo e de sexos distintos. Para isso, é utilizada enquanto instrumento teórico-metodológico a Análise de Discurso Materialista, em especial Pêcheux e Orlandi, que, enquanto uma teoria de entremeio, nos permite utilizar autores materialistas do estudo das identidades sexuais e de gênero, em especial Wolf e Preciado. Assim, analisamos os processos discursivos que levam às falas de Isidório, atravessados pelas condições de produção políticas, advindas das relações conflituosas entre STF, poder legislativo e movimento LGBTQIAPN+, pelas marcas históricas da opressão dos LGBTQIAPN+ no Brasil, ligadas em especial ao movimento político reacionário e movimento religioso evangélico, e pela heterogeneidade da forma-sujeito de Isidório e sua tentativa de estabilização de tal heterogeneidade ao buscar uma função-autor universal. Ao realizar a análise chegamos nas conclusões de que Isidório está discursivamente filiado à formação discursiva reacionária, mas que, para melhor recepção de seu discurso busca se apresentar enquanto um autor-universal - neutro na política e único possível na

religião. Para tal construção ele se utiliza de dois discursos que muitas vezes estão em relação polêmica um ao outro, o discurso religioso-cristão e o científico-biológico. A partir de seus comentários sobre a sexo, sexualidade e gênero percebemos uma inversão dos conceitos Direito e Vida como apresentada por Pêcheux e a necessidade de uma ampliação do conceito de “órgãos produtores”, de Preciado, para “órgãos autônomos. Por fim, consideramos essa pesquisa relevante no cenário reacionário de ameaça à direitos já conquistados por grupos subalternos, em que é preciso fazer trabalhar as contradições dos discursos dominantes para poder realizar ruptura, subversão e sobrevivência.

Palavras-chave: Gênero; Religião; Discurso.

“ESSE É O DEMÔNIO QUE USA AS MULHERES PARA SENSUALIZAR E DERRUBAR HOMEM CASADO NA RUA”: A ESTIGMATIZAÇÃO DA MULHER NO DISCURSO NEOPENTECOSTAL

Isabel do Nascimento SANTOS
UFBA
isabelnascimentoclass@gmail.com

No presente trabalho, buscou-se analisar como se constroem os sentidos estigmatização da mulher produzidos no discurso religioso neopentecostal. A religião, por ser uma prática social e, por esta razão, inserida nas relações de poder na sociedade, reproduz opressões de gênero, classe e raça em seu discurso. Assumindo que a Igreja atua como um Aparelho Ideológico do Estado (AIE), como proposto por Althusser (1980), e em concordância com que afirma Baalbaki e Silva (2020), de que a Igreja atua como AIE dominante/co-dominante no Brasil e nos demais países colonizados, analisou-se como se concebem os sentidos de estigmatização da mulher no discurso religioso neopentecostal, considerando suas condições de produção e circulação. Como pressuposto teórico-metodológico, utilizou-se a Análise do Discurso materialista, desenvolvida por Michel Pêcheux, na França, e Eni Orlandi, no Brasil, considerando, principalmente, o conceito de bom-sujeito e mau-sujeito na ordem discursiva (Pêcheux, 1997), assim como nas noções de Aparelhos Ideológicos do Estado, desenvolvido por Althusser (1980), e Discurso Digital, por Dias (2016). Com a análise, percebeu-se que no discurso neopentecostal atributos como vaidade, sensualidade e independência são considerados demoníacos, e, portanto, se configuram como

comportamentos condenáveis às mulheres. Ademais, argumenta-se que o assédio sofrido por mulheres é uma consequência de tais comportamentos demoníacos, no qual os homens são ludibriados pela performance de feminilidade e sensualidade à deturpar a moral sexual cristã através de fornicação e infidelidade.

Palavras-Chaves: neopentecostalismo; discurso; mulher; estigmatização.

QUANTOS SUJEITOS CABE EM UM CORPO?: DISCURSOS CORPORIFICADOS NA IGREJA NEOPENTECOSTAL

Murilo Silva RIGAUD
PPGLINC/ UFBA
murigaud2000@gmail.com

Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os resultados da investigação acerca de dois discursos correntes nas denominações neopentecostais, sobretudo na Igreja Universal do Reino de Deus: a cura gay e o corpo em transe por possessão demoníaca. A partir do gesto interpretativo assumido pela Análise de Discurso Materialista e seus principais referenciais teóricos (Pêcheux, 1997; Orlandi, 2009; Althusser, 1985), além de demais teóricos afins com a temática desenvolvida (Mariano, 2019; Canguilhem, 2009 [1943; 1966]; Courtine, 2009; Foucault, 2014), foram analisados vídeos disponibilizados publicamente na plataforma YouTube que apresentavam os discursos interessados à análise. Tais pesquisas apontam que o corpo no espaço religioso evangélico neopentecostal produz efeitos regularizados de sentido, no primeiro discurso, que rememoram a ideia de uma marca no sujeito que se identifica como “ex-gay”, por exemplo, aspectos da performatividade de gênero – timbre vocal, movimentos gestuais, traços prosódicos – são marcas que identificam e distinguem o sujeito ex-gay do sujeito heterossexual, configurando-o como um bom-sujeito desconfiável. Por sua vez, no segundo discurso, o corpo em transe possuído pelo demônio dentro desses espaços enunciativos evoca sentidos de um corpo cativo, dominado, subjugado; de um corpo tido como anormal – com deficiência / monstruoso –, e semelhanças com corpos enfermos – epilepsia, espasmo, convulsão e histeria – ao passo que outros sentidos são atribuídos após o exorcismo. Desse modo, os corpos nas igrejas neopentecostais são significados sob um entrelaçar dos discursos hegemônicos sociais e religiosos, isto é, o discurso cristão evangélico do país.

Palavras-chave: neopentecostalismo; corpo; discurso; demônio.

SIMPÓSIO 6

CORPO, SEXUALIDADE E POLÍTICAS DE VIDA NO PRESENTE: ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS

Coordenadoras/es

Nilton MILANEZ

PPGEL/UNEB/ Labedisco/CNPq

nilton.milanez@gmail.com

Lisandra PIMENTEL

PPGEL/UNEB/ Labedisco/CNPq

lispiment@hotmail.com

Este Simpósio Temático tratará de pesquisas no quadro dos estudos discursivos foucaultianos, direcionadas para o objetivo do imbricamento de três eixos: corpo, sexualidade e políticas de vida no presente. Esse triângulo teórico-metodológico está alicerçado sobre os trabalhos de Michel Foucault na esteira dos estudos discursivos no Brasil, produzindo um campo de saberes e poderes, a saber: a) o corpo é compreendido como discurso na medida em que emerge e constrói realidades sociais, a partir de uma série de acontecimentos históricos, colocando em jogo a espessura histórica dos modos de se enunciar sobre o corpo, promovendo dissidências corporais e sua envergadura insurgente; b) o campo da sexualidade é um vasto canteiro de investigação coordenado por um dispositivo de sexualidade, mas que delimita saberes em torno de sujeitas e sujeitos sobre como se dispor de sua sexualidade, de que maneira resistir aos meios binarista-sexuais conservadoras, e de que forma se transformar a si mesmo por meio de um dispositivo de sexualidade dado socialmente a coerções e recriações; c) o domínio das políticas de vida no presente concernem a um tipo de gestão e controle da população e suas comunidades, que demandam questionamento do lugar do qual falam e sobre quem enunciam; além disso, há uma marcação do 'hoje', que não é apenas temporal, mas o espaço de um questionamento fundamental sobre quem somos nós enquanto seres de linguagem neste momento presente da história. Considerando, portanto, esses três eixos teórico-metodológicos, este Simpósio Temático considera, em termos de materialidades analíticas, objetos de discurso na esfera das materialidades linguísticas, literárias, imagéticas e audiovisuais. Desse modo, sob a perspectiva das noções dos estudos discursivos foucaultianos de corpo, sexualidade e política na atualidade, materializadas na língua, na literatura, na imagem e no audiovisual, comporemos um quadro de pesquisa para discussões em torno de autoridades, disciplinas e insurgências para sujeitas e sujeitos que reclamam seus direitos, lutam por políticas democráticas e redirecionam a cidadania em nosso presente.

Palavras-chave: corpo; sexualidade; estudos discursivos foucaultianos.

RESUMO DOS TRABALHOS

CORPO E DISCURSO EM MÍDIAS DIGITAIS: A HISTERIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DAS POLÍTICAS DE VIDA PARA O FEMININO

Jéssica SILVA

PPGEL/UNEB/ Labedisco/CNPq
jessicascomunicacao@gmail.com

Em sua análise do poder, Foucault nos mostra como, historicamente, o poder político vai se exercendo por meio de alianças delicadas, tornando-se cada vez menos visível e penetrando na alma. O poder é uma das respostas para o questionamento que coloca em jogo o histórico e o discursivo: por que certos saberes aparecem e se transformam? Partindo da premissa de que o poder não existe enquanto algo fora do sujeito, mas sim como prática, esta proposta de comunicação tem o objetivo de apresentar como o político se manifesta nos discursos que cercam o corpo feminino na Contemporaneidade. Mais especificamente, como discursos circulantes nas mídias sociais refletem e perpetuam relações de poder e saber, ao mesmo tempo em que abrem espaço para a contestação. Esta comunicação parte de uma pesquisa em andamento que se fundamenta nos estudos discursivos foucaultianos, baseando-se em grande parte na obra *História da Sexualidade I*, de Michel Foucault, a partir das noções de Dispositivo de Sexualidade e de histerização feminina. A pesquisa utilizou o *Instagram* como materialidade empírica. Foi realizada uma busca inicial nessa plataforma, na categoria *Reels*, utilizando os termos "mulher" + "elegância" e, a partir dela, centrou uma análise nas materialidades discursivas encontradas nos formatos de vídeo e texto (comentários). Foram organizadas séries de conteúdos para uma análise das regularidades temáticas encontradas. Os resultados iniciais indicam que a histerização do corpo feminino – entendida como saturação discursiva – persiste na Era Digital, manifestando-se por normas estéticas rígidas (especialmente sobre o cabelo) que, frequentemente, excluem marcadores raciais e se relacionam a pressões sociais, profissionais e à própria noção de cuidado. No entanto, as redes sociais também se configuram como espaços onde o corpo feminino pode se enunciar e resistir a essas normas. Dessa forma, a comunicação proposta visa discutir como a

linguagem não é um mero veículo neutro de transmissão de ideias, mas sim um campo de disputa política, no qual o poder opera para constituir, regular e disciplinar corpos e condutas. No caso do corpo feminino, esse processo é inerentemente político, pois busca regular inumeráveis aspectos da vida, incluindo a aparência física, o que passa a especificar a experiência da sujeita mulher na atualidade.

Palavras-chave: corpo feminino; discurso; políticas de vida.

PODER, CORPO E DISCRINARIZAÇÃO: ALICE E O CHAPELEIRO NA LITERATURA E NO CINEMA NOS ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS

Bruna Alexa Santos e SANTOS
UNEB/ Labedisco/CNPq
alexa.uneb@gmail.com

Este trabalho contribui com as pesquisas na área da Análise de Discurso ao discutir sobre a obra literária *Alice's adventure in the Wonderland* e suas adaptações cinematográficas dos anos de 1903, 1951 e 2010, no que se refere à loucura que acomete as personagens Alice e Chapeleiro, uma vez que ambos não se encaixam no padrão da ordem dominante e, por isso, são considerados loucos. A pesquisa analisou a obra escrita, levando em conta os pressupostos teóricos-metodológicos de Michel Foucault em *Doença mental e psicologia*, *História da loucura na idade clássica*, *Vigiar e punir: nascimento da prisão* e *A ordem do discurso*, em diálogo com Deleuze, na obra intitulada *Lógica do sentido*, para discutir as noções de loucura, poder, corpo e disciplinarização na construção daquelas personagens, bem como com as considerações de Freud em *A interpretação dos sonhos*, ao abordar aspectos psicanalíticos da subjetividade. Desse modo, para analisar a questão da loucura nas personagens, construímos séries de imagens retiradas do livro e dos filmes para observar as aparições das personagens e como suas imagens estão representadas. A partir disto, foi analisado o porquê de o Chapeleiro e a Alice serem considerados loucos não só pelo texto escrito, mas também por meio da construção imagética destas personagens. Sob essa perspectiva, Alice é considerada louca por desafiar a lógica patriarcal que normatiza os papéis de gênero e delimita o comportamento esperado da mulher, sendo alvo de processos de exclusão e de controle. Da mesma maneira, o Chapeleiro

destoa da verdade de sua época por não performar a masculinidade do modo que a sociedade em geral espera da figura de um homem, subvertendo as expectativas sociais e desestabilizando padrões sobre a sexualidade masculina vigentes. Além disso, constatamos que ambas as personagens rompem as noções de espaço-tempo, confrontam autoridades políticas e rejeitam a normatização de seus corpos e subjetividades, o que os posiciona como figuras de resistência à lógica biopolítica. Assim, este trabalho elabora uma leitura crítica da loucura como categoria construída socialmente para disciplinar corpos e subjetividades que escapam às normas de gênero, sexualidade e conduta impostas pela modernidade. Desta forma, a pesquisa constrói um conceito de loucura.

Palavras-chave: disciplinarização; Alice no País das Maravilhas; estudos discursivos foucaultianos.

**DISPOSITIVO DE SEXUALIDADE, BIOPOLÍTICA E ACONTECIMENTO: UMA
MICRO-HISTÓRIA DO PRESENTE DE CACHA-PREGOS-BA NA NARRATIVA *TENÓRIO DA
JEGA E SUA QUENGA***

Diego MEDEIROS
PPGEL/UNEB/ Labedisco/CNPq
sanguedepoeta@gmail.com

Este trabalho se inscreve no campo dos estudos discursivos foucaultianos, examinando o imbricamento entre corpo, sexualidade e políticas de vida no presente a partir da análise da narrativa *Tenório da Jega e sua Quenga*, presente no *Dicionário de Baianês*. A materialidade mobilizada permite tensionar os modos pelos quais o corpo emerge como enunciação histórica e política, produzindo efeitos de verdade sobre os sujeitos e suas práticas de vida. O objetivo do estudo é compreender como os discursos sobre a sexualidade e o prazer se articulam como dispositivos de saber-poder, especialmente em contextos periféricos e/ou populares, como o da vila de Cacha-Pregos - BA, onde a narrativa se ambienta. Ancorado nos conceitos de dispositivo de sexualidade, biopolítica e acontecimento, o percurso teórico-metodológico do trabalho aposta na micro-história como via de acesso à densidade dos acontecimentos singulares, capazes de iluminar pontos obscurecidos. A metodologia consiste na análise foucaultiana, compreendendo o conto como objeto de discurso, onde o corpo da quenga se torna superfície de inscrição de práticas sociais que ora sujeitam, ora resistem à normatividade sexual. Os resultados indicam que a narrativa atualiza práticas de regulação moral

e disciplinamento dos corpos femininos, ao mesmo tempo em que evidencia formas de insurgência e reinvenção subjetiva. A experiência de Tenório, marcada pelo desejo e pelo escândalo, é uma forma de visibilizar os modos pelos quais os dispositivos de sexualidade operam não apenas na interdição, mas também na produção de sujeitos e saberes. Conclui-se que, ao tomar uma micro-história como materialidade discursiva, é possível acionar a espessura do presente, de modo a revelar os entrelaçamentos entre práticas de linguagem, sexualidade e formas de governo da vida. O corpo, neste conto, não é apenas lugar de prazer ou transgressão, mas campo de disputas políticas. Ao reinscrever essa narrativa inspirada em um acontecimento real, o trabalho contribui para uma crítica aos modos hegemônicos de se falar sobre o corpo e sexualidade, além de abrir espaço para vozes e histórias dissidentes que nos direcionam para formas outras de viver.

Palavras-chave: dispositivo de sexualidade; biopoder; uma micro-história do presente.

CORPO, DISCURSO E SEXUALIDADE NA HISTÓRIA DE VIDA DE MINHA MÃE

Fernanda NERY
Labedisco/CNPq
fernandab_neri@yahoo.com.br

O presente trabalho discute a respeito dos modos de constituição de minha mãe sobre a égide dos estudos discursivos foucaultianos. Para discorrer acerca do tema foi necessário alinhar, de um lado, os documentos de uma história oficial, tais como: carteira de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho; e, de outro, as audiodiscursividades da sua história de vida. É a partir do agrupamento dessas materialidades, das regularidades e singularidades que pretendo entender a maneira como minha mãe se conta a si e como a história oficial também o faz, de modo que se possa assim chegar ao que é dito ou não sobre seu corpo e sexualidade. Para tratar do escopo da sexualidade, recorri às distinções que Foucault propõe na *História da sexualidade I* a respeito dos dispositivos da aliança e da sexualidade, em vista de entender quais desses dispositivos atravessam os discursos da minha mãe e da história oficial. Para sustentar essa discussão recorro à metodologia arqueogenealógica foucaultiana, no intuito de compreender as nuances relativas à constituição

de minha mãe a partir da elaboração de série de séries ou de quadros, como dirá Foucault em *Arqueologia do Saber*. É com base no aporte foucaultiano e levando em conta autores como Milanez e Deleuze que conduzo as discussões propostas aqui. Ainda assim, é necessário salientar que este trabalho está em fase inicial, por isso, chego a algumas considerações primeiras acerca do tema. Dessa forma, acredito que minha mãe se constitui por meio de uma história oficial que a tenta normatizar, no entanto, busca modos de romper e transgredir essas normas.

Palavras-chave: corpo; sexualidade; método arqueogenalógico.

SEXUALIDADE E CORPO: A AGONIA PÚBLICA DE CAZUZA

Renildo BARBOSA
Labeledisco/CNPq
renildo.barbosa@gmail.com

Esta comunicação explora as intersecções entre corpo, sexualidade e políticas de vida, focando a representação de Cazuzza na capa da revista *Veja* em 1989 e nas reportagens da *Veja* de 1990 e 1998, além da sua ampliação no documentário *Carta Para Além dos Muros*. O objetivo é analisar como essas narrativas moldam discursos sobre saúde e sexualidade, contribuindo para o debate sobre o estigma associado à AIDS. O referencial teórico fundamenta-se na obra de Michel Foucault, que argumenta que a sexualidade é regulada por discursos de poder que moldam comportamentos e identidades. O corpo, nesse contexto, torna-se um campo de luta onde práticas de controle e de resistência coexistem. A imagem de Cazuzza, descrita como "Vítima da AIDS agoniza em praça pública," é uma emblemática dessa luta, refletindo o estigma que as pessoas que vivem com HIV/AIDS enfrentam. Concentraremos a análise na capa da *Veja* de 1989, nas reportagens de 1990 e 1998 e no documentário. A análise prévia da capa de 1989 revela a representação de Cazuzza como um reflexo da tragédia individual e da vulnerabilidade dos corpos, perpetuando estigmas. A reportagem de 1990 reflete um discurso médico e o medo que ainda permeava a sociedade da época. Já a edição de 1998 sobre a "Geração AIDS" sinaliza uma evolução nas narrativas, enfatizando a luta por direitos e a resistência dos jovens afetados pela epidemia. O documentário *Carta Para Além dos Muros* serve como um contraponto essencial, apresentando histórias individuais que desafiam

normas sociais e estigmas. Para se destacar a proposta de um discurso que promove empoderamento e visibilidade, metodologicamente, identificaremos os campos discursivos e os lugares dos quais os sujeitos falam no *corpus* selecionado; posteriormente, reagruparemos os campos do discurso identificados em séries enunciativas, demonstrando as regularidades de seus dizeres, assim como sua dispersão; e, finalmente, indicaremos o tipo de formação que atravessam os discursos mobilizados nessa empreitada do batimento entre sexualidade, corpo e pessoas que vivem com HIV. As conclusões preliminares indicam que as discursividades midiáticas de Cazusa ao longo do tempo e o lugar do qual os sujeitos falam no documentário oferecem um diagnóstico do presente sobre as dinâmicas em torno da sexualidade e saúde hoje. As narrativas contemporâneas de resistência contrabalanceiam o estigma e a desinformação que ainda são prevalentes. A análise, baseada nas ideias de Foucault, enfatiza a necessidade de revisitar discursos sobre sexualidade e corpo, promovendo uma sociedade inclusiva em que todas as vozes sejam reconhecidas.

Palavras-chave: Cazusa; HIV/AIDS; Foucault.

A CONSTRUÇÃO DE UMA BIOPOLÍTICA NOS PROJETOS DE LEI DE DEPUTADAS FEDERAIS DO PL: ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO À LUZ DOS ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS

Beatriz Souza ALMEIDA
UNEB/PPGEL/FAPESB
beatrizalmeida@gmail.com

Nos últimos anos, o cenário político brasileiro tem sido marcado pela ascensão de ideologias conservadoras, o que reflete diretamente na formulação de políticas públicas, propostas legislativas, garantia ou retirada de direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs no país. Nesse escopo, os partidos conservadores, ou denominados como “de direita”, enquanto uma corrente de pensamento político-social marcado pela defesa de valores tradicionais e a manutenção de uma ordem social, ocupam um número expressivo de representantes no Congresso Nacional, o que acarreta um quantitativo de proposições que visem à manutenção de um status quo e de seus valores tradicionais. No contexto da Câmara Legislativa, esses valores tradicionais são materializados por meio de Projetos de Lei que objetivam reforçar estruturas familiares “tradicionais”, preservar normas culturais e religiosas estabelecidas, proteger a soberania nacional contra intervenções externas e promover políticas de segurança pública rígidas. Tais intervenções podem ser

lidas pelo exercício da biopolítica, denominada por Foucault, a grosso modo, como o exercício do poder soberano sobre a população, sobretudo das minorias sociais – pessoas do espectro LGBTQIA+, mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência. Do montante de proposições nesse escopo, destacam-se os Projetos de Lei propostos por Deputadas Federais do Partido Liberal. Nesse sentido, este trabalho objetiva investigar como os discursos materializados nas propostas “de Direita” convergem para práticas biopolíticas fascistas. Para tanto, utilizam-se como matriz teórica os estudos discursivos foucaultianos, sobretudo em *Introdução à vida não-fascista* (1977), *Em Defesa da Sociedade* (1999) e *A Arqueologia do Saber* (2008). A condução metodológica dar-se-á pela análise do enunciado político dividido, postulado por Jean-Jacques Courtine (2009), no qual Sequências Discursivas (SDs), extraídas da Justificação dos Projetos de Lei, são representadas pelo modelo $P \{x/y\}$, a fim de extrair as relações contrastivas nos enunciados. Além disso, o corpus de pesquisa será submetido também à elaboração de séries enunciativas, isto é, ao identificar os temas que se assemelham nas SDs e configuram regularidades. Séries enunciativas são separadas com vistas a vincular as regularidades ao campo enunciativo correspondente. Finalmente, espera-se encontrar como resultados análises que conduzam à formulação de políticas públicas inclusivas para a população, em contraste ao que tem sido materializado nos Projetos de Lei, embora, ainda em caráter preliminar por se tratar de uma pesquisa ainda em desenvolvimento primário.

Palavras-chave: Discurso político; Sexualidade; Biopolítica.

SIMPÓSIO 7

CORPOS EM DISPUTA: DISCURSOS, RESISTÊNCIAS E AFETOS NA CONTEMPORANEIDADE

Coordenadoras/es

Janicreis GOMES DE SOUZA

UFAL

janicreis.souza@fale.ufal.br

Yanina VIDAL

UFAL

yaninavidalm@gmail.com

O simpósio “Corpos em Disputa: Discursos, Resistências e Afetos na Contemporaneidade” propõe um espaço de reflexão crítica, diálogo e intercâmbio acadêmico sobre múltiplas formas de subjetivação, resistência e insurgência de corpos dissidentes frente aos regimes normativos de gêneros, sexualidades, consumo e poder no capitalismo contemporâneo. Com um enfoque interseccional e interdisciplinar, o respectivo simpósio acolhe trabalhos que investigam experiências políticas, pedagógicas, artísticas e subjetivas de corpos LGBTIAP+, feministas, *cuir*, e não-hegemônicos, atentos às disputas simbólicas e materiais que atravessam a esfera pública e os cotidianos sociais. Do ponto de vista teórico, as discussões se sustentam em referenciais críticos das teorias de gêneros e sexualidades, da teoria *cuir*, dos feminismos latino-americanos e estudos decoloniais, ademais da crítica à racionalidade neoliberal; articulando-se, também, com os estudos discursivos, com atenção especial à construção dos sujeitos e às relações de poder que os atravessam. Serão acolhidas pesquisas de caráter empírico ou teórico, com abordagem qualitativa, que utilizem metodologias como análise do discurso, etnografia, cartografia, pesquisa narrativa, pesquisa-ação e estudos de caso. Os contextos de análise podem incluir, entre outros, espaços escolares, coletivos artísticos, movimentos sociais, ambientes legislativos, mídias digitais e instituições acadêmicas. O simpósio privilegia propostas que abordem como corpos dissidentes são construídos, regulados ou tensionados por discursos hegemônicos e contra-hegemônicos, assim como experiências que problematizam a exclusão e reconfiguram as formas de (re)existência. Entre os principais eixos orientadores, destacam-se: As formas de resistência e subjetivação de corpos LGBTQIAP+ diante da vergonha e do orgulho no sistema capitalista; A atuação política de mulheres em contextos regionais, com destaque para as interseções entre gênero, classe, raça e território; Os ativismos feministas e *cuir* como práticas estético-políticas de

enfrentamento às violências de gênero; A crítica à normatização dos afetos e à mercantilização das identidades na lógica do consumo contemporâneo; Os desafios e as possibilidades da formação docente à luz da teoria *cuir*, visando práticas pedagógicas inclusivas e críticas. O simpósio tem como objetivo geral fomentar o diálogo entre pesquisadoras(es), docentes, estudantes, artistas e ativistas que atuam na crítica aos dispositivos de poder que regulam corpos e subjetividades. Busca-se também contribuir para a formação de redes de pesquisa e colaboração em torno de temas urgentes no contexto atual, marcado pela intensificação das desigualdades, pela ascensão de discursos ultraconservadores e pelo aprofundamento do neoliberalismo. Concluimos afirmando que pensar os corpos em disputa é também pensar os limites e as possibilidades de transformação social, apostando na potência da crítica, da arte, da coletividade e da educação como caminhos para a reinvenção da vida.

Palavras-chave: Corpos Dissidentes; Teoria *Queer/Cuir*; Gêneros e Sexualidades; Ativismo; Formação Docente, Mulheres na Política, Gênero e Interseccionalidades, Discurso Político.

RESUMO DOS TRABALHOS

CORPOS LGBTQIAP+ EM DISCURSO: A VERGONHA E O ORGULHO EM UMA ANÁLISE DA FORMA SUJEITO NO SISTEMA CAPITALISTA

John Kevin Lopes de ARAÚJO DA SILVA
UFAL
john.silva@fale.ufal.br

Esta pesquisa pautada na Análise de Discurso Pecheutiana, tem como objetivo identificar os efeitos de sentido possíveis do corpo LGBTQIAP+ compreendido como materialidade discursiva, isto é, constituído de Língua e atravessado pela História e pela Ideologia. O *corpus* emerge do estranhamento referente ao slogan da 26ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo (SP): “Vote com Orgulho por uma Política que Representa” de 2022, que aloca esses corpos em espaço de orgulho, em um movimento para que estes ocupem os espaços e exerçam sua cidadania, em oposição à vergonha, ideologicamente motivada para ausência destes corpos.

A justificativa para este trabalho parte da necessidade de compreender como os Aparelhos Ideológicos de Estado e em como a forma sujeito capitalista mantém um sentido de evidência para a marginalização de corpos dissidentes. A metodologia que guia a análise do *corpus* parte inicialmente da leitura do senso comum que aloca o corpo *queer* como desviado/estranho/vergonhoso; posteriormente dar-se a (des) superficialização visando identificar como os Aparelhos Ideológicos de Estado sustentam esses sentidos “evidentes”, em seguida, realiza-se o batimento entre teoria e gesto analítico, movimento que oxigena a análise e possibilidade desnaturalizar os sistemas de dominação (capitalista). Como referencial teórico, adotou-se os estudos de Pêcheux (2014) acerca da teoria discursiva, as reflexões de Althusser (1998) dos Aparelhos Ideológicos de Estado, as compreensões de Leandro Ferreira (2013) sobre o corpo enquanto materialidade discursiva, como também as questões levantadas por Rolnik (2018) referente ao sistema capitalista, ademais, os apontamentos de Butler (2018) sobre gênero, sexualidade(s) e normatividade de gênero. Quanto aos resultados das análises, compreendeu-se que, dentro da forma sujeito capitalista, os Aparelhos Ideológicos de Estado buscam pela manutenção do sistema com uma política denominada por Rolnik (2018) como “antropo-falo-ego-logocêntrica”, isto é, uma política de extermínio, em busca de sustentar sua hegemonia e seu poder para a reprodução do próprio sistema e de seus beneficiários (os não dissidentes).

Palavras-chave: Corpos LGBTQIAP+; Aparelhos Ideológicos de Estado; Forma Sujeito.

DISCURSOS DE PODER E GÊNERO: A ATUAÇÃO POLÍTICA DE MULHERES EM ALAGOAS

Janicreis Gomes de SOUZA
UFAL

janicreis.souza@fale.ufal.br
janisouza655@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivo investigar os sentidos atribuídos ao poder e à atuação de mulheres envolvidas no cenário político do estado de Alagoas. Busca-se compreender como essas mulheres (re)significam suas experiências nesses espaços de representação e tomadas de decisão e de que forma marcadores sociais como gênero, raça e classe atravessam essas construções discursivas. A pesquisa parte da hipótese de que, apesar dos avanços legais e institucionais relacionados à equidade de gênero, a presença

feminina na política ainda é permeada por formas de silenciamento, resistência e violência. O estudo se apoia na Linguística Aplicada de base crítica, que compreende a linguagem como prática social e está voltada para questões éticas e políticas que dialogam com a vida em sociedade (Moita Lopes, 2006; Rajagopalan, 2003). Trata-se de um campo que relaciona o diálogo com outras áreas de conhecimento e busca refletir sobre os modos como são produzidos os sentidos e construídos os posicionamentos no mundo. Além disso, são mobilizados estudos feministas e de gênero (Beauvoir, 1980; Butler, 2019), que contribuem para a compreensão acerca das desigualdades que envolvem as identidades e os espaços ocupados por mulheres na política. A metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativa, com foco nas experiências de mulheres que atuam ou atuaram na política alagoana. O *corpus* está sendo constituído a partir de um questionário semiestruturado, aplicado a participantes com perfis diversos, considerando aspectos como filiação partidária, pertencimento étnico-racial, ocupação de cargos e trajetórias políticas. Além disso, são utilizadas fontes complementares, como entrevistas, publicações em redes sociais e falas públicas de mulheres envolvidas na política alagoana e nacional. A coleta de dados está em andamento e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A análise busca compreender os sentidos atribuídos ao poder e à política, os obstáculos enfrentados, as estratégias de atuação adotadas e as formas de resistência presentes nos posicionamentos das participantes. Os dados preliminares indicam falas que revelam tanto relatos de exclusão e situações relacionadas à violência política de gênero quanto manifestações de fortalecimento e afirmação. As participantes compartilham trajetórias que desafiam normas tradicionais sobre o papel da mulher na política, ao mesmo tempo em que apontam a permanência de práticas patriarcais em diferentes espaços, visíveis ou não. Ademais, a pesquisa indica que as redes sociais têm uma atuação ambígua na vivência das mulheres nesse campo, pois ao mesmo tempo em que ampliam a visibilidade e o alcance de suas ações, também se mostram como espaços de ataques e tentativas de deslegitimação da presença feminina nos espaços de poder. Os dados iniciais revelam que a participação feminina na política de Alagoas é marcada por diferentes desafios, e que ter mais mulheres nos espaços de decisão não garante, por si só, mudanças reais. É importante olhar para os sentidos que elas atribuem ao poder, bem como para as formas como constroem suas identidades nesse caminho e como criam estratégias para serem ouvidas. Ao trazer essas vozes para o centro do debate, a pesquisa busca ampliar a compreensão sobre exclusão e resistência na política atual, especialmente para o contexto do estado de Alagoas.

Palavras-chave: mulheres na política alagoana; Desigualdade de gênero; Discurso político feminino; Gênero e linguagem

**DESPUÉS DEL TEMBLOR: PENSAR LOS ARTIVISMOS FEMINISTAS A DIEZ AÑOS DEL NI
UNA MENOS**

Yanina VIDAL
Universidad de Buenos Aires/UFAL
yaninavidalm@gmail.com

Esta presentación analizará tres casos de “artivismo feminista” en Uruguay y la región durante las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estas acciones pretenden visibilizar los casos de violencia de género, así como los femicidios en el espacio público utilizando la performance como forma de desarrollar la militancia. Durante 2015 las manifestaciones feministas de índole artística se hicieron ampliamente visibles. Los activismos han sabido utilizar el arte como una nueva forma de propagar sus ideas, ya que la visibilidad es, tal vez, el factor más importante. Este trabajo toma como punto de partida este año, ya que en el mismo se comienza a cobrar visibilidad el pedido de miles de mujeres y agrupaciones políticas y militantes, para que el femicidio (figura especialmente agravada de homicidio a una mujer por su condición de género y que llevará penas de hasta treinta años de cárcel) sea tipificado como delito a nivel legal. El mismo se tipifica cuando entre la víctima y el victimario haya existido vínculo de índole sexual. Durante estos tres años se realizó un seguimiento de los acontecimientos performáticos que se han producido en el marco de las conmemoraciones del 8 de Marzo, en el que se recuerda el Día de la Mujer Trabajadora. Se seleccionaron las acciones de dos directoras y de un grupo activista. Las obras escogidas son: *La caída de las campanas*, *Diez de cada diez* y tres representaciones del colectivo *Decidoras Desobedientas*, que se desarrollaron. La conmemoración de 2015 se desarrolló un domingo. Este dato es relevante para pensar el espacio urbano como espacio liminal de algunas teatralidades. Dubatti (2015) considera que la liminalidad se plantea en fenómenos escénicos que nos hacen dudar de la teatralidad del mismo, alejándose del teatro puramente dramático, pero que igualmente conservan características de este (convivio, expectación y poiesis corporal). Para Diéguez (2007), la liminalidad es la forma de antiestructura de la que hoy se sirven los grupos políticos para la manifestación. Se propondrán aquí diferentes conceptos

de “artivismo”, vinculados a las performances estudiadas y se analizará el vínculo entre performance, política y modos de militancia artística. Dentro de los parámetros que hemos descrito entre artivismo, teatralidad y performance, las siguientes acciones se encuentran dentro de esta égida y serán analizadas teniendo en cuenta su relación con el teatro y con el devenir escénico con un sentido militante en el espacio público. Teniendo en cuenta la avanzada de la derecha en América Latina, se abordará el lugar de los activismos a partir de esta nueva coyuntura.

Palavras-chave: artivismo; feminismo; teatralidad.

CORPOS VAZIOS. A REFORMULAÇÃO DO OBSERVADOR E A UNIVERSALIZAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NO CONSUMO CONTEMPORÂNEO

Tomás Solari LIMA
Universidad de Buenos Aires/UFAL
tomas_2954@hotmail.com

O texto propõe realizar uma breve recomposição da figura do observador, e mais especificamente do olhar masculino, amplamente trabalhado nos estudos de cinema e pela crítica feminista (Mulvey, 1975; Williams, 1991), numa tentativa de vinculá-lo à experiência efetiva daqueles corpos que, em termos contemporâneos, tornam-se suporte dos processos generalizados de consumo na sociedade capitalista. Com base na psicanálise lacaniana (Lacan, 2009), bem como em alguns desenvolvimentos da fenomenologia heideggeriana (Heidegger, 1993), busca-se esboçar o “corpo” que, em termos fenomenológicos e imaginários, antecede o momento do gozo vinculado ao consumo de objetos culturais industriais, especialmente construídos a partir do áudio-visual. Defende-se que, na experiência contemporânea, esse tipo de corpo se desenvolve com base em novos elementos, materialmente viabilizados por novos objetos de consumo, que dinamizam a compulsão de repetição vinculada à escopofilia nas leituras clássicas que cruzam cinema e psicanálise. Sustentaremos que não apenas o tradicional espaço concreto do dispositivo cinematográfico operava também pela negativa, “libertando” os corpos da experiência cotidiana para construir sentido através do audiovisual (Benjamin, 2003), mas que, na medida em que os espaços nos quais se desenvolvem os esquemas de consumo contemporâneos colocam a *interação* (Preciado, 2008) como

momento privilegiado, essa experiência *pela negativa* do próprio corpo é capturada pela experiência pseudo-positiva do corpo virtual. Nesse duplo movimento, os corpos “concretos” se esvaziam, carregando-se de repetições agora vinculadas aos novos espaços virtuais nos quais se dá o consumo, reforçadas pelo mesmo não mais em termos de *representação*, mas de *simulação*. Serão utilizados os videogames (Muro, 2024) como dispositivos que permitam analisar essa transição. Por meio da reflexão sobre esses corpos, na medida em que são vazios ou esvaziados e preenchidos pelos sentidos do mercado, busca-se abrir perguntas sobre: (a) os mecanismos pelos quais se generalizam os processos de subjetivação mencionados; (b) a potência ou impotência política resultante desses processos; e, mais concretamente, (c) a persistência da determinação de gênero recuperada pela crítica mencionada na constituição dessas subjetividades.

Palavras-chave: corporalidade – gênero – consumo – subjetividade.

TEORIA CUIR E FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CRÍTICA

Aderjan Albert da Silva ARGOLO
UFAL
aderjanalbert.letrasufs@gmail.com

O presente estudo propõe-se a investigar, sob uma perspectiva crítica e interdisciplinar, as contribuições potenciais da teoria *cuir* para os processos formativos docentes, especialmente no que tange à problematização de práticas pedagógicas fundadas em normatividades de gênero e sexualidade. A investigação situa-se no horizonte de uma educação comprometida com os direitos humanos e com a promoção da justiça social, ancorando-se na premissa de que a formação de professores, historicamente atravessada por discursos regulatórios, frequentemente reitera dispositivos de exclusão que invisibilizam sujeitos dissidentes. Diante desse cenário, argumenta-se pela urgência de deslocamentos epistemológicos que tensionem as matrizes normativas da pedagogia tradicional e abram espaço para práticas educativas mais inclusivas, críticas e plurais. O referencial teórico mobilizado advém dos estudos *cuir*, com ênfase nas formulações de Judith Butler, Guacira Lopes Louro e Paul B. Preciado. Butler, ao desestabilizar as categorias identitárias naturalizadas por meio da performatividade de gênero, fornece instrumental teórico para compreender como as práticas discursivas estruturam e regulam corpos e subjetividades. Louro, por sua

vez, realiza uma interlocução profícua entre os pressupostos queer e o campo educacional brasileiro, reivindicando pedagogias que interroguem os regimes de normalização e acolham a diferença como constitutiva da experiência formativa. Preciado amplia esse escopo ao denunciar os regimes tecnopolíticos que, historicamente, governam os corpos, enfatizando a materialidade política da sexualidade e sua imbricação com as instituições educativas. Tais aportes teóricos fundamentam uma reflexão que busca não apenas mapear os desafios contemporâneos da formação docente, mas também vislumbrar suas possibilidades transformadoras. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, ancorada em revisão bibliográfica crítica de obras canônicas e recentes da teoria *cuir*, articuladas com estudos que abordam a formação de professores no contexto brasileiro. A análise visa identificar nexos entre a epistemologia *cuir* e os desafios da formação docente em uma sociedade marcada por desigualdades estruturais. Os resultados apontam que a incorporação da teoria *cuir* nos currículos formativos possibilita não apenas a desconstrução de normatividades excludentes, mas também o fortalecimento de práticas pedagógicas sensíveis à pluralidade identitária. Ainda assim, reconhecem-se entraves significativos, como a resistência institucional e a lacuna formativa nos cursos de licenciatura. Conclui-se que a transversalização da perspectiva *cuir* na formação docente constitui uma intervenção epistemopolítica potente, capaz de reconfigurar os modos de ensinar, aprender e habitar os espaços educativos.

Palavras-chave: Teoria *Cuir*; Formação Docente; Educação Inclusiva; Performatividade; Diversidade Sexual e de Gênero.

HARMONIAS (IN)VISÍVEIS: POLÍTICAS, ARTE E GÊNERO

Débora MASSMANN

UFAL

debora.massmann@fale.ufal.br

Elizabete Silva do NASCIMENTO

UFAL

ascommelnascimento@gmail.com

Inscrito na perspectiva da análise de discurso materialista, tal como proposta por Pêcheux (1969) e Orlandi

(2022), este estudo tem como objetivo analisar a influência e a presença das mulheres musicistas no cenário audiovisual brasileiro contemporâneo. Parte-se do entendimento de que a música, enquanto prática estética e política, opera como espaço simbólico de construção de sentidos, atravessado por relações de gênero, classe, raça e sexualidade. Nesse contexto, a investigação busca compreender como as artistas constroem discursos de identidade, resistência e pertencimento por meio de suas performances, composições e presenças nas mídias visuais, problematizando as dinâmicas de (in)visibilidade e silenciamento historicamente impostas às mulheres no campo musical e na sociedade como um todo. Ao examinar materiais como videoclipes, documentários, performances e outras produções audiovisuais, o estudo propõe refletir sobre os modos como a música feita por mulheres contribui (ou não) para reconfigurar os imaginários sociais, desestabilizando representações hegemônicas e ampliando os espaços de fala, escuta e reconhecimento no contexto cultural brasileiro. A análise considera também os atravessamentos interseccionais que influenciam a recepção e a legitimação dessas artistas nos circuitos midiáticos e institucionais. Nesse sentido, a partir de diferentes linguagens e expressões culturais, serão discutidas as formas pelas quais a arte tensiona normas sociais, questiona estruturas de poder e colabora na construção de subjetividades dissidentes e insurgentes. Trata-se, pois, de pensar a arte como uma encruzilhada – um lugar de encontros e conflitos – que conecta linguagens plurais e produz espaços de resistência, de ativismo e de reconfiguração das fronteiras entre o estético, o político e o simbólico.

Palavras-chave: análise de discurso; arte; gênero.

SIMPÓSIO 8

LINGUAGEM E POLÍTICA EM FONTES COLONIAIS E PÓS-COLONIAIS: INTERFACES ENTRE FILOLOGIA, LINGUÍSTICA HISTÓRICA E ANÁLISE DE DISCURSO

Coordenadoras/es

Norma Suely da Silva PEREIRA
UFBA
normasuelyperira@yahoo.com.br

Carla Carolina Ferreira Gomes QUERINO
UFBA
carolinaquerino@hotmail.com

Fontes primárias escritas em épocas diversas, produzidas com múltiplas finalidades e por diferentes sujeitos, constituem-se em importante repositório de informações sobre os mais variados aspectos da vida das sociedades. Nesse simpósio, propõe-se a leitura, edição e análise fontes documentais datadas entre os séculos XVI ao XIX, com a mediação da Crítica filológica, que realiza a curadoria dos textos (Gumbrecht, 2021 [2003], da Linguística Histórica, com base no estudo da História social da linguística do Brasil (Mattos e Silva, 1998; 2004) e da Análise de Discurso, que permite a observação da relação língua-discurso-ideologia (Orlandi, 2002 [1999]), dentre outras bases teóricas cujos conceitos e métodos foram mobilizados de acordo com a especificidade dos diversos *corpora* recolhidos em cada uma das comunicações selecionadas. O trabalho de curadoria dos textos do passado possibilita a preservação do patrimônio escrito, habilitando-o para o estudo de fases pretéritas da língua, além de favorecer a construção de novos olhares quanto à história das práticas socioculturais, que foram empregadas em uma sociedade organizada a partir de uma perspectiva colonial, cujos ecos ainda hoje podem ser notados. As análises mostram aspectos das condições de produção dos discursos e enfatizam efeitos de sentido produzidos em diferentes perspectivas do discurso colonial e pós-colonial. Destacam-se formulações do discurso patriarcal, do discurso religioso hegemônico e da expressão de outras representações das estruturas de poder de épocas pretéritas, as quais produziram efeitos de sentido, esquecimentos e silenciamentos que foram utilizados para a opressão e subjugação de parcelas mais vulneráveis da sociedade tais como os povos originários, o povo negro, as mulheres e pessoas com transtornos mentais.

Palavras-chave: Filologia; Práticas socioculturais; Análise de Discurso.

PRÁTICAS VIOLENTAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA BAHIA DO SÉCULO XIX: ESTUDO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS

Carla Carolina Ferreira Gomes QUERINO
UFBA
carolinaquerino@hotmail.com

Os documentos contam a história das sociedades e permitem compreender suas práticas, hábitos e outros aspectos culturais. Considerando aspectos relacionados à saúde mental na Bahia, em finais do século XIX objetiva-se apresentar e discutir aspectos dos contextos de violência registrados em documentos notariais do período. O estudo parte de relatórios manuscritos, pertencentes no Livro de Ofícios Diversos no Asilo São João de Deus, instituição administrada pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que abrigava pessoas em situação de rua, sujeitos que transgrediam regras sociais do período e/ou indivíduos que apresentavam sinais e sintomas de transtornos mentais. Os referidos registros revelam as condições da estrutura física, o tratamento realizado e o contexto cultural no qual os asilados estavam inseridos. O asilo funcionou em Salvador, na então freguesia de Brotas, no imóvel que pertenceu à família do poeta Castro Alves, o Solar Boa Vista. O livro registra a movimentação dos asilados, as principais doenças de que eram acometidos e o tratamento adotado em cada caso. A pesquisa foi realizada considerando o referencial teórico-metodológico da Filologia, definida por Gumbrecht (2021) como a ciência que estuda as línguas e sua transmissão, a Paleografia (Petrucci, 2002), ciência que estuda a escrita, suas práticas e história, e a Linguística Histórica (Faraco, 2010), que analisa o processo de mudança pelo qual as línguas passam. Além disso, considerando os registros avaliados, e conceitos da Análise de Discurso propostos por Orlandi (2005) e de violência discutidos por Fanon (2022 será realizada a análise das formas de violência registradas nos documentos selecionados, às quais os asilados foram submetidos por séculos, não apenas no Asilo São João de Deus, mas em outras instituições congêneres, práticas estas que ainda produzem reflexos na atualidade quando se observam as dificuldades a que os pacientes com transtornos de ordem mental permanecem expostos.

Palavras-chave: Filologia; Paleografia; Asilo São João de Deus.

NOTÍCIAS SOBRE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NA AMÉRICA PORTUGUESA: DISCUSSÕES A PARTIR DE CARTAS DE JESUÍTAS (SÉC. XVI)

Liliane Gomes PEREIRA
UFBA
lilianegomespe@gmail.com

Entre as inúmeras políticas linguísticas ocorridas na história do Brasil, as mais significativas dos primeiros séculos após a invasão portuguesa foram a chegada da Companhia de Jesus e o estabelecimento do Diretório pombalino. Ambas as ações políticas provocaram transformações na configuração linguística do país e na língua oficializada — a língua portuguesa. Diante disso, com base na História social da linguística do Brasil (Mattos e Silva, 1998), em diálogo com o campo das políticas linguísticas (Calvet, 2007), esta comunicação visa discutir as práticas de políticas linguísticas criadas e difundidas pelos padres jesuítas no século XVI, com ênfase nos métodos de difusão da leitura e da escrita e nas relações de poder implicadas durante esse processo. Além disso, trataremos sobre o uso de intérpretes para mediar os contatos. Os documentos selecionados pertencem à coletânea *Cartas do Brasil e mais escritos do padre Manuel da Nóbrega*. Para a análise dos *corpora*, utilizamos o método indiciário (Ginzburg [1989] 2014) e os pressupostos da perspectiva das leituras e interpretações a contrapelo (Benjamin, [1940] 2012). Além dos autores supracitados, recorreremos também aos estudos debatidos por Mariani (2004), Orlandi (1988), Rajagopalan (2013), Saviani (2007), entre outros. A partir dos dados sistematizados, observamos indícios sobre as primeiras práticas desenvolvidas pelos jesuítas, como a construção dos primeiros espaços formais de ensino em 1549, com o objetivo de difundir o português. Registramos informações históricas acerca da fundação dos primeiros colégios jesuítas na cidade de Salvador e na capitania de São Vicente, bem como as implicações decorrentes da instituição desses espaços nas terras ameríndias, destacando o público-alvo desses processos de ensino, os líderes indígenas e, sobretudo, as crianças indígenas. Além disso, localizamos dados sobre a atuação de sujeitos responsáveis pela mediação dos contatos entre portugueses e indígenas,

incumbidos de traduzir diálogos diante de relações conflituosas, exploração territorial, ensino das letras e catequese. De forma geral, este estudo contribui para aprofundar a compreensão sobre a história do português falado no Brasil, evidenciando o papel fundamental das línguas indígenas nesse contexto, ressaltando a relação entre língua e política desde a gênese da história do país.

Palavras-chave: políticas linguísticas; línguas indígenas; português brasileiro.

MULHERES RECOLHIDAS EM CONVENTOS NA BAHIA COLONIAL: ARGUMENTOS PARA O INGRESSO NA CLAUSURA POR DEVOÇÃO

Autora

Tássia de Abreu Santos MATOS

UFBA

tassiasmatos@hotmail.com

No período colonial, a prática do recolhimento de mulheres era normalizada e institucionalizada. Mulheres eram retiradas do convívio social e adentravam em um estado de clausura em instituições eclesásticas, como os conventos, ou instituições leigas, como os recolhimentos. Para adentrar a tais espaços, era necessário o pagamento de um dote, o que representava, portanto, uma fonte de renda para as instituições. Como o futuro das jovens, no período, restringia-se às possibilidades de casamento ou de recolhimento, havia uma grande demanda para o ingresso em casas de clausura, e não havia vagas para todas as moças que solicitavam a reclusão. Assim sendo, o presente estudo objetiva analisar os argumentos da Igreja para a entrada de duas moças no Convento de Santa Clara do Desterro em vagas supranumerárias a partir de uma carta da então madre abadessa do dito convento, considerando-se os efeitos de sentido produzidos pelo discurso da religiosa. O *corpus*, redigido em 1715, foi selecionado no Acervo do Arquivo Histórico Ultramarino, que está disponibilizado na base digital da Biblioteca Nacional. Para a realização do presente estudo, fez-se indispensável um diálogo entre ciências como a Filologia (Gumbrecht, 2021, Toledo Neto, 2020) que orienta a curadoria dos textos, a Paleografia (Petrucci, 2002) que se interessa por todo texto escrito, considerando os sujeitos e o contexto sociocultural da sua produção; da Análise de Discurso (Orlandi, 2002), que estuda a materialização da ideologia a partir da língua e seus efeitos e ainda a História

cultural (Algranti, 1992), que ajuda a compreender a história das mulheres.

Palavras-chave: recolhimento por devoção; carta manuscrita; argumentação.

MULHERES PARDAS EM CONTEXTOS DE RECOLHIMENTO NO FIM DO SÉCULO XVIII: UMA ANÁLISE DISCURSIVA E FILOLÓGICA DE DOIS OFÍCIOS COLONIAIS.

Rebeca Acioly da CONCEIÇÃO
UFBA
rebeca.acioly15@gmail.com

Norma Suely da Silva PEREIRA
UFBA
normasuelyperira@yahoo.com.br

O trabalho tem como objetivo apresentar aspectos da linguagem utilizada em dois ofícios pertencentes ao acervo do Arquivo Histórico Ultramarino. Os ofícios datados de 1798 são respostas do arcebispo da Bahia, frei Antônio Corrêa, a um requerimento feito pela jovem parda Anna Joaquina do Coração de Jesus, no qual solicita permissão para fundar um convento para mulheres pardas. O estudo dos documentos foi feito tendo como bases principais a Filologia (Spina, 1977), que busca estudar o texto de forma minuciosa, e a Análise de Discurso (Fiorin, 1998) que busca entender como o sujeito, através da linguagem, manifesta e reforça a sua ideologia. A estas, somaram-se a História (Lage, 2020; Vasconcelos, 2002), para melhor compreender o contexto no qual os documentos foram produzidos e circularam; a Paleografia (Petrucci, 2003), para auxiliar na leitura e interpretação dos documentos e a Diplomática (Bellotto, 2002) para estudo da espécie documental e da formalidade dos documentos, os quais foram selecionados do acervo do Arquivo Histórico Ultramarino e editados, cumprindo etapas do percurso filológico. Pretende-se mostrar a partir dos documentos editados o modo como o discurso do Arcebispo revela e reforça o preconceito racial como se observava no século XVIII. Será discutido, portanto, o quanto as situações de produção do discurso do religioso influenciam na manutenção das estruturas de poder, dos estereótipos e dos estigmas de gênero e de raça do período que, apesar de atenuados pela mudança na estrutura política e social do país, se mantêm na sociedade atual.

Palavras-chave: ofício colonial; mulheres pardas; recolhimento feminino.

MULHERES BRANCAS RECOLHIDAS NO CONVENTO DAS MERCÊS E O DISCURSO COLONIAL

Maria Eduarda Silva SANTOS
UFBA
mariasnts@ufba.br

Norma Suely da Silva PEREIRA
UFBA
normasuelyperira@yahoo.com.br

Os estudos linguísticos associados à análise de discurso observam a linguagem em uso real. Nessa perspectiva, a disciplina assume o papel de compreender a língua, através dos sentidos que o sujeito produz a partir da relação com o meio sociocultural, percebendo como a ideologia está materializada no discurso e como este, por sua vez materializa-se na língua (Orlandi, 1996). A partir da pesquisa realizada no âmbito da Iniciação científica em Filologia, por meio do plano de trabalho *Mulheres brancas recolhidas para fins de educação e por devoção na Bahia entre os séculos XVII e XIX*: perfis femininos e práticas culturais, propõe-se a observação dos sentidos presentes no discurso dos homens que defendiam a permanência das mulheres em situação de clausura para fins de educação e devoção, considerando ainda as formas de escrita presentes nos textos manuscritos. Além da Filologia (Gumbrecht, 2021), essa investigação dialoga com outras ciências, a exemplo da Paleografia (Petrucci, 2003), da História cultural (Algranti, 1993; Azzi, 1983), e outras disciplinas responsáveis pelo reconhecimento da composição do texto e dos perfis das moças que ingressavam nos Conventos, atendendo aos princípios religiosos e patriarcais da época, os quais direcionavam as mulheres para esses locais em busca da “preservação de sua honra”, além da e Análise do discurso (Orlandi, 1996), que analisa o discurso materializado na linguagem encontrada nos documentos. O *corpus* utilizado para a observação é composto por uma seleção de documentos notariais, entre os quais o Ofício do Arcebispo D. Fr. Antônio Corrêa para Martinho de Mello e Castro, ministro e secretário do Estado da Bahia durante o referido período, documento manuscrito, datado de 1794, que trata sobre as acomodações

das religiosas no Convento das Mercês. No percurso da pesquisa, fizeram parte da metodologia: a consulta aos acervos contidos na plataforma Projeto Resgate referente aos textos sobre o Convento das Mercês, além da leitura, transcrição, descrição e edição dos documentos selecionados.

Palavras-chave: Filologia; recolhimento de mulheres; Análise de Discurso.

RECOLHIMENTO FEMININO E ADULTÉRIO: ESTUDO DE UM REQUERIMENTO DA BAHIA COLONIAL

Raiane de Matos SOUZA
UFBA
raianematos2002@gmail.com

Norma Suely da Silva PEREIRA
UFBA
normasuelyperira@yahoo.com.br

Os recolhimentos e conventos femininos surgiram no Brasil durante o período colonial, sendo utilizados para educação, vocação religiosa e punição de mulheres consideradas transgressoras. Normalmente eram recolhidas meninas jovens, viúvas e mulheres suspeitas de adultério. Para serem inseridas nestes estabelecimentos era necessário um requerimento para o rei de Portugal, pedindo a entrada da mulher, justificando o pleito e tentando convencer as instâncias administrativas e religiosas para obter a permissão. Estes documentos são manuscritos, com a linguagem na terceira pessoa na maioria das vezes, já que não eram os próprios interessados que os redigiam, mas um terceiro, um preposto da coroa portuguesa. Tais documentos eram compostos com o uso de termos jurídicos, abreviaturas e expressões em latim, caracterizando a escrita como de alto nível e qualidade. Devido a esses e outros aspectos, como a legibilidade da letra e a própria linguagem da época, a leitura destes textos é difícil, necessitando de um conhecimento prévio de certas áreas como Filologia (Cambraia, 2005; Toledo Neto, 2020), Paleografia (Petrucci, 2003), Diplomática (Bellotto, 2002) e outros específicos, como no caso em questão, a Análise de Discurso (Orlandi, 2005). O *corpus* escolhido é um requerimento do século XVIII que trata sobre um marido

que pede o enclausuramento de sua esposa acusando-a de adultério. Pretende-se, portanto, evidenciar e discutir a tentativa de persuasão arquitetada pelo marido, que escolhe cuidadosamente o que vai ser dito para fortalecer seus argumentos e concretizar suas intenções.

Palavras-chave: requerimento colonial; Filologia; Análise de Discurso.

SIMPÓSIO 9

A CONSTITUIÇÃO ENUNCIATIVA DO SENTIDO: O POLÍTICO NA LINGUAGEM E O POTENCIAL DE REFLEXÃO SOCIAL

Coordenadoras/es
Adilson VENTURA
UESB/PPGLIN/GEPES
adilson.ventura@gmail.com

Jorge VIANA SANTOS
UESB/PPGLIN/GEPES/FAPESB
viana.jorge.viana@gmail.com

Este simpósio pretende discutir trabalhos a respeito da constituição de sentidos de palavras específicas em diferentes fatos de linguagem. O interesse de discussões que demonstrem como os sentidos são constituídos e circulam em nossa sociedade é de suma importância para pensarmos como o político afeta as relações sociais, na medida em que instaura uma disputa entre Falantes e Línguas, Línguas e Línguas e Falantes e Falantes. Discutiremos trabalhos que, adotando a perspectiva teórica da Semântica do Acontecimento e tomando materialidades significantes diversas, tematizem questões ligadas à constituição enunciativa do sentido, tais como: (a) Espaço de Enunciação e Cena Enunciativa; (b) Línguas e Falantes; (c) Processo de designação de nomes; (d) Enunciação e Textualidade; (e) Argumentação Linguística e Temporalidade; (f) O político na língua; (g) Os sentidos como uma questão ética; (h) Procedimentos enunciativos para descrição e interpretação de textos.

Palavras-chave: Sentido; Político; Enunciação.

RESUMO DOS TRABALHOS

NEOLOGISMOS: RESSIGNIFICANDO, HISTÓRICA E ENUNCIATIVAMENTE, “CÃOCLAVE” A PARTIR DE REESCRITURAS EM MEMES

Ana Clara NUNES BRITO
UESB/PPGLIN/GEPES
anaclara.nb741@gmail.com

Lavínia COSTA SOUSA DIAS
UESB/PPGLIN/GEPES
laviniacostasousa20182gmail.com

Adilson VENTURA
UESB/PPGLIN/GEPES
adilson.ventura@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivo analisar neologismos a partir de uma abordagem enunciativa, mais precisamente, sob o olhar da Semântica do Acontecimento - teoria brasileira, cunhada por Eduardo Guimarães (2018), que considera a língua como não transparente e que trata dos sentidos como não sendo fixos ou estanques, mas constituídos no acontecimento do dizer. Sob essa perspectiva, analisamos um meme composto por neologismos em um *post* da rede social Instagram, levando em consideração, também, dois comentários a respeito dele. A questão central que orienta nossa pesquisa é: como são construídos os neologismos em memes que circulam na internet? Nossa hipótese é que os neologismos nesses memes são construídos por meio de relações linguísticas com imagens, sendo essas relações historicamente constituídas. A fim de compreender essas construções, iremos descrever a imagem, como defende ser necessário Ventura (et al., 2022) consoante a Benveniste (1989, p. 61), permitindo observar os sentidos em memes. Posteriormente mobilizaremos mecanismos da Semântica do Acontecimento, como: a reescrituração, que, em suma, irá redizer algo ressignificando-o, e discutiremos aspectos como: memorável e político. Além

disso, mobilizaremos um conceito em desenvolvimento, qual seja: reescrituração imagética a partir de neologismos meméticos. Como resultado, observamos que o sentido dos memes se dá na junção do linguístico e da imagem, e que, a partir de um recorte de um memorável, o humor se constrói, projetando futuridades, como observado no *post*. Nele, a parte linguística "cãoclave" se relaciona com os comentários —"cãoonizado" e "papauau" —, evidenciando uma questão cultural que também será abordada na análise. A partir do conceito em desenvolvimento perceberemos, também, como o linguístico reescritura, ressignifica o imagético. Compreender o funcionamento de neologismos em memes a partir de uma perspectiva histórica/enunciativa da linguagem e integrá-los ao trabalho pedagógico, sem restringir-se apenas às gramáticas normativas, pode tornar a aprendizagem mais fluida e satisfatória.

Palavras-chave: Neologismo; Reescrituração imagética; Semântica do Acontecimento

O ORGULHO E A PODRIDÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O LUGAR SOCIAL DA “TRAVESTI”

Gabi BOMFIM CRUZ
UESB/ PPGLIN/GEPES
psi.gabicruz@gmail.com

Rosa DOS SANTOS SILVA
UESB/ PPGLIN/GEPES
rosasilvassabino@gmail.com

Adilson VENTURA
UESB/PPGLIN/GEPES
Adilson.ventura@gmail.com

Este trabalho resulta de uma análise que compõe uma tese em construção, intitulada A Língua e a Navalha: Um Percorso Semântico, Materialista e Histórico da Constituição do Lugar Social das Travestis no Brasil, a ser defendida no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual da Bahia. O objetivo

é analisar os sentidos da expressão “travesti” em publicações de jornais impressos publicados na América Latina durante o século XX. Ao analisar os sentidos dessas expressões, também nos atentamos às relações de agenciamento nas enunciações de forma a observar o lugar social das travestis no espaço de enunciação da América Latina. Nesta comunicação, trataremos do recorte de uma reportagem em que a expressão “travesti” aparece ao jornalista falar sobre o carnaval e a presença de travestis no espaço público. Conduzimos a nossa análise nos pressupostos da Semântica Histórica da Enunciação, considerando os procedimentos enunciativos de reescrituração, que dizem respeito à relação estabelecida entre expressões em um texto na qual uma rediz o que já foi dito pela outra, e ao procedimento enunciativo de articulação, que diz respeito à relação estabelecida entre expressões em suas contiguidades. Também nos atentamos às relações de agenciamento do falante em sujeito, a partir do conceito “Cena Enunciativa”, para discutir a construção do lugar social da “travesti” bem como sua relação política com outros lugares sociais no espaço de enunciação. Como resultado de nossa pesquisa, observamos sentidos de “travesti” relacionados a “entidades recreativas”, “podridão” e “pederastas”. Além disso, identificamos que, no recorte, funcionam sentidos de “travesti” e de “melhor sociedade” que são antagônicos, de forma que travestis são compreendidas num lugar hierarquicamente inferior ao de outras pessoas da população.

Palavras-chave: Travesti; Jornalismo; Semântica

DESIGNAÇÃO DE TEXTO NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Camila VIEIRA DOS SANTOS
UESB/ PPGLIN/GEPES
Camila_vieira_2@hotmail.com

Raquel SILVA MENEZES
UESB/ PPGLIN/GEPES
raquelmenezes21.08@gmail.com

Adilson VENTURA
UESB/ PPGLIN/GEPES
adilson.ventura@gmail.com

O texto representa a principal forma de funcionamento da língua na sociedade. Nesse sentido e no tocante ao ensino de Língua Portuguesa (LP) compreender o que é texto é importante ao considerarmos o fato de que as aulas de língua portuguesa conduzem seus conteúdos através da interpretação de textos. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo analisar a designação de texto a partir de dois excertos extraídos dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Neste trabalho levantamos a seguinte questão: qual a designação da palavra texto apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa? Para responder à questão, defendemos a hipótese de que os PCNs podem apresentar um conflito de sentidos a respeito do que seja texto. Para emprendermos nossa análise, mobilizamos os pressupostos da Semântica do Acontecimento, teoria semântica enunciativa, que parte do princípio da opacidade da língua. A constituição dos sentidos se dá na enunciação em uma relação, que é tomada na História, da língua com a própria língua e a enunciação consiste numa relação do sujeito com a língua, sendo uma prática política, pois instaura o conflito no centro do dizer. Para o tratamento dos dados, a partir dos pressupostos citados, foram utilizados os procedimentos enunciativos de reescrituração e de articulação. Além dos procedimentos enunciativos foi realizada a representação gráfica por meio do Domínio Semântico de Determinação (DSD). Os resultados das análises apontaram que os sentidos de texto estão em uma relação de conflito, pois a palavra texto é designada a partir de expressões atreladas ao ensino da gramática, o que acaba dificultando o

entendimento do aluno a respeito do que seja um texto. Em função disso, questiona-se, ao final das análises, como abordar o conceito de texto de uma forma que leve o aluno a entender o que é texto.

Palavras-chave: Texto; Cidadania; Semântica do Acontecimento.

SENHORIO E ESCRAVIZAÇÃO INDÍGENA: DIVISÃO DE SENTIDOS NA PROTEÇÃO DA ECONOMIA SENHORIAL

Liliana de ALMEIDA NASCIMENTO FERRAZ
UESB/PPGLIN
liliana.ferraz@enova.educacao.ba.gov.br

Jorge VIANA SANTOS
UESB/PPGLIN/GEPES/FAPESB
viana.jorge.viana@uesb.edu.br

Este trabalho apresenta um dos resultados de uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLin) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), na qual estudamos sentidos de *senhorio* em legislações do período escravista brasileiro. Aqui, por recorte, apresentamos sentidos de senhorio circulantes em cartas régias portuguesas do século XVII. Tais documentos, além de documentar a vontade da coroa para a colônia, garantia o funcionamento do sistema escravocrata concedendo aos senhores o que eles precisavam. A partir disso, procura-se responder à questão: Quais sentidos de *senhor* estão materializados nas cartas régias que tratam da economia senhorial? Para tanto, mobilizando pressupostos da Semântica do Acontecimento, sobretudo os que têm focado a cena enunciativa e a argumentação (GUIMARÃES, 2011, 2013, 2018, 2021), analisamos semanticamente os documentos supracitados. Após a identificação e levantamento dos enunciados que apresentavam a palavra *senhor* ou se relacionavam a esta palavra, partimos para a descrição e análise semântica. A partir da referida análise, verificamos que os sentidos de *senhor* são construídos pela argumentação de modo que *senhor* é antônimo de *indígena* e é determinado pelos sentidos de *colonizador*, *pessoa*, *resgatador* e *povo*. Além

disso, o Locutor, agenciado na cena enunciativa, mobiliza os enunciadores através das reescrituras, articulações e designações para uma orientação de argumentatividade que converge para a proteção da economia senhorial.

Palavras-chave: Senhorio; Escravização indígena; Enunciação.

UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DO SENTIDO DA PALAVRA “AJUDA” EM ATA DA SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS

Geisa de SOUSA RIBAS
UESB/PPGLIN/FAPESB
2025a0004@uesb.edu.br

Jorge VIANA SANTOS
UESB/PPGLIN/GEPES/FAPESB
viana.jorge.viana@uesb.edu.br

A fundação da Sociedade Protetora dos Desvalidos na cidade de Salvador, ocorrida no século XIX, fez com que um grupo de homens negros desse início a um movimento que, em pleno regime escravocrata, lhes deu “liberdade” de expressão, a partir da escrita de atas: um fenômeno incomum para o período, dada as privações de liberdade que os negros viviam no país. Nesse sentido, entender, na atualidade, a importância da escrita dessas atas, não se resume apenas a questões da cor de seus escritores ou da sua condição de escravizados, mas tais documentos registram informações que nos trazem detalhes da identidade negra da época, que não constam em outros documentos, já que a escrita a partir do negro é algo praticamente inédito para o período escravocrata brasileiro. Essas atas foram localizadas por Oliveira no ano 2000 e publicadas em 2006 em sua tese de doutorado intitulada “Negros e escrita no Brasil do Século XIX: Sócio-História, edição filológica de documentos e estudo linguístico”. A partir da análise desses documentos buscamos desenvolver uma pesquisa que tem por objetivo principal investigar atas da Sociedade Protetora dos Desvalidos, recortando o período de 1835 a 1888, a fim de analisarmos os sentidos de *trabalho*, *liberdade*,

assistência e proteção negra. A pesquisa, financiada pela FAPESB (termo BOL0337/2025), está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Linguística, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no âmbito do projeto temático *Sentido, escravidão e trabalho*. As múltiplas funções da Sociedade Protetora dos Desvalidos, materializadas nas atas, podem nos ajudar a entender as diferentes relações entre os ex-escravizados, a partir da análise e compreensão dos sentidos de liberdade do negro no século XIX, envolvendo aspectos ainda por serem esclarecidos no que diz respeito ao trabalho e liberdade negra no século XIX. Tal pesquisa justifica-se na medida em que propõe analisar semanticamente documentos autênticos escritos por mãos negras, um dos poucos testemunhos da escravidão que sobreviveu ao apagamento de documentos dos negros no Brasil. Desse modo, dada a dimensão da pesquisa, no presente trabalho, por recorte metodológico, e tomando como base teórica Guimarães (2002) e Benveniste (1966), analisaremos semanticamente o sentido da palavra *ajuda* em atas da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Enfim, compreender semanticamente sentidos de palavras no século XIX, pioneiramente a partir do olhar e perspectiva do negro materializados na sua escrita, é um meio de, pela Semântica, resgatar do apagamento essas atas e, com elas, facetas desconhecidas da sociedade escravagista.

Palavras-chave: Semântica; Escravidão; Irmandade.

ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DA PALAVRA “ESCRavidÃO” EM FUNCIONAMENTO EM TEXTO DA IMPRENSA BRASILEIRA OITOCENTISTA

Jaqueline CUNHA RIBEIRO
UESB/PPGLIN
2014a0005@uesb.edu.br

Jorge VIANA SANTOS
UESB/PPGLIN/GEPES/FAPESB
viana.jorge.viana@uesb.edu.br

O conceito de escravidão deve ser fundamentado em sua própria historicidade, ou seja, nas distintas formas

que assumiu no decorrer do tempo e nos diversos significados que lhe foram atribuídos em cada contexto social e histórico (Silva e Silva, 2005, p. 111). Na história do Brasil, ao longo dos séculos XVI a XIX, a escravidão, legalmente sistematizada, configurou-se, precipuamente, a partir da escravização de milhões de africanos e seus descendentes que, colocados em posição de mercadoria, foram transformados em fatores de produção com o intuito de suprir a demanda de trabalho ocasionada pelo processo de colonização (Alencastro, 2000, p. 144). Esse sistema estruturou – socioeconômica e politicamente –, durante quase quatro séculos, todo o ideário nacional (Fausto, 1994, p. 69), tendo seu fim jurídico decretado somente em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea (Lei nº 3.353/1888) que declarou sua extinção. Posto isso, este trabalho, vinculado à pesquisa de doutorado em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Linguística (PPGLin/UESB) intitulada “A designação da palavra ‘escravidão’ no Brasil pós-abolição: uma análise semântico-enunciativa de textos da imprensa brasileira”, norteia-se pelo objetivo de analisar a constituição de sentidos da palavra “escravidão” em funcionamento no período que circunscreve a abolição, considerando, enquanto *corpus*, o texto intitulado “Infeliz Herança”, publicado pelo jornal “Gazeta de Notícias”, no dia 12 de maio de 1888, no Rio de Janeiro, então capital do País. Para alcançar o objetivo proposto, toma-se como aporte teórico-metodológico os pressupostos da Semântica do Acontecimento (Guimarães, 2002, 2007, 2009, 2011, 2018), conforme a qual os sentidos na linguagem não são fixos e constituem-se na/pela enunciação, pelo acontecimento do dizer. Considerando a posição teórica aqui adotada, notou-se, em análise inicial, que, dentre as relações semânticas estabelecidas, funciona um sentido de minimização da participação ativa do governo português na escravidão colonial, apontando, portanto, para uma atenuação do papel do colonizador. Além disso, observou-se que, ao enfatizar apenas o transporte de cativos, há um silenciamento de outros fatores estruturais e dinâmicas sociais característicos do processo de manutenção do sistema escravista.

Palavras-chave: escravidão; Semântica do Acontecimento; jornais.

SIMPÓSIO 10

DISCURSO NAS MARGENS

Coordenadoras/es

Luiz Felipe Andrade SILVA

UFBA

lfelipe.andrades@gmail.com

Jéssica Scheer SOUZA

UFBA

jessicascheersouza@gmail.com

Discurso nas margens é um simpósio que reúne pesquisas alinhadas à Análise de Discurso materialista e que buscam compreender como os sentidos emergem nos limites da linguagem, nas dobras da história e nas fissuras do social. As análises aqui apresentadas tematizam diferentes formas de inscrição de sujeitos e práticas discursivas que, embora historicamente silenciadas, tensionam o centro e deslocam as fronteiras do dizer. O conjunto de trabalhos investiga materialidades verbais e não verbais, com foco nas condições de produção dos discursos e nas formações ideológicas que os atravessam, retomando conceitos fundamentais da teoria de Michel Pêcheux, como formação discursiva, sujeito, memória e contradição. Os objetivos gerais do simpósio consistem em analisar como os discursos marginais se constituem na relação com a exterioridade e operam deslocamentos simbólicos que desestabilizam discursos hegemônicos. Busca-se refletir sobre as formas de resistência e de inscrição de sujeitos em posições historicamente marcadas pela exclusão, apagamento ou subordinação, tomando como base os efeitos de sentido produzidos em contextos materiais diversos. O referencial teórico adotado parte da Análise de Discurso materialista, em diálogo com contribuições dos estudos sobre racialização, deficiência, religiosidade e corpo, conforme se entrecruzam com a linguagem. Os trabalhos mobilizam, de forma crítica, os conceitos fundantes da AD, aliando-os a reflexões provenientes de campos como os estudos decoloniais, a teoria crítica da deficiência, a teoria queer e os estudos fílmicos. A metodologia adotada nas pesquisas combina a análise discursiva de enunciados presentes em textos, imagens e práticas sociais. São analisados documentos institucionais, materiais audiovisuais, registros imagéticos, narrativas pessoais e outros arquivos significativos que possibilitam pensar a constituição de sentidos e a inscrição de sujeitos em diferentes práticas discursivas. Os trabalhos apresentados concentram-se nos seguintes temas: modelos de linguagem generativa como dispositivos de

leitura inseridos em espaços polêmicos de maneiras de ler e produtores de enunciados a partir da leitura-reescritura de arquivos; os processos de mudança de fé analisados como deslocamentos discursivos entre formações ideológicas religiosas; os sentidos do colorismo e da identidade parda em enunciados das redes sociais; a constituição do sujeito com deficiência no ano de 1981, marco internacional da deficiência, e as disputas em torno da visibilidade e da cidadania; a representação dos quilombos no cinema brasileiro como espaço simbólico de resistência e inscrição histórica; e a relação entre corpo, transe e discurso em práticas religiosas de matriz afro-brasileira. Os resultados parciais das pesquisas apontam para a centralidade da linguagem na constituição das desigualdades e na produção de resistências. As análises revelam que os discursos nas margens não apenas denunciam exclusões, mas produzem novas formas de significar o mundo e de se fazer sujeito. Ao tensionarem os sentidos estabilizados, esses discursos instauram zonas de conflito e de criação, nas quais a história comparece como movimento e contradição. Conclui-se que o discurso nas margens não se define por ausência, mas por sua potência de deslocamento e reinvenção. Os trabalhos reunidos neste simpósio demonstram que a Análise de Discurso, ao se comprometer com a historicidade dos sentidos e com a materialidade das condições de produção, constitui uma ferramenta potente para compreender os modos pelos quais sujeitos e sentidos emergem nos interstícios da linguagem e da história.

Palavras-chave: discurso; marginalidade; subjetividade.

RESUMOS DOS TRABALHOS

DISCURSIVIDADE ARTIFICIAL: SUJEITO(S) E SENTIDOS EM DISPUTA

Isabel SANTOS
UFBA
isabelnascimento@gmail.com

O presente trabalho apresenta reflexões iniciais de uma pesquisa em andamento na qual toma-se como objeto de estudo o discurso digital, mais precisamente a produção e circulação de sentidos em modelos de linguagem generativa, aqueles como o *ChatGPT* e o *DeepSeek*. A partir do dispositivo teórico e metodológico da Análise de Discurso Materialista, investigou-se de que maneira as noções de “inteligência”

e “inteligência artificial” são discursivizadas na contemporaneidade e como tais definições articulam sentidos possíveis para essas aplicações. Considerando que tais conceitos não são evidentes, mas construtos cristalizados pela ideologia, buscou-se questionar o que significa “compreender/interpretar/ler” e de que modo máquinas poderiam “simular” esse processo. O trabalho dialoga com Pêcheux (1981), sobretudo em sua discussão sobre os modos de leitura de arquivos e os espaços polêmicos das maneiras de ler. Assim, argumenta-se que modelos de linguagem generativa são dispositivos de leitura e, por conseguinte, participam da construção de sentidos na contemporaneidade. Assim, tais sistemas não apenas reproduzem “dados textuais”, mas reescrevem enunciados que circulam socialmente, afetando materialmente a realidade sócio-histórica. Conclui-se, portanto, que ser inteligente é ter capacidade de compreender/interpretar/ler, prática não-transparente e ideologicamente situada, e que a inteligência artificial, ao “simular compreender”, constitui-se como uma prática discursiva de leitura e reescrita de arquivos, inserida em disputas de sentido.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Discurso; Arquivo.

IMAGINÁRIO E DEFICIÊNCIA: A DISPUTA DE SENTIDOS NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO COM DEFICIÊNCIA NO ANO INTERNACIONAL DA PESSOA DEFICIENTE (1981)

Hyana Luisa Silva Oliveira
UFBA
hyanaluisa@gmail.com

Neste trabalho, buscou-se analisar como se dá a produção das significações sobre a pessoa com deficiência (PCD) em 1981 e as disputas de sentidos em torno da visibilidade e da cidadania dentro de uma formação social capitalista em que a PCD está inserida. Estabelecido pela ONU como Ano Internacional da Deficiência, 1981 foi um ano no qual os movimentos sociais das PCDs tornaram-se, como nunca antes, “pauta” na mídia impressa, onde se observa a materialização de práticas discursivas que promoviam a continuidade e/ou a ruptura de sentidos – produzidos historicamente – sobre a deficiência e a PCD, à época chamada, dentre outras designações, de “deficiente físico”. Assim, com base na Análise de Discurso materialista, compreendemos que os discursos em torno do ano de 1981 emergem como acontecimento discursivo, isto é, o encontro entre uma atualidade e uma memória (Pêcheux, 2008 [1998]), uma vez que, nesse momento, se dá a emergência tanto de discursos sobre a institucionalidade política do movimento

social PCD (fato que adquire o efeito de “novidade” na época) quanto discursos que (re)produzem sentidos capacitistas e excludentes sobre a PCD, a partir do funcionamento da memória. Com isso, supõe-se que o jogo de memória-novidade leva ao funcionamento do discurso polêmico, entendido como “[...] aquele em que melhor se observa o jogo entre o mesmo e o diferente, entre um e outro sentido, entre paráfrase e polissemia” (Orlandi, 1996, p. 155), ou seja, um campo em que melhor se observam a disputa, a tensão e o conflito de sentidos. Ao final deste trabalho, espera-se contribuir para as pesquisas sobre o corpo na área de estudos discursivos, especificamente o corpo a partir da deficiência e a sua relação com eficiência/produtividade em condições sociais e históricas capitalistas; além disso, espera-se que tenha relevância para os movimentos anticapacitistas, já que uma característica importante da metodologia adotada aqui é: a prática científica é inseparável da prática política, ou seja, o discurso – objeto de estudo desta pesquisa – é um instrumento não apenas de reprodução, mas de transformação das práticas sociais (Pêcheux, 1969).

Palavras-chave: Deficiência; 1981; Análise de Discurso materialista.

“ESSA É A MISTURA DO BRASIL COM O EGITO”: A DISCURSIVIZAÇÃO DO CORPO PARDO

Jéssica Souza
UFBA
jessicascheersouza@gmail.com

O presente estudo investiga a discursivização do corpo pardo no Brasil a partir do dispositivo teórico-metodológico da Análise do Discurso Materialista (AD), de Michel Pêcheux (1975), buscando compreender como essa categoria é construída, tensionada e reinscrita em diferentes formações ideológicas. Partindo do histórico da classificação racial no país, desde o Recenseamento Geral do Império (1872), a pesquisa analisa como o termo “pardo” foi atravessado por ideologias como a da miscigenação, do branqueamento e do mito da democracia racial (Freyre, 1933), evidenciando que a autodeclaração racial não é apenas um ato individual, mas um gesto de inscrição ideológica que situa o sujeito em posições sociais, políticas e simbólicas específicas. A investigação aborda as tensões entre autodeclaração e

heteroidentificação, buscando entender como os sentidos sobre o corpo pardo são constantemente negociados, como no caso de disputas envolvendo políticas afirmativas e processos de reconhecimento institucional. Dialogando com autoras e autores como Sueli Carneiro (2003), Lélia Gonzalez ([1982]2020), Kabengele Munanga ([1999]2019), Abdias Nascimento (1978) e Nilma Lino Gomes (2006), o trabalho discute como a categoria “pardo” pode operar simultaneamente como mecanismo de apagamento da negritude e como estratégia de reivindicação política. O corpus é composto por uma publicação e suas interações no Threads, analisando como o discurso contemporâneo sobre o pardo é produzido, confrontado e ressignificado no espaço digital, onde disputas simbólicas se intensificam.

Palavras-chave: Análise de Discurso materialista; pardo; sujeito.

FÉ E FORMAÇÃO DISCURSIVA

Murilo Silva Rigaud Campos
UFBA
murigaud2000@gmail.com

O presente trabalho tem por intuito apresentar e discutir o estágio inicial do projeto de pesquisa de mestrado (PPGLinC/UFBA), desenvolvido na área de Análise de Discurso Materialista, cujo objetivo é entender o funcionamento da discursivização das possíveis forças que possibilitam e atuam na mudança da formação ideológica de um sujeito, isto é, o que causa uma mudança de identificação do sujeito com uma formação discursiva e ideológica a qual ele se assujeitou em algum momento anterior. Essa investigação acontece por meio do corpus construído por relatos de (des)conversão religiosa disponibilizados em plataformas digitais, como o YouTube. Por sua vez, a análise será desenvolvida com base nos trabalhos teóricos de Michel Pêcheux, Eni P. Orlandi, Louis Althusser, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Deleuze e Guattari e demais autores necessários. Ao fim da investigação, espera-se ter uma explicação sobre o que possibilita o acontecimento do fenômeno investigado, contribuindo com os estudos da área de AD e aprofundando a compreensão na relação entre discurso, ideologia e sujeito.

Palavras-chave: Análise de Discurso; Formação Ideológica; Sujeito; Religião.

SIMPÓSIO 11

DISCURSO, IDENTIDADES E MEMÓRIA EM MATERIALIDADES DIVERSAS

Coordenadoras/es
Palmira HEINE
UEFS/UFBA
pheine@uefs.br

Anderson SANTOS
UFBA
andersonalmeidasantos@hotmail.com

O presente simpósio tem como objetivo analisar as relações entre discurso, identidades e memória a partir da perspectiva teórica-metodológica da Análise de Discurso Materialista, conforme desenvolvida por Michel Pêcheux. Busca-se compreender como os discursos, longe de serem meras expressões linguísticas, configuram-se como práticas ideológicas materializadas que constituem e (re)produzem identidades e memórias em diferentes suportes materiais, como textos escritos e imagens. Assim, serão apresentados trabalhos que busquem problematizar as ideologias que atravessam essas materialidades e condicionam a produção e circulação dos sentidos. Assim, para Pêcheux, o discurso não é simplesmente uma questão de escolha individual ou mera comunicação; ele é a produção de sentido materialmente condicionada, inscrita em formações discursivas que posicionam os sujeitos e os vinculam a determinadas ideologias dominantes. Os sentidos são constituídos a partir dessas formações discursivas, o que implica que identidades e memórias também são produtos discursivos, historicamente construídos e materializados nos mais variados suportes — sejam eles textos, imagens, objetos ou espaços — que, por sua vez, configuram as condições para a produção, circulação e resignificação dos sentidos. A memória, nesse contexto, não é simplesmente um ato individual de recordar, mas um processo coletivo, ideológico e discursivo que se manifesta materialmente. Já a identidade aparece como resultado dessas práticas discursivas materializadas, fragmentadas e posicionadas em constante disputa. Assim, serão analisadas diversas materialidades: revistas, redes sociais, reportagens, propagandas, que são vistos como elementos de discurso que constituem

diversas identidades (políticas, sociais, de raça e de gênero). Portanto, procura-se compreender como os sentidos são formulados, constituídos e circulam identificando os mecanismos de sujeição e resistência discursiva, as contradições internas e as condições históricas que condicionam a materialidade do discurso. Assim, cada análise mostrará que os discursos presentes nas diversas materialidades são campos de conflito ideológico, onde identidades e memórias são constantemente produzidas, disputadas e ressignificadas, revelando a função ideológica do discurso, reforçando narrativas oficiais, mas também permitindo espaços de resistências. As materialidades desses suportes não são neutras, pois, constituídas ideologicamente, estabelecem limites e possibilidades para a circulação dos sentidos e a produção de identidades. Em consonância com Pêcheux, as identidades não se apresentam como unidades fechadas, mas como fragmentadas e posicionadas, refletindo as contradições sociais e as disputas ideológicas inerentes ao campo discursivo. A memória materializada em diversos suportes expressa tensões entre dominação e resistência, que demonstra que o discurso, a identidade e a memória são processos socialmente construídos e materialmente situados, atravessados por relações ideológicas que os configuram e transformam.

Palavras-chave: palavra 1; palavra 2; palavra 3.

RESUMOS DOS TRABALHOS

CORPOS, DISCURSOS E EXCLUSÕES: CONSTITUIÇÃO DE SENTIDOS SOBRE DETENTAS TRANSEXUAIS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO EM REPORTAGENS JORNALÍSTICAS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DE DISCURSO PECHEUTIANA

Maurício OLIVEIRA
UFBA
santosmauricio1993@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivo analisar os sentidos produzidos sobre detentas transexuais no sistema prisional brasileiro a partir de reportagens jornalísticas, sob a perspectiva teórica da Análise de Discurso

materialista. Busca-se compreender como os discursos veiculados pela mídia constroem e sustentam determinados modos de significar os corpos trans em contexto de privação de liberdade, constituindo formações discursivas que atravessam a sexualidade, o gênero e a exclusão institucional. A pesquisa ancora-se em noções centrais da teoria pecheutiana, como ideologia, formação discursiva, condições de produção e resistência. Assume-se que o sujeito é interpelado pela ideologia e constituído nos e pelos discursos, sendo o dizer sempre atravessado por memórias discursivas que o antecedem. Para tanto, a Análise de Discurso tem uma metodologia própria onde descrição e análise caminham juntas. Não há descrição sem interpretação, o que revela a não neutralidade dos discursos, uma vez que descrever é interpretar e a atividade de interpretação já é uma tomada de posição ideológica. Dessa forma, utilizará recorte de reportagens publicadas entre 2010 e 2024 em portais jornalísticos brasileiros que abordam a vivência de detentas transexuais no cárcere. A seleção do corpus considerou a recorrência de temáticas como violência institucional, identidade de gênero e ausência de políticas públicas adequadas. A análise dos enunciados evidencia que, majoritariamente, os discursos jornalísticos oscilam entre dois polos: a vitimização dos corpos trans, reforçando sua posição de vulnerabilidade extrema no cárcere, e a exotização, que tende a reproduzir estigmas e distorções sobre suas identidades. Assim, este trabalho contribui para o debate sobre a intersecção entre linguagem, corpo, identidade e poder, propondo uma escuta crítica dos modos como a mídia participa da constituição de sentidos que afetam diretamente a existência e a cidadania de detentas transexuais no Brasil.

Palavras-chave: discurso; mulheres trans; sistema prisional brasileiro.

DISCURSO DE REDENÇÃO: IDEOLOGIA E MEMÓRIA NA FRASE DE JAIR BOLSONARO

Wagner CARVALHO
UFBA
wrcarvalhoba@gmail.com

Este trabalho propõe uma análise discursiva da frase “Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no

coração, seremos uma grande nação”, proferida por Jair Bolsonaro em 2022, o objetivo central é investigar a construção de sentidos desse enunciado, identificando as ideologias subjacentes, a posição do sujeito enunciador e as memórias discursivas mobilizadas, através da Análise do Discurso Materialista de Michel Pêcheux, no contexto político brasileiro. No referencial teórico, a abordagem pecheutiana concebe o discurso como materialização da ideologia interpelando e constituindo o sujeito, como uma matriz invisível que estrutura as formações discursivas; a memória discursiva, por sua vez, refere-se ao interdiscurso, o conjunto de discursos anteriores que influenciam e dão sentido ao que é dito no presente. As condições de produção do discurso, ou seja, o contexto histórico e social, são fundamentais para compreender a enunciação e a ideia de memória discursiva enquanto conjunto de discursos prévios que conferem legibilidade ao enunciado. A metodologia adotou três etapas analíticas: (i) identificação das formações ideológicas que entrelaçam moral religiosa, nacionalismo e negação de crises; (ii) exame das condições de produção histórica, social e política — pandemia, escândalos de corrupção e polarização — que viabilizam a circulação do discurso; (iii) interpretação dos sentidos implícitos, sobretudo a construção de Bolsonaro como líder messiânico e a evocação de um passado glorioso para prometer redenção. Os resultados da análise demonstram que a frase articula uma ideologia conservadora que simplifica problemas complexos, constrói o enunciador como um salvador moral e mobiliza memórias discursivas associadas à redenção nacional e à fé. O discurso se revela como uma estratégia eficaz para mobilizar apoiadores e legitimar uma visão de nação, ressoando com crenças e preocupações de parte da população em um cenário político polarizado. Conclui-se que a frase funciona como estratégia discursiva que naturaliza opositores (pandemia e corrupção), legitima um projeto moralizante ancorado na fé e reforça a identidade nacional conservadora, ao passo que o silêncio sobre medidas concretas preserva o otimismo utópico e evita responsabilizações. Dessa forma, o estudo evidencia como o entrelaçamento da ideologia, subjetivação e memória discursiva mobiliza afetos e identidades políticas, contribuindo para a compreensão dos mecanismos de legitimação no Brasil contemporâneo.

Palavras-chave: Discurso Político; Discurso Religioso; Identidade Nacional.

**A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA SOBRE A MULHER NEGRA: DA REPORTAGEM
“NEGRITUDES” DO FANTÁSTICO A COMENTÁRIOS DIGITAIS DAS PÁGINAS
@SHOWDAVIDA E @PORTALTUCUMA DA REDE SOCIAL DIGITAL INSTAGRAM**

Jamile ANUNCIÇÃO
UFBA
jamileanun24@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos de sentidos gerados em comentários sobre a mulher negra na rede social digital instagram das páginas @showdavidas e @portaltucuma a partir de uma reportagem do quadro “Negritudes do Fantástico” da Rede Globo de Televisão. Sabendo-se que sujeito digital também é sujeito social, logo não há como desvincular, os discursos digitais são objetos necessários para entender a complexidade da linguagem em que cada vez mais pessoas tem interagido na internet, contudo o discurso de ódio está presente em vários comentários nas redes sociais, sendo as mulheres negras um alvo para a construção de discursos racistas que as depreciam e as marginalizam. Sendo assim, como os comentários na rede social digital instagram refletem e desafiam a identidade da mulher negra? À luz da teoria da Análise do Discurso em Pêcheux (2008 [1983]; 1999) e Orlandi (2007), dentre outros, sabendo que os sentidos são historicamente construídos e os sujeitos interpelados pela ideologia, serão recortados comentários das páginas que dialogam com o vídeo da reportagem demonstrado então como os discursos de ódio são formulados, por isso é necessário compreender a opacidade da língua, isto é que ideologias estão presentes que interpelam os discursos dos sujeitos, as heterogeneidades constitutivas, os não ditos e quais os efeitos de sentido reproduzem na vida das mulheres negras que ocupam lugares considerados privilegiados socialmente, mas que ainda são tão marginalizadas. Diante disso, espera-se contribuir na reflexão e combate ao racismo nas redes sociais.

Palavras-chave: análise discursiva; mulher negra-racismo; discurso de ódio.

A MULHER EM CENA (OU À MARGEM): UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA SOBRE A PRESENÇA FEMININA NA POLÍTICA ATRAVÉS DA CHARGE

Roseane AMORIM
UEFS
amorimcampox@gmail.com

Gláucia TRINCHÃO
UEFS
trinchão@uefs.br

Palmira HEINE
UEFS
pheine@uefs.br

No jornalismo, as charges são tidas como um gênero textual opinativo. Além disso, esse tipo de humor gráfico é considerado um documento de época, visto que registra os embates ideológicos, as tensões e os conflitos culturais e sociopolíticos. Este trabalho tem como objetivo analisar a construção discursiva em torno da presença feminina na política nacional. A relevância desse estudo se dá pelo fato de que, a esfera pública, historicamente dominada por homens, ainda reflete desigualdades de gênero que impactam na representatividade e na forma como a produção de sentidos sobre as mulheres é marcada por tensões entre visibilidade e sub-representação. A pesquisa fundamenta-se na análise do discurso de linha francesa, considerando a linguagem como opaca e como um meio pelo qual a ideologia se materializa. Adicionalmente, toma como referência os estudos das pesquisadoras Gláucia Trinchão e Lysie Oliveira (1998) que conceituam o desenho não só como uma forma de expressão, mas como uma maneira de registrar, preservar e perpetuar a história e seus acontecimentos. Sob essa perspectiva, todo e qualquer desenho se configura como uma forma de transmissão cultural, sendo impossível compreendê-lo fora de uma relação com o sujeito que o produz. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como *corpus* charges do jornalista e artista visual feirense *Borega* publicadas no site do jornal *Tribuna Feirense* entre os anos de 2022 e 2025, compreendendo contextos políticos dos governos *Bolsonaro* e *Lula*. A análise considera

aspectos verbais e visuais presentes na imagem, assim como seus silenciamentos. A leitura crítica do material permite perceber que, entre as interpretações possíveis, destacam-se a de que as mulheres sofrem diferentes formas de violência simbólica e exclusão, são alvos de falas e/ou atos que tentam deslegitimar sua atuação, mas resistem através da articulação política, da crítica e da produção de sentidos contra-hegemônicos. Conclui-se, portanto, que as charges, através do humor, da sátira, da ironia e da crítica, são importantes ferramentas de produção de sentidos. Elas ajudam a expor abusos, contradições e injustiças, provocando o leitor a refletir sobre a realidade que o cerca.

Palavras-chave: charges; política; análise do discurso.

O DISCURSO DA BELEZA E A CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADES FEMININAS EM DUAS REVISTAS PARA MULHERES DO SÉCULO XX

Bruna SENA
UFBA
brunapinto.sena@gmail.com

Palmira HEINE
UFBA
pheine@uefs.br

Este trabalho propõe analisar a discursivização da beleza e do corpo da mulher em revistas femininas do século XX, a fim de compreender como se dá a representação discursiva desses elementos entre a paráfrase e a polissemia. Nesse sentido, cotejemos materialidades extraídas de duas revistas, a saber: *Jornal das Moças* e *O Momento Feminino*, a primeira considerada um veículo conservador do lugar social da mulher, a segunda considerada progressista pois reivindicava direitos para as mulheres. Assim, à luz da Análise Materialista do Discurso, foram analisadas as condições de produção dos discursos, o funcionamento ideológico na constituição dos sentidos de feminilidade, bem como o silêncio e os não-ditos que também constituem o dizer, de modo a cotejar os veículos midiáticos mencionados e observar a relação entre os

sentidos de corpo e beleza neles constituídos pelo atravessamento da historicidade e da ideologia, percebendo se há rupturas, resistências ou permanências da representação discursiva da mulher em relação à ideologia patriarcal. Os exemplos analisados revelam que não basta se observar a língua em sua estrutura autônoma, separada das questões sócio-históricas e ideológicas e levando em conta apenas elementos contextuais estritos. Como produto da ideologia, a beleza é um objeto de consumo fabricado pelo e para o imaginário social. A beleza não existe em si mesma antes de ser exposta ao olhar de um sujeito, sendo o corpo feminino discurso atravessado pelo sentido de beleza, coagido a adequar-se a um padrão, a ser corrigido, a aproximar-se da ideia de perfeição. Ressaltamos que, embora faça parte de um grupo de revistas que trazia temáticas consideradas progressistas e avançadas para seu tempo, como considerações sobre trabalho feminino, política e educação de mulheres, *O Momento Feminino* funciona como veículo regulador do corpo feminino e continua a reproduzir ideologias dominantes, no processo que Pêcheux (1997) denominou de contraidentificação, ou seja, quando o sujeito se volta contra a forma-sujeito de uma formação discursiva, sem, no entanto, romper com ela.

Palavras-chave: discurso; beleza; mulher.

A MULHER TEM OBRIGAÇÃO DE SER BONITA: A CONSTITUIÇÃO DO SENTIDO SOBRE A MULHER EM *JORNAL DAS MOÇAS* E *REVISTA FEMININA*

Palmira HEINE
UEFS
pheine@uefs.br

Este trabalho propõe analisar a discursivização da beleza e do corpo da mulher em revistas femininas do século XX, a fim de compreender o modo como a ideologia gera sentidos sobre a beleza feminina nas materialidades analisadas. Nesse sentido, cotejaremos materialidades extraídas de duas revistas, a saber: *Jornal das Moças* e *Revista Feminina*, a primeira considerada um veículo conservador do lugar social da mulher, a segunda considerada mais progressista pois reivindicava direitos para as mulheres. Assim, à luz da

Análise Materialista do Discurso, serão analisadas as condições de produção dos discursos, o funcionamento ideológico na constituição dos sentidos de feminilidade, bem como o silêncio e os não-ditos que também constituem o dizer, de modo a cotejar os veículos midiáticos mencionados e observar a relação entre os sentidos de corpo e beleza neles constituídos pelo atravessamento da historicidade e da ideologia, percebendo se há rupturas, resistências ou permanências da representação discursiva da mulher em relação à ideologia patriarcal. Mais do que um elemento estético, partimos do princípio de que a beleza é uma construção discursiva e, por isso, varia de acordo com o momento histórico. O discurso da beleza faz circular sentidos sobre o belo, levando o sujeito mulher a se inserir em determinadas formações discursivas que caracterizam o corpo, o rosto e o cabelo através de padrões considerados aceitos e valorizados como bonitos. Os resultados apontam para uma repetição da ordem histórica que atravessa o corpo feminino coagindo-o a adaptar-se a um padrão.

Palavras-chave: discurso; beleza; mulher.

COMO O DISCURSO RELIGIOSO VIRALIZA A NORMA FAMILIAR

Anderson SANTOS
UFBA
andersonalmeidasantos@hotmail.com

Este estudo propõe analisar os efeitos de sentidos produzidos por formações discursivas sobre a ideia de família, explorando postagens no Instagram de duas páginas distintas: @clubeconservador e @doisiguais. A abordagem teórico-metodológica principal é a Análise do Discurso (AD) Materialista, que permite compreender como os discursos materializados em redes sociais configuram sentidos em relação à constituição familiar, especialmente considerando influências de discursos religiosos cristãos. A página @clubeconservador é voltada ao público conservador, com postagens que promovem valores de direita, patriotismo e o ideário tradicional de família. Com mais de 15 mil seguidores e uma vasta quantidade de postagens, ela funciona como um espaço discursivo que diferencia "fortes" e "fracos", promovendo uma

visão de mundo conservadora. Nesse espaço, há uma forte presença de discursos que reforçam o modelo tradicional de família, muitas vezes marcado por referências e elementos religiosos, que operam na construção de sentidos que privilegiam o ordenamento familiar cisheteronormativo e religioso. Por outro lado, a página @doisiguais é composta por mais de 66 mil seguidores e possui uma produção discursiva voltada à comunidade LGBTQIAPN+. Suas postagens tratam de histórias de amor, unidade familiar e resistência, promovendo representatividade e desconstruindo discursos negativos sobre uniões homoafetivas. Essa página funciona como um espaço de resistência e afirmação de sujeitos marginalizados, oferecendo uma narrativa alternativa às perspectivas conservadoras. O estudo destaca que tanto as postagens quanto suas sequências imagéticas-discursivas operam memória e historicidade, atuando como operadores sociais na produção de sentidos sobre família. Os recortes discursivos utilizados na análise evidenciam como o discurso religioso cristão atravessa essas formações, contribuindo para a constituição de diferentes sentidos acerca do conceito de família. Enquanto na página conservadora há uma reafirmação de valores tradicionais, na página LGBTQIAPN+ há uma resistência a esses discursos, propondo uma compreensão mais plural e inclusiva. A análise aponta que as imagens e textos, considerados materiais discursivos, não apenas refletem os discursos de seus públicos, mas também os produzem, operacionalizando efeito de sentidos que reforçam ou desafiam certos paradigmas sociais. Assim, o Instagram é entendido como suporte discursivo onde se articulam diferentes formações discursivas, historicamente construídas e ideologicamente carregadas, que moldam as percepções sociais sobre a família.

Palavras-chave: Discurso religioso; Família; Instagram.

SIMPÓSIO 12

POR UMA CONCEITO DE VULNERABILIDADE ENUNCIATIVA: PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO DA/NA MODERNIDADE COLONIAL- CAPITALISTA

Isadora Machado
UFBA
isadoram@ufba.br

Os processos de significação da/na Modernidade Colonial-Capitalista (MCC) compreendem as dinâmicas pelas quais os sentidos, as populações e os territórios são governados a fim de manter as desigualdades estruturantes do que Quijano (2005) chama de “capitalismo colonial”, bem como movimentações contra hegemônicas de grupos minoritários. Tais dinâmicas funcionam como tecnologias de governo, definindo os limites do dizível e instituindo hierarquias, e são a todo tempo tensionadas pela afirmação de pertencimento dos não iguais (Guimarães, 2002). A MCC produz, assim, “protocolos de inteligibilidade” (Rancière, 2012) que, a nosso ver, afetam os espaços de enunciação e as cenas enunciativas (Guimarães, 2002; 2018). É nesse quadro que propomos o conceito de vulnerabilidade enunciativa (VE). A VE designa a condição sistêmica em que grupos minoritários (Sodre, 2002) têm seus lugares de enunciação (Zoppi-Fontana, 1999) restringidos, deslegitimados ou absorvidos por regimes enunciativos que regulam a produção e a circulação dos sentidos. Além de se manifestar como silenciamento (Orlandi, 1992), a VE se manifesta em formas sutis de apagamento, como a neutralização da potência política do dizer por meio da outrização, da exotização e da recodificação hegemônica. Nesse ponto, o conceito de VE se aproxima da questão formulada por Spivak (1988): “pode o subalterno falar?”, deslocando-a: não se trata apenas da possibilidade de falar e ser escutado, mas das condições históricas que determinam como um dizer é escutado e legitimado, e de que maneira essa cena enunciativa torna as populações mais ou menos extermináveis. O feminismo marxista e sua teoria da reprodução social (Vogel, 2013; Davis, 2016; Bhattacharya, 2019) nos dá a espessura material dessa vulnerabilidade

ao colocar no centro da discussão a noção marxiana de totalidade social, o que nos impede de analisar os classificadores sociais como ontologicamente independentes (Ruas, 2021). Nesse diálogo, compreendemos que a aparente independência das opressões de gênero, raça, classe e território só é possível a partir das contradições que o político instaura na linguagem, distribuindo de forma desigual a legitimidade dos dizeres (Oliveira, 2014). Além da contribuição enquanto categoria analítica, o conceito de vulnerabilidade enunciativa tem potencial de incidência prática em campos como os direitos humanos, os tribunais, as políticas linguísticas e educacionais. Aplicado a condições de julgamentos, migração, refúgio, racialização e subalternização, permite identificar como desigualdades na cena enunciativa incidem sobre a produção da verdade jurídica e sobre o reconhecimento de determinados sujeitos como “portadores de discurso legítimo”. A VE oferece, assim, um instrumental analítico capaz de incidir sobre os mecanismos de exclusão e, ao mesmo tempo, de sustentar práticas contra-hegemônicas de escuta e reconhecimento. Nesse simpósio, congregamos trabalhos que nos fazem refletir sobre a questão da legitimidade ligada à enunciação.

Palavras-chave: vulnerabilidade enunciativa; modernidade colonial-capitalista; significação; político; semântica.

RESUMO DOS TRABALHOS

OS SENTIDOS DE RAÇA E RACISMO NAS MÚSICAS DE EDSON GOMES

Alessandra Rodrigues de Assis
UFBA/FAPESB
arassis3@outlook.com

Este trabalho investiga o funcionamento dos sentidos de raça e racismo nas letras do cantor Edson Gomes, referência central do reggae brasileiro. A questão que orienta a

pesquisa é: como os sentidos de raça e racismo são produzidos em suas músicas? Para respondê-la, adota-se como fundamento teórico a Semântica Histórica da Enunciação (SHE), proposta por Eduardo Guimarães, que compreende o sentido como efeito de um acontecimento enunciativo, isto é, do encontro entre língua, sujeito e história. O corpus é composto por letras selecionadas de diferentes discos, levando em conta os anos de lançamento e os contextos sociopolíticos de cada período. A análise considera noções centrais da SHE, como enunciado, enunciação e historicidade, para observar a posição do sujeito enunciador e a relação entre enunciado, acontecimento e materialidade da língua. O objetivo é compreender como a linguagem, nas canções de Edson Gomes, se constitui como espaço de produção de sentidos sobre a experiência negra no Brasil.

Palavras-chave: semântica; enunciação; raça; racismo; Edson Gomes.

RACISMO NO FUTEBOL: O CASO VINI JR.

Beatriz Rocha Vieira
UFBA

Neste trabalho, analisamos o funcionamento semântico do racismo no futebol, a partir de um arquivo construído por textos midiáticos do Brasil, que tratam dos ataques sofridos por Vinícius Junior, entre os anos de 2022 e 2025. Os estudos críticos de raça demonstram que, mesmo com fama e sucesso financeiro, atletas negros continuam sendo alvo do racismo [Abrahão e Soares (2015), Guimarães (1995), Pimenta (2019, 2021), Conceição (2023) e Silva (2002)], o que faz com que possamos compreendê-lo como um problema enunciativa de longa duração, tanto no esporte quanto na sociedade. Vinícius Junior tornou-se um símbolo dessa luta ao denunciar a inação da La Liga, o que foi o estopim de campanhas como #BailaViniJr. O acontecimento enunciativo, segundo Guimarães

(1995, 2003, 2018), é marcado por aquilo que ocorre quando alguém diz algo, então, quando a mídia, isto é, os jornalistas, comentaristas, artigos, reportagens dizem algo sobre um caso de racismo no futebol, não se trata meramente de um fato empírico, mas que produz significação na medida em que produz sua própria temporalidade. Ou seja, não é só "o fato de que ocorreu racismo", mas como "o racismo é construído e significado na enunciação". O trabalho se baseia na Semântica da Enunciação, investigando não apenas o que a mídia diz, mas como o diz, analisando escolhas lexicais e os posicionamentos que são/estão sendo tomados pela mídia e o grande público com base em matérias de jornais e posts nas redes sociais, com estratégias argumentativas que naturalizam ou combatem a violência racial.

Palavras-chave: racismo no futebol; enunciação; acontecimento; Vinícius Junior.

ENUNCIÇÃO E SUBJETIVIDADE NAS ADOLESCÊNCIAS: A MOIADA

César Filho
UFBA
teacherczarf@gmail.com

Esta pesquisa investiga o funcionamento enunciativo da moiada, uma prática linguística e gestual recorrente entre adolescentes numa escola no interior na Bahia. O estudo tem como objetivo compreender como essa prática articula língua, corpo e gênero, funcionando como um jogo linguístico que projeta subjetividades e tensiona normas de masculinidade no espaço escolar. A metodologia adotada articula a Semântica Histórica da Enunciação com a etnografia, por meio da observação e do registro de cenas enunciativas em caderno de campo, descritas e analisadas a partir de uma interface entre Descrição Densa e Análise Semântica. Essas análises demonstram que a moiada atualiza uma gramática própria entre os adolescentes, marcada por ambivalências entre afirmação

heterossexual e experiências homoafetivas, produzindo sentidos que escapam a interpretações normativas.

Palavras-chave: enunciação; adolescência; moçada; gênero; sexualidade.

VULNERABILIDADE ENUNCIATIVA NAS ENCRUZILHADAS DE GÊNERO, RELIGIÃO E TERRITÓRIO

Íris Gusmão
UFBA
irisalmeidagusmao@gmail.com

Este trabalho analisa a produção de sentidos em crimes que articulam gênero, religiosidade e território, tomando como referência os assassinatos de Mãe Bernadete e Nega Pataxó, lideranças centrais em suas comunidades. Busca-se compreender como os sentidos produzidos e administrados pela institucionalidade silenciam suas enunciações, perpetuando, de forma física e simbólica, a lógica da caça às bruxas nas Américas e atualizando práticas coloniais. No caso de Mãe Bernadete, religiosidade, gênero e territorialidade foram diluídos na narrativa de uma violência associada ao tráfico, produzindo o apagamento das vozes quilombolas em favor de um sentido unívoco jurídico e midiático. Já no caso de Nega Pataxó, a violência foi cristalizada como fato isolado, desconectado da luta indígena pelo território e das disputas em torno do marco temporal. Nesses dois acontecimentos, a enunciação é atravessada por protocolos que administram o que pode ser dito e reconhecido como legítimo, de modo que a linguagem funciona como espaço de disputa política e de atualização das formas coloniais de silenciamento (Orlandi, 1992).

ELA, HÉLÈNE RYTHMANN, QUE FOI ASSASSINADA PELO MARIDO, PELA SOCIEDADE E PELAS CIÊNCIAS HUMANAS: NOTAS SOBRE A VULNERABILIDADE ENUNCIATIVA

Isadora MACHADO
UFBA
isadoram@ufba.br

Nossas pesquisas (Machado, 2020; Machado, 2021) demonstram que os processos de significação, tanto semânticos quanto discursivos, constituem uma dimensão fundamental das investigações que buscam compreender os funcionamentos sócio-históricos das opressões na Modernidade Colonial-Capitalista (Khiari, 2012; Machado e Silva, 2022). Ao investigar, por exemplo, a designação de grupos minoritários em dicionários brasileiros monolíngues de língua portuguesa, partindo da compreensão de que os dicionários são instrumentos coloniais-capitalistas de dominação de populações e territórios, mostramos que esses grupos são sistematicamente significados a partir da regularidade da *outrização* (*othering*, Spivak, 1985): a repetição de definições que ontologizam, por meio da linguagem, a condição subalterna de mulheres, pessoas negras, imigrantes, pessoas com deficiência, povos originários, trabalhadores, entre outros. Essa cristalização lexicográfica não é inocente: sustenta regimes de inteligibilidade que, ao estabilizar sentidos, legitimam formas de extermínio e necropolíticas (Mbembe, 2018). A partir disso, trabalhamos com a hipótese de que existe uma forma específica de vulnerabilidade — a vulnerabilidade enunciativa — que afeta o que, na Semântica, denominamos cena enunciativa (Guimarães, 2018): uma condição particular que constitui os lugares de enunciação dos grupos subalternizados e corrói a própria possibilidade de

que sua voz seja reconhecida como legítima de escuta (Spivak, 1985; Sodr, 2002; Rancire, 2012). Essa reflexo alcana um ponto paradigmtico no assassinato de Hlne Rytman, militante comunista francesa assassinada em 1980 por seu companheiro, o filsofo Louis Althusser. O silenciamento histrico e institucional em torno de sua morte expe uma articulao brutal entre gnero, intelectualidade e violncia no interior da prpria esquerda. A condio de Hlne como militante e intelectual foi apagada em grande parte dos registros e livros, substituda pela monumentalidade da obra de Althusser, o que reatualiza a questo formulada por Spivak: mesmo quando a subalterna fala (e Hlne falou, atuou, escreveu) sua voz no  escutada, sendo soterrada por estruturas institucionais e narrativas hegemnicas. Desde nossa perspectiva, compreender essa articulao entre linguagem e violncia implica interrogar a relao entre dizer e exterminar. Tomando a Semntica Histrica da Enunciao em dilogo com os Estudos Ps-coloniais e o Feminismo Marxista, nosso interesse  investigar em que medida a transformao dos modos de dizer pode tensionar a hegemonia dos modos de exterminar na Modernidade Colonial-Capitalista, abrindo fissuras que faam possvel o bem viver.

SENTIDOS DE TRANSRACIALIDADE NA MODERNIDADE COLONIAL-CAPITALISTA

Mira Santana
UFBA/CNPq
maira.santana@ufba.br

Apresenta-se o projeto de Iniciao Cientfica “Raa e Transracialidade: uma perspectiva enunciativo-discursiva e contra-colonial sobre a mentira”, desenvolvido no mbito do PIBIC/UFBA. Analisamos, neste trabalho, os sentidos de raa e de *transracialidade* nos casos Jessica Krug e Oli London que reivindicam uma identidade *transracial*, em articulao com o caso Dolezal (2015), o primeiro caso de alegada *transracialidade* amplamente documentado. Rachel Dolezal (47), ex-professora universitria, filha de pais brancos, passou a se identificar como mulher negra na vida adulta. Jessica Krug (43) 

uma historiadora, escritora e ativista americana que lecionou na George Washington University (GWU). Krug ofereceu várias narrativas sobre sua raça e etnia até ser acusado de mentir sobre sua raça. Já Oli London (35), britânico, ganhou notoriedade após se submeter a múltiplas cirurgias plásticas para se parecer com o cantor sul-coreano Jimin, do grupo BTS. Neste projeto assume-se a posição materialista da Semântica da Enunciação, tal como formulada por Guimarães (2018), em interface com os Estudos Contra-Coloniais, para compreender os sentidos que constroem a ideia de raça para essas pessoas e observar se existe uma regularidade semântica a partir dos resultados encontrados em Rachel Dolezal. O *corpus*, de caráter heterogêneo, é composto principalmente por entrevistas, das quais foram selecionados enunciados decisivos que por meio de instrumentos metodológicos da Semântica da Enunciação, como a paráfrase, serão analisados e comparados. As conclusões iniciais indicam que Rachel Dolezal constitui uma matriz de significação para os casos subsequentes. Ainda que os sentidos de raça nesses casos sejam determinados por aspectos individuais, subjetivos e solipsistas, concluímos que a subjetividade, o desejo e vontade não são suficientes para produzir uma identidade que é, antes de tudo, histórica e política.

Palavras-chaves: transracialidade; transracialismo; raça; discurso; Rachel Dolezal.

DISSIDÊNCIAS DA RAZÃO: UMA VISÃO ENUNCIATIVA SOBRE A MENTIRA EM RELATOS DE SOBREVIVENTES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Raquel Nunes
UFBA
raquelnunes2013@gmail.com

Este trabalho analisa as discontinuidades entre o modelo manicomial e as práticas atuais em comunidades terapêuticas (CTs) no Brasil. O estudo das condições de produção da institucionalização da loucura no século XIX, com a criação do Hospício Dom Pedro II,

e avança até os horrores do “Holocausto Brasileiro” em Barbacena e da repressão durante a ditadura militar, quando manicômios também funcionaram como instrumentos de silenciamento político. A partir dos anos 1970, o movimento da reforma psiquiátrica, inspirado em Franco Basaglia, reivindicou a desinstitucionalização e a humanização do cuidado, culminando na Lei nº 10.216/2001, que buscou substituir os manicômios por serviços comunitários. Apesar desse avanço, as CTs têm reproduzido práticas violentas e excludentes. Relatórios recentes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura apontam casos de cárcere privado, laborterapia compulsória e resgates forçados. Muitas instituições funcionam como espaços de aprisionamento sob a aparência de acolhimento, reforçando a lógica manicomial que nega legitimidade à voz dos internos. O investimento público em tais locais, cerca de R\$ 500 milhões entre 2017 e 2020, evidencia a contradição entre a legislação antimanicomial e a prática vigente. A pesquisa, analisa relatos de sobreviventes, documentos oficiais, matérias jornalísticas e produções audiovisuais. Pela interface entre Semântica da Enunciação e Análise de Discurso, busca-se compreender os sentidos de “verdade” e “mentira” atribuídos às narrativas de quem foi submetido a essas instituições. Parte-se da premissa de que o discurso manicomial constrói regimes de verdade que silenciam os internos, desqualificando suas falas como delírios ou sintomas. O trabalho pretende, assim, evidenciar como as CTs atualizam mecanismos históricos de exclusão e violência, mantendo vivos os efeitos de um modelo de contenção. Ao destacar a importância dos relatos de sobreviventes, propõe-se refletir sobre as disputas de sentido em torno da saúde mental e sobre a urgência de efetivar políticas públicas comprometidas com os direitos humanos e a dignidade das pessoas em sofrimento psíquico ou em uso problemático de drogas.

Palavras-chave: comunidades terapêuticas; enunciação; sobreviventes; luta antimanicomial.

DE LILI ELBE À LILY JO MCGROTHER: A MEDICALIZAÇÃO DA DISSIDÊNCIA DE GÊNERO

Zoé Montemor
UFBA

zoe.monte.maior@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo compreender o funcionamento da legitimação da identidade de gênero nas obras *Man Into Woman* (1933) e *Lily and Dunkin* (2016), através do aparato teórico e metodológico da Análise de Discurso e do pensamento de Sandy Stone (1936) acerca do gênero como categoria textual. Também os estudos de Harry Benjamin (1885-1986) e Magnus Hirschfeld (1868-1935) são fundamentais para o entendimento das condições de produção dos discursos de ambos os livros. Os recortes, analisadas suas estruturas sintáticas regulares, demonstram de que maneiras as narrativas sobre as transfeminilidades de Lili Elbe e Lily Jo McGrother demonstram 1) a necessidade de desambiguar o sujeito trans*, adequando o corpo à mente ; 2) a importância do tempo e da primeira infância para a legitimação da identidade de gênero; 3) a expectativa de coerência entre sexo, gênero, prática sexual e desejo (Butler, 1990) e 4) a figura do profissional de saúde como acolhedora e imprescindível ao bem-estar de pessoas transexuais. Assim, conclui-se que, nos textos, a legitimação da transexualidade acontece e é possível apenas segundo critérios diagnósticos contemporâneos – a indicação, para adolescentes e adultos, de tratamento hormonal e cirurgias a fim de alinhar o corpo e a mente (CID-11, 2022), e o mínimo de seis meses de duração da incongruência de gênero em crianças, adolescentes e adultos (DSM-V, 2013) – ou dos anos 60 – experiência do desejo heterossexual, de acordo com o “sexo psicológico”, e qualificação de cientistas, cirurgiões e médicos como “corajosos e verdadeiros” que têm como guia suas consciências e o interesse dos pacientes (Benjamin, 1966).

Palavras-chave: transexualidade; medicalização das identidades trans; Lili Elbe; Lily and Dunkin.

SESSÕES COORDENADAS

SESSÃO COORDENADA 1

A DUPLA PERTENÇA RELIGIOSA: IDENTIDADE, SINCRETISMO E PLURALISMO NA CONTEMPORANEIDADE

Aderjan Albert da Silva ARGOLO
UFAL
aderjanalbert.letrasufs@gmail.com

O presente artigo tem como objetivo analisar o fenômeno da dupla pertença religiosa, compreendido como a adesão simultânea a duas ou mais tradições religiosas, e suas implicações para a identidade pessoal e o diálogo inter-religioso. Em um mundo marcado pelo pluralismo e pela globalização, essa prática se torna cada vez mais visível e relevante, exigindo novas abordagens teológicas e sociológicas. O referencial teórico baseia-se nos trabalhos de Raimon Panikkar, Peter Phan e José Casanova, autores que refletem sobre espiritualidade, identidade híbrida e convivência religiosa em contextos multiculturais. Panikkar propõe a ideia de um diálogo intra-religioso, enquanto Phan e Casanova analisam os impactos sociais e eclesiais da convivência entre tradições religiosas distintas. A metodologia adotada é de caráter qualitativo, com base em revisão bibliográfica e análise crítica de textos acadêmicos e relatos de experiências contemporâneas de dupla pertença. O enfoque recai sobre a intersecção entre teologia, sociologia da religião e estudos culturais. Os resultados indicam que a dupla pertença desafia as noções tradicionais de exclusividade religiosa, promovendo formas mais fluidas de identidade espiritual. Esse fenômeno pode ser visto tanto como expressão legítima de busca interior quanto como resultado de dinâmicas culturais e sociais de hibridização. Em alguns casos, manifesta-se como sincretismo religioso; em outros, como coexistência consciente e articulada de crenças distintas. Conclui-se que a dupla pertença não é apenas um desvio ou exceção, mas um reflexo de uma espiritualidade pós-moderna em construção, que valoriza a experiência individual e o diálogo com a alteridade. Esse processo, contudo, impõe desafios teológicos e institucionais, exigindo das religiões maior abertura e capacidade de reinterpretar suas fronteiras doutrinárias. O estudo contribui, assim, para o aprofundamento da reflexão sobre identidade religiosa, sincretismo e pluralismo no contexto contemporâneo.

Palavras-chave: Dupla pertença religiosa; Sincretismo; Pluralismo Religioso; Identidade; Diálogo Inter-Religioso.

VIDA, PÃO E REVOLUÇÃO: OS SENTIDOS POLÍTICOS DOS SLOGANS NA HISTÓRIA DISCURSIVA DA RESISTÊNCIA

Camila de Camargo MODANEZ
FESPSP
camilacmodanez@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo analisar a força simbólica e política de dois slogans históricos: “Pão, Paz e Terra”, da Revolução Russa de 1917, e “Vida, Pão, Vacina, Educação”, utilizado por movimentos estudantis durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. A proposta parte da observação de como palavras simples, articuladas em lemas de forte apelo emocional e ideológico, condensam demandas coletivas e funcionam como dispositivos discursivos de resistência em contextos de crise. A análise está ancorada na Análise de Discurso de orientação materialista, conforme desenvolvida por Michel Pêcheux (1975) e aprofundada no Brasil por Eni Orlandi (1996), em diálogo com aspectos da Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001). Considera-se que os slogans, como enunciados políticos, não apenas expressam posições ideológicas, mas também constituem sujeitos e convocam ações. Desse modo, os lemas analisados são compreendidos como práticas discursivas que operam em meio a formações ideológicas em disputa. A metodologia adotada consiste em uma análise interpretativa comparativa entre os dois lemas, observando suas condições de produção, os sentidos dominantes que mobilizam, os silêncios que instauram e os efeitos de sentido que produzem em diferentes conjunturas históricas. São investigadas as formações discursivas que sustentam esses enunciados e os modos como se articulam à memória discursiva de lutas sociais. Como resultado parcial, observa-se que ambos os slogans operam como sínteses ideológicas altamente performáticas, capazes de mobilizar sujeitos sociais em torno de pautas materiais e simbólicas urgentes. Além disso, a comparação revela uma permanência estrutural na forma de enunciação das resistências populares: o uso de núcleos temáticos ligados à sobrevivência (pão, terra, vida) como estratégia para interpelar sujeitos coletivos e tensionar o poder instituído. Conclui-se que a análise de lemas políticos sob a perspectiva discursiva permite compreender como a linguagem, em sua materialidade histórica e ideológica, é constitutiva da ação política e da organização de sentidos no espaço público.

Palavras-chave: discurso político; slogan; ideologia.

OS NEABI COMO ESPAÇO DE DISPUTA NA/PELA LINGUAGEM: DEBATES SOBRE RACISMO EPISTÊMICO E RACISMO INSTITUCIONAL

Layenne Humberto DE OLIVEIRA
IFCE
layenne.oliveira@ifce.edu.br

Renata Martins AMARAL
IFCE
renata.amaral@ifce.edu.br

As leis nº 10.639/2003 (Brasil, 2003) e 11.645/2008 (Brasil, 2008) foram criadas para combater toda e qualquer forma de discriminação racial, assim como garantir que os jovens e os adultos estudantes da Educação Básica tenham acesso à pauta étnico-racial com responsabilidade, o que fortalece as comunidades. Como uma das formas de atender a nova legislação, foram criados os Núcleos de Estudo Afrobrasileiros e Indígenas (NEABIs), voltados para ações afirmativas sobre africanidades, cultura e história da população negra e dos povos originários. Dentre os objetivos, destaca-se o desenvolvimento de programas e de projetos em temas sobre relações étnico-raciais em diversas áreas do conhecimento, numa ação integrada e articulada entre ensino, pesquisa, extensão e assuntos estudantis. Nesse cenário, ao longo dos anos, os núcleos têm se consolidado como um pilar do debate étnico-racial nas instituições de ensino, evidenciando a relevância do letramento racial crítico na educação básica, superior e tecnológica. Entretanto, observa-se que o trabalho desenvolvido pelos núcleos ainda é impactado pelo racismo institucional e pelo racismo epistêmico. Nesse viés, o objetivo deste trabalho é compreender como os NEABIs constituem um espaço de disputa na e pela linguagem, com base em análises de atividades desenvolvidas em uma unidade de uma instituição federal no interior do Ceará. O debate aponta que, embora o referido núcleo desempenhe um papel importante para a educação antirracista na comunidade, por meio de leituras e de atividades no âmbito da pesquisa e extensão, seu espaço ainda simboliza um conflito para a concretização de um currículo antirracista. Nesse sentido, argumentamos que a linguagem ocupa um lugar central nesse processo, configurando um instrumento de disputa política ao tensionar discursos hegemônicos e trazer para o ambiente acadêmico eurocêntrico saberes historicamente silenciados. Concluimos que a linguagem é um elemento constitutivo das disputas travadas no

âmbito institucional, sendo os NEABIs coletivos cruciais para a resistência e para a reconfiguração dos sentidos atribuídos às relações étnico-raciais, tanto no campo político quanto no campo epistemológico.

Palavras-chave: NEABI, racismo institucional, linguagem.

“ESCRAVO” E “ESCRAVIZADO” EM LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA ATUAIS

Luiz Francisco DIAS
UFMG
ldias@ufmg.br

Este trabalho investiga as escolhas lexicais envolvendo os termos “escravo” e “escravizado” em livros didáticos de História utilizados no Ensino Fundamental II no Brasil. A análise se ancora na perspectiva teórica da **Semântica da Enunciação**, conforme formulada por Guimarães (1995, 2002, 2018) e articulada a contribuições de Pêcheux (1982, 1983) e Foucault (1969), assumindo que a significação se constitui no acontecimento enunciativo. A partir dessa abordagem, compreende-se que os nomes não se referem a entidades fixas na realidade, mas emergem de formações nominais que se ancoram em **referenciais históricos** e ganham **pertinência enunciativa** no presente do dizer. O corpus é composto por livros didáticos de História aprovados pelo PNLD e atualmente em circulação, de diferentes coleções. A análise considera tanto os usos da forma simples (“escravo/escravos” e “escravizado/escravizados”) quanto as formações nominais articuladas (“trabalho escravo”, “mão de obra escrava”, “trabalho escravizado” etc.), examinando como essas escolhas se distribuem e quais sentidos se estabilizam ou se tensionam nos diferentes contextos didáticos. Para tanto, adota-se como dispositivo metodológico o conceito de **rede enunciativa** (Dias, 2023), o qual permite agrupar enunciados segundo regularidades e variações nas formas de nomeação, a fim de evidenciar os processos de significação. A investigação revela que, embora haja avanços na incorporação do termo “escravizado”, que desloca o foco da identidade “essencializada” para a condição imposta historicamente, a forma “escravo” ainda se faz presente quando se aborda o período greco-romano. Dessa maneira, em determinados recortes de abordagem, “escravo” aparece como uma nominalidade “naturalizada”, associada a representações coloniais, enquanto “escravizado” surge em recortes históricos mais críticos e atualizados, revelando uma tensão entre tradições didáticas consolidadas e tentativas de reconfiguração discursiva. O estudo contribui para refletir sobre o papel da linguagem na construção de identidades sociais e históricas, especialmente no espaço escolar, destacando como as nominalizações nos livros didáticos refletem e (re)produzem sentidos histórico-sociais sobre o passado escravista. Defende-se, portanto, a necessidade de revisão crítica dessas práticas de nomeação, promovendo uma abordagem enunciativamente pertinente ao

abordar o legado da escravização nos materiais didáticos atuais.

Palavras-chave: enunciação; significação; escravização

O CULTO DE BÀBÁ EGÚNGÚN: TRADIÇÃO ORAL, MEMÓRIA E SALVAGUARDA DO YORÚBÁ NO TERREIRO DO OMO ILÉ AGBOULÁ – ILHA DE ITAPARICA (BA)

Robson dos Anjos (Sàngótúnbí)
UFBA
mrobsonanjos@gmail.com

O ponto de partida desta pesquisa será o *Omo Ilé Agboulá*, fundado em 1940, por Eduardo Daniel de Paula, referência por ser um dos primeiros terreiros de culto aos ancestrais, *Egúngún*, no Brasil, localizado no Alto do Bela Vista, bairro Ponta de Areia, município de Itaparica (BA) (Sobrinho, 2021). Não há como falar em uma sociedade sem o princípio da existência coletiva. Nesse sentido, o culto a *Egúngún* reserva o princípio dessa existência coletiva, preservando laços familiares entre aqueles que permanecem no *Ayié* e os que retornam para o *Ọrun*. Num processo de tempo espiralar (Martins, 2021) de vida e pós-vida, torna-se guardiões das tradições e dos costumes de uma sociedade. A epistemologia *Èsù* direciona esta pesquisa a investigar a literatura oral, a memória e a salvaguarda do idioma *yorùbá* no terreiro do *Omo Ilé Agboulá*. A literatura oral presente neste culto faz conexões entre mundos envolvendo desde os simpatizantes do culto aos *Ọjè*, sacerdotes do culto a *Egúngún*, que transmitem as mensagens ditas pelos *Bàbá* (Lima, 2023), atuando como verdadeiros tradutores simultâneos (Souza Filho, 2022). Nesse sentido, a tradição oral, também fundante organização social comunitária, unida ao culto aos antepassados, torna-se fundamental para preservação da identidade coletiva nessa localidade. A literatura-terreiro (Freitas, 2016), presente no jogo de corpo e de palavras evidenciado no salão do barracão, permite que os *Egúngún* “camuflem” a existência em suas performances orais e brincantes do dançar e do caminhar, cujo jogo de palavras que é empregado nesse fazer está para além da colonialidade e seus epistemicídios. Embora esse culto esteja relacionado à sociedade masculina (ligada aos espíritos dos indivíduos do sexo masculino), é necessário lançar mão de uma cosmopercepção para entender que este confere também um importante poder ao princípio feminino, representado por *Oya Ìgbàlè* – rainha dos *Egúngún*, a detentora do poder de controlar os *Egúngún*. A pesquisa visa empregar a história de vida como ferramenta de historicidade de ressignificações da oralidade e escrita do idioma *yorùbá*, em que será observada a importância da relação estabelecida entre pesquisador e aquele que narra sua vida, sobretudo ao dar espaço para escuta por meio de várias entrevistas não diretivas, gravadas

e de questionários propostos (Cardoso, 2010).

Palavras-chave: Omọ Ilé Agboulá; Egúngún; Literatura Oral.

SESSÃO COORDENADA 2

A (SUB)REPRESENTAÇÃO RAÇA-GÊNERO NO TERCEIRO GOVERNO LULA: CADÊ A MINISTRA NEGRA NO STF?

Daniel Santos Oliveira
UFAL
Oliveira.dan@outlook.com

O presente trabalho constrói-se pela investigação a respeito das condições de produção e de circulação (viralização) das *hashtags* #ministranegrano STF e #ministranegrará para que, a partir da fundamentação teórico-metodológica extraída da Análise do Discurso materialista ligada ao pensamento de Michel Pêcheux e desdobrada por Eni Orlandi, seja possível a compreensão dos processos discursivos e de significação que ali estão, na/pela sociedade, funcionando. Assim, considerando que tais *hashtags* atuam como discursos digitais, analisa-se a especificidade das circunstâncias político-ideológicas brasileiras as quais, de abril a setembro de 2023, ocasionaram a irrupção e a disseminação desse alarido social materializado pelas (re)postagens na rede social Instagram que tocam na (reclamam a) inexistência de uma magistrada negra em toda a história do Supremo Tribunal Federal. Utiliza-se os seguintes objetivos como balizadores da escrita: 1 – avaliar de que maneira os efeitos de sentidos mobilizados nas/pelas *hashtags* #ministranegrano STF e #ministranegrará afetaram (ou não) as indicações oriundas do terceiro governo Lula para a composição do STF; 2 – observar como um governo, dentro do espectro político de esquerda, pautado na defesa das minorias e diminuição das desigualdades, acolheu (ou não) o clamor popular discursivizado nas/pelas *hashtags* #ministranegrano STF e #ministranegrará. O dispositivo teórico ergue-se pela mobilização das obras: Almeida (2019), Cavalcante (2025), Coelho (2019), Costa-Moura (2014), Dias (2016), Furtado (2024), Magalhães (2011), Maldidier (2017), Matoso (2024), Orlandi (2000, 2017 e 2020), Paveau (2021), Pêcheux (2014a e 2014b), Perdigão (2022), Resende (2023) e Sodré (2023). O *corpus* selecionado e organizado, até o momento, corresponde a quatro capturas de tela (*prints*) de postagens na rede social Instagram, que mencionam as referidas *hashtags*. Nas análises, tem-se verificado efeitos de relações de força e de poder que empurram a falta de uma ministra negra no STF para o lugar de esquecimento e silenciamento.

Palavras-chave: Terceiro governo Lula; Ministra negra no STF, sub-representação de raça e de gênero.

LEI DA INCLUSÃO, ENCONTROS, DESENCONTROS E UTOPIAS

Fabíola Santos da Silva
UNEB
educare.consultoria.ba@gmail.com

A proposta deste trabalho é discutir sobre os avanços e as limitações da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) no contexto escolar que, mesmo sendo um marco jurídico e social, impõe algumas limitações tanto para o público quanto para os profissionais responsáveis por fazer a lei acontecer no contexto educacional. Tendo como bases legais a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Constituição Federal e várias outras leis, convenções e tratados, a Lei Brasileira de Inclusão buscou regulamentar e institucionalizar ações pedagógicas oportunizando à pessoa com necessidades educativas especiais o acesso ao espaço da escola regular, apresentando avanços significativos, como o aumento das matrículas de alunos com deficiência e uma maior visibilidade para a pauta da inclusão. A lei demarcou o quão importante é igualdade de oportunidades e o retrocesso que a discriminação representa, dispondo o Brasil como um país signatário dos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no entanto sua implantação também impôs algumas dificuldades. Dessa forma, busca-se, nesta pesquisa, analisar também como as leis são aplicadas em relação à educação especial, partindo do pressuposto de que a inclusão é um processo que vai além da legislação, exigindo mudanças estruturais, pedagógicas e atitudinais. O referencial teórico se apoia em debates da educação inclusiva e dos direitos humanos, análise de documentos e pesquisas acadêmicas, logo é importante compreender que a inclusão é um direito fundamental na construção coletiva em constante transformação. A metodologia é qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise de documentos legais e relatos de experiências escolares. O estudo observa como os princípios da Lei Brasileira de Inclusão são aplicados nas escolas de educação básica e quais obstáculos persistem tanto no campo da formação docente quanto na adequação dos espaços e das práticas pedagógicas. Os resultados apontam não apenas para a existência de avanços importantes em termos legais e de consciência social, mas também revelam desencontros entre o ideal da inclusão plena e os desafios cotidianos enfrentados por professores, estudantes e famílias. Conclui-se que a efetivação da inclusão exige mais do que normativas: requer compromisso político, investimento contínuo e uma visão de educação que abrace a diversidade na perspectiva de potência e não como barreira. A inclusão permanece como uma utopia necessária que sugere a construção de uma escola inclusiva justa, acolhedora e

igualitária na formação de alunos críticos no processo de ensino e aprendizado.

Palavras-chave: Lei Brasileira de Inclusão; pessoas com deficiência; educação.

LINGUAGEM E PODER: A DISTINÇÃO SIMBÓLICA ENTRE POSSUÍDORES E DESPOSSUÍDOS NOS CAMPOS JURÍDICO E RELIGIOSO

Haron Barberio FRANCELIN

haron540@hotmail.com.br

Lucas Mariano MACIEL-BAQUEIRO

lucas.baqueiro@gmail.com

UFSCar

Propomos, nesta comunicação, discutir a linguagem enquanto elemento constitutivo das estruturas de poder simbólico, com ênfase em seu papel de distinção entre os possuídos e os despossuídos nos campos jurídico e religioso. A partir de uma abordagem teórica que conjuga os aportes de Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx e, sobretudo, Pierre Bourdieu, buscamos compreender como a linguagem, ao mesmo tempo estruturada e estruturante, funciona como instrumento de classificação, hierarquização e exclusão no mundo social. O poder simbólico, tal como operado por meio da linguagem, se manifesta de modo dual: integrando os agentes sociais por meio de consensos linguísticos e classificatórios, mas também os distinguindo por sua capacidade diferencial de apropriação dos códigos legítimos de expressão. Trata-se de uma lógica que se intensifica com o avanço da racionalização moderna, conforme observa Weber, na medida em que o desencantamento do mundo favorece o cálculo e o domínio técnico das práticas sociais, excluindo saberes não sistematizados ou não reconhecidos institucionalmente. Nessa perspectiva, o domínio da linguagem consagrada jurídica, teológica, científica, torna-se capital simbólico de alto valor, acessível apenas a uma fração especializada dos agentes sociais. A divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, destacada por Marx e Engels, reforça essa clivagem, produzindo uma elite simbólica cuja autoridade deriva do acesso e controle sobre as formas legítimas de produção de sentido. Destacamos, ainda, a existência de uma tríade estrutural comum às instituições religiosas e jurídicas: desparticularização, posse e consagração. A desparticularização diz respeito à imposição de uma linguagem universalizada, apagando particularismos; a posse refere-se à acumulação de capitais simbólicos, culturais ou econômicos que legitimam a atuação dos agentes; e a consagração é o reconhecimento institucional e social que consolida sua posição nos campos de poder. Em síntese, propomos refletir sobre como a linguagem não é apenas instrumento de comunicação, mas, sobretudo, um dispositivo

de dominação simbólica que estrutura as possibilidades de acesso, pertencimento e autoridade. Entender essas dinâmicas é essencial para desvelar os mecanismos pelos quais as desigualdades sociais são reproduzidas por vias simbólicas, invisíveis, mas profundamente eficazes. Assim, a linguagem aparece como vetor central na produção das hierarquias sociais e na legitimação das distinções entre os que têm e os que não têm poder.

Palavras-chave: Linguagem; jurídico; ecléptico.

OS AFROVIVENCIAMENTOS IDENTITÁRIOS PARA UMA AÇÃO CRÍTICA, POLÍTICA E IMPLICADA: ANÁLISE DE AUTORRETRATOS ILUSTRATIVOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Nedson Antônio Melo NOGUEIRA
UFAL
nedson.nogueira@fale.ufal.br

No presente trabalho, apresento análise de autorretratos ilustrativos de estudantes da 1ª série do ensino médio de uma escola da rede pública do Estado de Alagoas. Este estudo trata-se de uma pesquisa de doutorado, em andamento, situada na linha da Linguística Aplicada (LA), atravessada pela concepção dialógica de linguagem do Círculo de Bakhtin e pela perspectiva da Linguística Aplicada Implicada (LAI) (Souto Maior, 2023; 2024), de viés transdisciplinar (Celani, 1998). Durante a pesquisa, procurei observar como os(as) estudantes compreendem a sua constituição identitária étnico-racial e quais construções de sentidos embasam as suas concepções, pautando-me pelas noções de agir responsivo e de afrovivenciamentos identitários. Para melhor situar tais categorias mencionadas, o agir responsivo consiste na compreensão ativamente responsiva (Bakhtin, 2011) que fazemos da palavra de uma outra pessoa. Por afrovivenciamentos identitários, noção cunhada por mim, entendo como perspectiva historicamente situada e marcada socialmente enquanto rede de experiências, saberes, sentidos e vivenciamentos múltiplos que venham proporcionar uma educação crítica e antirracista em contexto de ensino e aprendizagem. Notadamente, penso essa perspectiva a partir dos postulados do Círculo, assim como da noção de afrovivência, de Mandigo (2011; 2013) e da noção de escrevivência, de Conceição Evaristo (2016). Como construto teórico-metodológico, adoto os postulados da pesquisa etnográfica (Lüdke e André, 1986; Godoy, 2016; Flik, 2009), por se tratar este trabalho de um estudo de campo, de base interpretativista dos sentidos (Souto Maior, 2023). Nesse aspecto, para a construção dos instrumentos de pesquisa, desenvolvi um projeto de ensino com atividades de leitura e escrita sobre identidade e negritude, tendo como base a Lei 10.639 de 2003 e as Orientações Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Na atividade dos autorretratos, obtive 30 produções ao total. Numa análise mais preliminar dos dados, observo que muitos(as) dos(as) estudantes possuem conhecimento elementar sobre a questão étnico-racial e até mesmo sobre a sua origem étnica, uma vez que, segundo eles/as, essa questão não é discutida em casa. Nas ilustrações, é possível notar que parte delas carrega indícios de Discursos Envolventes

(Souto Maior, 2009; 2023; 2024), enquanto sentidos fossilizados e sentidos outros que podem ser ressignificados, do senso comum, provenientes de um olhar racista, colonialista e supremacista criado contra as pessoas negras, o que leva a uma tentativa de apagamento e distanciamento de sua negritude. Vemos, assim, o quanto é urgente e necessária a discussão sobre as relações étnico-raciais em sala de aula.

Palavras-chave: afrovivenciamentos identitários; autorretratos ilustrativos; agir responsivo.

NOTAS DE UMA MITOPOÉTICA NEGRA E FEMININA: REVERBERAÇÕES DA MITOLOGIA DAS IABÁS NA POESIA DE MULHERES NEGRAS

Oluwa Seyi SALLES BENTO
USP
oluwaseyi@usp.br

Considerando a importância das contribuições sociais, religiosas e artísticas do capital cultural afro-brasileiro, examinarei a presença da experiência mítica associada aos orixás femininos, popularmente referidos como “iabás”, em produções poéticas de autoria negra-feminina. O propósito central deste trabalho, que é um recorte de minha tese de doutorado em andamento, é compreender de que forma a experiência afro-religiosa e as noções acerca dos arquétipos disponibilizados pela mitologia das divindades afro-brasileiras se caracterizam no *corpus* de poemas contemporâneos, fazendo um levantamento de simbologias que são elencadas no processo de referir e presentificar tais deusas no tecido poético das obras. Para tanto, analisarei os sujeitos poéticos e aspectos mitológicos/religiosos/ancestrais constituintes de poemas de Lívia Natália, Tatiana Nascimento e Zainne Lima, três das poetisas cujo trabalho é refletido ao longo da tese de minha autoria, a fim de examinar os referenciais, procedimentos e objetivos implicados na presentificação dos orixás Iansã, Iemanjá e Oxum. A partir de um esforço comparatista entre as obras do *corpus* e um conjunto de *itàn* – textos mitológicos sobre os orixás –, defendo que parte da produção das escritoras aqui elencadas é resultado da interpretação e manipulação estéticas de uma fonte reconhecível e distintiva no seio da cultura afro-brasileira: a mitologia dos orixás. A fim de esteiar minhas perspectivas, parto de colaborações críticas e teóricas de pesquisadores como Helena Theodoro, Luiz Filipe de Lima, Tatiana Damasceno e outros.

Palavras-chave: mitologia dos orixás; poemas; autoria negra-feminina.

SESSÃO COORDENADA 3

POLÍTICA E LINGUAGEM: SENTIDOS, SILENCIAMENTOS E DISPUTAS DE PODER

Cleiton de Aragão ALVES
UFBA
caalvesd2@gmail.com

Jéssica da Mata LIMA
UFBA
jessicalima.geo@gmail.com

Esta comunicação propõe uma reflexão sobre os efeitos políticos da linguagem na produção e na perpetuação de exclusões e resistências. O objetivo é analisar como as práticas discursivas contribuem para a deslegitimação de saberes e experiências de sujeitos subalternizados, especialmente os racializados, ao mesmo tempo em que abrem brechas para a reinvenção dos sentidos e a reconfiguração do espaço público. Compreende-se a linguagem como campo de disputa simbólica e ética, no qual se estruturam regimes de escuta, reconhecimento e silenciamento. A análise parte do conceito de violência simbólica, presente na obra de Fanon (2020, 2022), e da crítica à colonialidade na produção do saber. Nesse horizonte, mobilizam-se reflexões de autores como Mbembe (2018) e Dussel (2000), que possibilitam uma leitura crítica da colonialidade como fundamento das estruturas sociais contemporâneas. Articulam-se ainda os conceitos de injustiça epistêmica, compreendida como o processo pelo qual certos sujeitos são desacreditados enquanto portadores de conhecimento — seja pela negação de sua credibilidade (injustiça testemunhal), seja pela ausência de recursos interpretativos que tornem inteligíveis suas experiências (injustiça hermenêutica). O debate está ancorado na perspectiva da análise do discurso de matriz materialista, que concebe a linguagem como atravessada por relações de poder e por formas de memória social. Metodologicamente, o trabalho adota uma abordagem qualitativa e interpretativa, com foco na análise de enunciados e situações de fala em contextos sociais diversos, sobretudo nos campos da educação e do discurso político. Observa-se de que modo determinadas vozes são sistematicamente desacreditadas, mesmo quando expressam conhecimentos situados e legítimos sobre suas próprias realidades. Esses gestos de linguagem deslocam os lugares sociais do saber e apontam para a urgência de repensar os critérios de validade epistêmica no espaço democrático. Conclui-se que disputar os sentidos e abrir espaço para outras formas de enunciação constitui também um gesto ético. A

linguagem não apenas nomeia o mundo, mas estrutura relações de poder e possibilidade. Pensar os jogos de linguagem como espaço de conflito e criação é, portanto, fundamental para enfrentar as heranças coloniais e produzir justiça epistêmica em nossas práticas sociais.

Palavras-chave: Violência simbólica; Injustiça epistêmica; Linguagem e poder.

O PODER DE QUEM ENUNCIA: O PAJUBÁ COMO PRÁTICA LINGUÍSTICA DE AFIRMAÇÃO, AUTONOMIA E RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE LGBTQIA+

Larissa Moraes Cardoso dos SANTOS
UNESP
lmc.santos@unesp.br

Gabriel Henrique de ANDRADE
UNESP
gh.andrade@unesp.br

Paulo Passos Fonseca FRAGOSO
UNESP
p.fragoso@unesp.br

A linguagem desempenha papel central nas relações sociais e de poder, sendo mais do que um meio de comunicação. Trata-se de uma ferramenta de construção simbólica, posicionamento político e afirmação identitária. Ser aquele que detém o domínio do discurso é, em muitos contextos, ocupar uma posição de enunciação privilegiada. É ser sujeito da palavra e, portanto, da história. A linguagem não é neutra; ao contrário, ela delimita os sujeitos, molda pertencimentos e estruturas dinâmicas de inclusão e exclusão. É a partir dessa compreensão que se torna possível analisar o dialeto Pajubá como uma prática linguística de resistência, que rompe com uma lógica normativa da linguagem hegemônica e impõe novos sentidos a partir de uma experiência coletiva de marginalização e luta. O Pajubá constitui um sistema comunicativo e político, profundamente enraizado nas vivências da comunidade LGBTQIA+. Longe de ser apenas um recurso estético ou informal, essa linguagem opera como mecanismo de resistência cultural, proteção simbólica e delimitação de um território discursivo próprio, um espaço em que os sujeitos historicamente excluídos podem se reconhecer, criar redes de solidariedade e reconfigurar os termos da própria existência. Através do Pajubá, seus falantes constroem um espaço de reconhecimento e pertencimento, ao mesmo tempo em que desafiam estruturas sociais excludentes, criando formas alternativas de poder e subjetivação. Em um cenário histórico de silenciamento, patologização e violência, falar Pajubá é também reivindicar o direito de existir plenamente. É nesse contexto que o presente trabalho pretende analisar de que maneira o dialeto Pajubá atua como

instrumento de emancipação política e subjetiva da comunidade LGBTQIA+, com ênfase na construção de identidades dissidentes, no fortalecimento de vínculos coletivos e na criação de espaços discursivos próprios, frente aos processos históricos de marginalização. Busca-se compreender como o uso dessa linguagem ultrapassa o campo da comunicação cotidiana, constituindo-se como uma prática de resistência, proteção e afirmação, que tensiona as estruturas normativas da linguagem dominante e reinscreve novos significados para a existência LGBTQIA+. A metodologia adotada neste trabalho consiste em uma análise qualitativa de caráter teórico, fundamentada na revisão crítica de bibliografias pertinentes à temática, com ênfase nos campos da Teoria Queer (Butler, 2017), da Linguística Queer (Borba, 2014) e dos Estudos Decoloniais (Lugones, 2008). Pretende-se, assim, compreender de que modo o dialeto Pajubá se constitui como uma prática discursiva contra-hegemônica, capaz de confrontar normas linguísticas e sociais estabelecidas, produzindo vínculos comunitários e contribuindo para a construção de identidades dissidentes no interior da comunidade LGBTQIA+.

Palavras-chave: Pajubá; Linguagem; LGBTQIA+.

QUANDO A VIOLÊNCIA FINANCEIRA É INSTITUCIONALIZADA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE A OFERTA DE CRÉDITO CONSIGNADO ÀS PESSOAS IDOSAS

Lidia Noronha PEREIRA
UNIFAL
lidia.pereira@unifal-mg.edu.br

O presente exposto, situado no campo teórico e metodológico da Análise de Discurso de linhas francesa e brasileira, busca abordar como temática a violência financeira e/ou patrimonial sofrida por pessoas idosas de forma sistemática e cotidiana. Tal forma de violência vivenciada por esse grupo social, não raro, é cometida por diversas instituições financeiras que, por meio de seus canais de comunicação, ofertam quantias em dinheiro, dissimulando os riscos de endividamento associados aos juros cobrados pela contratação de créditos consignados. Mesmo diante de dispositivos legais voltados à orientação e à proteção da pessoa idosa, observa-se que diversas instituições seguem adotando essa prática de maneira indiscriminada. Diante desse cenário, interessa a este estudo investigar o funcionamento discursivo perpassado e constituído pela divisão de sentidos e seus efeitos paradoxais sobre a violência financeira que, de um lado, apresenta um viés jurídico que a criminaliza, mas, por outro, permite que essa prática perdure a ponto de ser algo naturalizado, próximo à banalidade. Para tanto, o *corpus* de análise tem como recorte um esquete cômico do humorista Anderson Profeta, intitulado “Aquele financeira entrando em contato com os aposentados”, publicado no perfil profissional do artista na rede social instagram em abril de 2025, com aproximadamente 170 mil visualizações. Para que seja possível a análise do material em questão, serão mobilizados os estudos de Pêcheux (1983), Orlandi (1998) e Zoppi-Fontana (2005), para pensar o funcionamento do político no discurso sobre a violência financeira dirigida à população idosa. Esta pesquisa se justifica por buscar demonstrar não apenas que a violência patrimonial é cometida de forma reiterada por instituições financeiras, mas, sobretudo, que é uma atividade criminosa endossada por um aparato político que a sustenta. Desse modo, espera-se, com este trabalho, apresentar uma discussão que fomente maiores reflexões para a problematização da violência patrimonial institucionalizada, evidenciando suas implicações sociais e políticas.

Palavras-chave: discurso; idoso; violência financeira.

A LÍNGUA(GEM) DE CAROLINA MARIA DE JESUS: DIÁLOGO ENTRE LITERARUA E LINGUÍSTICA

Marcelo Queiroz OLIVEIRA JÚNIOR
UESB
marceloqueirozoliveirajunior@gmail.com

Ian Oliveira dos SANTOS
UESB
Oliveiradossantosian5@gmail.com

A literatura em nossa sociedade tornou-se uma ferramenta poderosa de orientação e autoeducação (Candido, 2011). A partir disso, ao refletir a respeito da importância da literatura para a formação discente, surge a presente pesquisa, que busca promover reflexão e, posteriormente, diálogos sobre o tema: linguagem e literatura, a partir de algumas obras de Carolina Maria de Jesus. Para esse propósito, compreende-se a obra literária como uma manifestação política da linguagem. O referencial teórico é constituído por autores que discutem literatura das minorias e língua(gem). Nessa perspectiva, as contribuições de autores como Antonio Candido, Gilles Deleuze e Félix Guattari, Regina Dalcastagnè e Mikhail Bakhtin tornam-se fundamentais, tendo em vista que trazem concepções de muita relevância para o entendimento dos assuntos tratados nessa pesquisa. No que tange às conclusões, destaca-se que, mediante aos diálogos de forma horizontal, os alunos conseguirão, primeiramente, fornecer aos escritos carolinianos múltiplos significados com base no seu conhecimento de mundo, tendo em vista que, consoante Freire (2011), a leitura de mundo antecede a compreensão das palavras, e refletir sobre a realidade ao seu redor.

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus; Língua(gem); Literatura.

DISPUTA DE SENTIDOS E MEMÓRIA HISTÓRICA EM COMENTÁRIOS DO FACEBOOK: ANÁLISE DISCURSIVA DE COMENTÁRIOS SOBRE O FILME *AINDA ESTOU AQUI*

Suely DIAS GARCIA
POSLIN/UFGM
suely.garcia@educacao.mg.gov.br

Este trabalho analisa disputas de sentidos em comentários publicados no Facebook a partir de um post da página Reset TV sobre o filme *Ainda Estou Aqui* (2024), dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. A obra é baseada na autobiografia homônima de Marcelo Rubens Paiva e retrata a busca de Perseu Abramo por justiça diante do desaparecimento de seu pai, Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira. O objetivo da pesquisa é compreender como discursos antagônicos, apoiados em diferentes posições ideológicas, constroem sentidos conflitantes sobre a memória histórica, a verdade e os direitos humanos no espaço digital. Para a construção deste trabalho, mobilizamos três aportes teóricos: (i) a Análise de Discurso de orientação francesa, representada por Michel Pêcheux, para compreender as formações discursivas, os efeitos de sentido naturalizados e os silenciamentos produzidos ideologicamente; (ii) a Teoria da Enunciação de Émile Benveniste, que permite analisar as marcas linguísticas da subjetividade e o modo como os sujeitos constroem suas posições de fala; e (iii) a perspectiva dialógica de Mikhail Bakhtin, com foco na interação entre vozes sociais, no dialogismo e nas tensões entre discursos autoritários e responsivos. Para ilustrar a análise, foram examinados dois comentários contrastantes presentes no post da Reset TV: um que expressa empatia e reconhecimento da violência histórica; outro que nega os fatos e ataca a figura homenageada. A metodologia adotada combina análise linguística e discursiva com a observação das condições de produção, considerando aspectos verbais e multimodais. Os resultados indicam que os sentidos produzidos estão atravessados por formações discursivas ideológicas que operam o silenciamento, a deslegitimação e novas formas de discursos autoritários. Conclui-se que as redes sociais funcionam como arenas de conflito discursivo, nas quais os sentidos sobre o passado e os direitos tornam-se objeto de disputa ideológica, evidenciando o papel central da linguagem na reprodução ou no questionamento das hegemonias simbólicas.

Palavras-chave: Disputa de sentidos; Formação discursiva; Memória histórica.

SESSÃO COORDENADA 4

O QUE SIGNIFICA SER UM/A INTELLECTUAL NEGRO/A? REFLEXÕES SOBRE LINGUAGEM E RACIALIDADE

Cecília Teixeira RIBEIRO
UESC
ctribeiro.let@uesc.br

No âmbito do plano de trabalho “As intelectuais negras: estudiosas dos séculos XX-XXI”, filiado ao projeto “Os intelectuais negros e a língua: contrapontos entre discurso e racialidade”, temos buscado refletir sobre a relação entre a intelectualidade negra e os seus modos de significar a língua. Para iniciar essa reflexão, porém, foi necessário entender o que significa ser intelectual em sua relação com a negritude. Este trabalho, intitulado “O que significa ser um/a intelectual negro/a? Reflexões sobre linguagem e racialidade”, busca apresentar nossas primeiras reflexões sobre o que pode significar ser uma/um intelectual negra/o no Brasil, a partir do mapeamento e da análise de teóricos que se debruçam sobre a significação e as condições de existência desses sujeitos. Partimos de um apanhado teórico que reúne diferentes perspectivas sobre como a intelectualidade negra é compreendida, tensionada e situada na história da produção de saber. Considerando que o pensamento negro foi historicamente marginalizado e anulado nas ciências (Carneiro, 2005), discutimos como intelectuais negras e negros constroem sentidos sobre si e sobre suas posições nos espaços de produção do conhecimento. Dialogamos com autoras e autores como Lélia González, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Deivison Faustino e Neusa Santos Souza, a fim de analisar como essas figuras são compreendidas e posicionadas nas dinâmicas de apagamento que atravessam o meio intelectual. Ao considerar essas discussões, voltamo-nos ao campo da linguagem para refletir sobre como discursos racializados (Modesto, 2021) operam na legitimação ou no silenciamento de saberes produzidos por esses sujeitos. Compreendemos que as formas pelas quais intelectuais negras e negros têm sido lidos e escutados dizem também de como suas experiências e práticas discursivas tensionam estruturas hegemônicas de validação do saber. Trata-se, portanto, de um movimento de escuta, que contribui para a crítica aos dispositivos que, ao funcionar, deslegitimam a intelectualidade negra.

Palavras-chave: intelectualidade negra; linguagem; epistemicídio; racialidade.

MITO COMO DISCURSO NO DESENVOLVIMENTO DE LÍNGUAS NA COMUNIDADE GUARANI-MBYÁ

Daniel Sobral
UERJ
sobral.m.dan@gmail.com

Ao analisar o mito como discurso, o objetivo deste estudo é perceber como a manutenção dos ritos por meio da língua promove a atualização dos sentidos cristalizados do mito em relação às condições sócio-históricas do recorte observado acerca do povo Guarani-Mbyá. Esta perspectiva dialoga com a afirmação de Indursky (2011) sobre as redes discursivas de formulação e suas formações a partir de um regime de repetibilidade, que reúne novas formulações às já existentes, atualizando, assim, as redes de memória. Recorro à Análise de Discurso materialista como referencial teórico para esta pesquisa. Por meio dos conceitos abordados pelos autores citados no decorrer deste resumo, busco balizar o pensamento teórico acerca do mito como discurso para esta linha teórica com leituras aplicadas diretamente à análise do povo Guarani-Mbyá. Para além da perspectiva teórica, me aproprio de dados levantados em visita promovida pelo projeto de extensão da UERJ “Recursos e Materiais para o Ensino de Português para Alunos Surdos”, realizada maio de 2025 à aldeia Sapukaí, localizada em Bracuí, próximo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em análise comparativa a levantamento de dados realizado em 1991 na mesma localidade (Litaiff, 1991). Esta análise permite observar a contradição existente entre a forma-sujeito Guarani-Mbyá presente no mito e a posição-sujeito referente à mesma etnia, em que o discurso mítico evoca a impossibilidade de interpelação pela ideologia do branco, porém esta se dá dentro de uma historicidade, exemplificando a repetição e deslocamento promovidos na relação tensa do simbólico com o real e o imaginário apontados por Orlandi (2015). A segunda contradição observada diz respeito à formação discursiva com a qual se identifica o sujeito Guarani-Mbyá. Embora o já-dito evocado pelo mito seja demasiado cristalizado, no momento da enunciação, o acesso ao dizer permitido pela formação discursiva promove a movência de sentidos, concordando com a afirmação de Pêcheux (2012) sobre a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação marcada pelo discurso. Recae sobre a língua o reforço da manutenção de sentidos da posição-sujeito Guarani-Mbyá e do mito gerenciador da vivência desta etnia, a depender das condições de produção apresentadas, no uso do Guarani para ritos e vida cotidiana da aldeia, português para o contato com a comunidade externa e nesse entremeio a possibilidade do surgimento de uma língua de sinais Sapukai que atenda aos sujeitos surdos que nela residem.

Palavras-chave: Guarani-Mbyá; mito; discurso.

PERFORMANCES CORPORAIS INDÍGENAS E DE POVOS AFRICANOS COMO CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS: RELAÇÃO LINGUAGEM-CORPO-CULTURA E SUA EXPRESSÃO POLÍTICA

Gabriel Henrique de ANDRADE
UNESP
gh.andrade@unesp.br

Paulo Passos Fonseca FRAGOSO
UNESP
p.fragoso@unesp.br

Larissa Moraes Cardoso dos SANTOS
UNESP
lmc.santos@unesp.br

Este ensaio tem por objetivo encontrar, na linguagem performática corporal de origem indígena e de povos africanos, contribuições para se pensar ontologias partindo da relação entre corpo e cultura chegando ao elemento político que emana dessa expressão linguística. Ancorado em Leda Martins, em textos elementares dos Estudos Culturais e na literatura moçambicana, busca-se encontrar, através da análise das manifestações e dos usos do corpo em outras estruturas culturais, saídas às epistemologias eurocêntricas submetidas às determinações da razão técnica-instrumental, que põe em ata formas estanques de se pensar o tempo, a relação natureza-ser humano e a noção de Ser. Essa racionalidade se pretende absoluta, universal e pura – coincidentemente, três categorias caras à Filosofia europeia –, entretanto, se articula de modo a servir à manutenção de conceitos cuja fonte remonta ao colonialismo europeu, como as ideias de binariedade, civilidade e progresso. Nesse momento, o elemento da escrita figura no cenário como o instrumental técnico-dominador que encapsula os saberes, postula aporias e se eleva ao patamar de Regra, que reivindica ser alheia à situação política na qual se dá. Depois, essas noções se atualizam de forma a servir como fundamento epistemológico à conservação do capitalismo em seu estado contemporâneo. É nesse momento que este trabalho se apresenta como valoroso ao recorrer metodologicamente à análise literária e às teorias decoloniais, a fim de se encontrar um escape à arbitrariedade dessa forma de razão com pretensão imparcial. Ora, pensar novas noções de tempo (novidades para o branco, pois têm raízes milenares), novas formas de articular o ser humano ao ambiente e novas expressões do Ser – uma categoria fundamentalmente cultural – a partir de uma

linguagem silenciada, a saber, a performática-corporal, é pensar possibilidades concretas de incorporações ontológicas que contribuem na busca pela superação do capitaloceno por meio da crítica de seus fundamentos epistemológicos. Conclui-se sustentando que a crítica às noções como a de um tempo linear e impiedoso, de hierarquização do ser humano sobre a natureza – bem como a instrumentalização desta por aquele – e da busca por uma única e eterna categorização ontológica, que, sob a égide do cálculo frio, pode determinar políticas de segregação e altericídio autorizadas pela razão, caracteriza uma forma poderosa de desconstrução epistemológica apontando para a emancipação política.

Palavras-chave: Performances corporais; Crítica epistemológica; Incorporações ontológicas

ANALISANDO O EXOTISMO NA PRODUÇÃO LITERÁRIA DO MODERNISMO INTEGRALISTA E DA “ESCOLA DA ANTA” A PARTIR DE FANON: PERCEPÇÕES RACIAIS, IDENTIDADE NACIONAL E LITERATURA

Paulo Passos Fonseca FRAGOSO
UNESP
p.fragoso@unesp.br

Frantz Fanon, psiquiatra martinicano, em seu discurso *Racismo e Cultura* (FANON, 2021) compreende o exotismo como uma simplificação da cultura autóctone, inserindo esse fenômeno na dinâmica colonial de poder. Para Fanon, o exotismo não se limitou a servir de alicerce para a construção da identidade “ocidental”, mas também é apropriado pelas elites colonizadas para a criação de uma identidade nacional alinhada aos seus interesses políticos, perpetuando o princípio dicotômico da colonização, especialmente nas artes ditas “nacionais”. No Brasil, essa perspectiva exótica sobre o autóctone se manifesta desde o Quinhentismo, considerado o primeiro movimento literário a se estabelecer em terras nacionais, ainda que não propriamente brasileiro. Tal movimento possuía caráter documental e partilhava uma visão exógena sobre as “gentes” e as paisagens brasileiras, conferindo um caráter não apenas internacional, mas instrumental sobre a literatura – atravessada por aspectos de dominação e controle sobre esses corpos e paisagens. A perspectiva exótica, entretanto, não se esgotou no Quinhentismo, encontrando ecos no indianismo romântico e até mesmo no Modernismo. Este trabalho analisa a persistência do exotismo na literatura de Plínio Salgado, líder do Integralismo. Investiga-se como a percepção racial integralista, notadamente na “Escola da Anta” – ala ultranacionalista do Movimento Modernista - se apropria da figura exotizada do indígena para fundamentar um projeto de identidade nacional autoritário, apresentando esse personagem nacional aliado aos princípios da colonização, expansionista, pacífico e carregado de valores da família burguesa. Metodologicamente, o trabalho parte das formulações de Frantz Fanon como chave para o entendimento do exotismo nos imbricamentos entre colonialidade e cultura e sua expressão na modernidade. Para o adensamento da compreensão sobre o Integralismo o trabalho visa uma análise das produções plinianas, especialmente seu romance *O Estrangeiro* (1926). Resultados parciais figuram um elo entre a percepção racial do líder integralista e suas proposições políticas, verificado em seu projeto de modernidade que contrapõe uma suposta pureza interiorana à degradação cosmopolita das cidades. Salgado conflui perspectivas raciais idealizadas por Gilberto Freyre e Oliveira Viana nas suas produções, que se respaldam na figura *exotizada* do indígena como

forma de rejeição ao cosmopolitismo presente nas cidades, que possibilitaria uma proletarização das estruturas nacionais, o que poderia colocar em xeque as perspectivas de dominação de uma elite rural assentada nos princípios coloniais. Comprovando que exotismo, nesse caso, deixa de ser apenas uma escolha estética e passa a integrar um projeto político autoritário sob um invólucro moderno e de forte caráter paulista diante da identidade nacional.

Palavras-chave: Exotismo; Frantz Fanon; Integralismo;

O “KIT GAY” ENQUANTO REPERTÓRIO LINGUÍSTICO FUNDAMENTAL DA EXTREMA-DIREITA NO BRASIL

William FERREIRA
UESC
williambrenno1750@hotmail.com

O presente artigo visa discutir o papel do repertório linguístico “Kit gay” no processo de fascistização da linguagem. Para tanto, foram utilizadas como referencial teórico: as considerações clássicas da sociolinguística interacionista a respeito de repertórios verbais a partir dos estudos de John Gumperz (1964) e as discussões teóricas a respeito das noções de repertório linguístico segundo Jan Blommaert (2010) e Brigitta Busch (2012); as considerações sobre violência linguística, filiadas aos estudos pragmáticos, de Silva e Alencar (2013) e Silva (2019) como forma de compreender este fenômeno linguístico e como a linguagem pode desempenhar um papel de ferramenta violenta nas interações sociais; um breve apanhado histórico sobre as experiências das ditaduras nazifascistas históricas na Alemanha e Itália, a fim de conferir as aproximações com o caso de gerenciamento fascista do Estado Democrático Burguês no Brasil a partir das contribuições de Richard J. Evans (2018) e Jason Stanley (2022); a forma como o nazifascismo utiliza da violência enquanto mecanismo específico de sua criação política segundo Han (2017) e a criação de um inimigo invasor que, no conflito, é um ponto determinante da criação da(s) identidade(s) da comunidade fascista; e, em sequência, como a ansiedade sexual, a partir da estratégia do pânico moral (Stanley, 2022), fora utilizada ao longo das experiências como forma de criar unidade política dos movimentos fascistas, tendo no suposto “Kit gay” a materialização para a sua fantasia de poder. A metodologia utilizada para este trabalho foi a qualitativa interpretativista de cunho documental (Ribeiro, Picalho e Cunico, 2023) por atender melhor às especificidades do objeto analisado, um recorte de uma notícia veiculada em um jornal digital oficial. A análise do objeto em questão, uma notícia sobre uma publicação de um perfil apoiador do, à época, candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, parte dos pressupostos teóricos mobilizados. Por fim, encontram-se as considerações finais sobre como o repertório linguístico em questão serviu de modo eficiente para fomentar um processo de fascistização da linguagem que ainda se encontra em curso.

Palavras-chave: Fascistização da linguagem, Repertórios linguísticos, Kit gay, Poder, Identidades.

SESSÃO COORDENADA 5

O ENSINO CRÍTICO DO HEBRAICO BÍBLICO PARA CRISTÃOS E SEU IMPACTO NO COMBATE AO FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO: UM MINI ESTUDO ETNOGRÁFICO

Antonio DISSENHA NETO
UFPR
antonio.dissenha@ufpr.br

Diante do fortalecimento do fundamentalismo instrumentalizado pela Teologia do Domínio no Brasil, entendo que há uma necessidade de enfrentamento dos pilares dessa ideologia religiosa, mediante uma desconstrução da perspectiva de uma verdade monolítica sobre a interpretação do texto bíblico. Tal problematização dos conceitos teológicos foi pensada e aplicada no ensino da língua hebraica para cristãos, efetivando-se tanto em sua língua de origem (aqui o hebraico bíblico) quando na língua de chegada (aqui o português), desvelando a polissemia dos termos e a impossibilidade do monopólio da verdade, bem como lançando luz às assimetrias de poder imbricadas tanto na redação do texto quando em sua tradução. A asserção é a de que quanto mais os alunos de hebraico estiverem cientes da complexidade da relação entre a língua e a cultura hebraica, limites e dificuldades da tradução e outros fatores que permeiam a escolha dos termos para a versão em português – como interesses editoriais –, mais tolerantes os alunos serão com interpretações que divirjam das suas. Elaborei um mini estudo etnográfico com os alunos de hebraico do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. Partindo da noção de língua como prática social, em que o leitor atua como um construtor ativo de sentido para o texto bíblico, e o conceito de lexicultura, em que a língua é vista como não transparente, mas carregada de referências culturais, o curso de hebraico foi pensado para dialogar com o estado da arte dos estudos críticos bíblicos, embasando a problematização dos conceitos teológicos abordados no ensino do hebraico bíblico a partir de literatura que situa os textos em seu contexto de produção, atentando também para os problemas da recepção deles ao longo do tempo, que muitas vezes alteram seu sentido original. A partir de formulários e de trocas em sala de aula, verifiquei que os alunos relatam uma alteração em seu entendimento sobre a religião através dos estudos de hebraico, corroborando a asserção da investigação. Há que se pensar, contudo, que não foi verificado nesse momento da pesquisa se houve qualquer impacto sobre os alunos desistentes ou se há uma correlação entre a desistência e o questionamento de dogmas. O estudo aponta indícios positivos, mas há que se aprofundar futuramente a investigação sobre o ensino de línguas bíblicas a partir de uma pedagogia crítica

como maneira de enfrentamento do fundamentalismo religioso.

Palavras-chave: Linguística Aplicada; fundamentalismo religioso; Pedagogia Crítica.

NOTAS PRÉVIAS SOBRE A (RE)PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO DISCURSIVO NO/DO BRASIL A PARTIR DA PRÁTICA CIENTÍFICA DE ENI PUCCINELLI ORLANDI

Daniel Santos Oliveira
UFAL
oliveira.dan@outlook.com

O presente estudo tem encontrado fundamentação na Análise do Discurso, fundada por Michel Pêcheux na França e implementada/desdobrada por Eni Puccinelli Orlandi no Brasil, História das Ideias Linguísticas e História das Ideias Discursivas. A reunião de referências, em português, que trabalham com as referidas teorias desencadeou a observação de um extenso quantitativo de textos que têm sido (re)publicados com autoria de Eni Puccinelli Orlandi, desde 1974. Considerando os efeitos de tal prática científico-acadêmica, esta pergunta orientadora foi formulada: que autora é Eni Puccinelli Orlandi dentro da história da (re)produção do conhecimento discursivo no/do Brasil? Para o desenvolvimento de uma investigação, epistemologicamente sustentada, estes objetivos estão sendo utilizados: 1 – historicizar a formulação e a circulação da Análise de Discurso brasileira e materialista, a partir da autoria de Eni Puccinelli Orlandi; e 2 – investigar os desdobramentos e deslocamentos protagonizados pela obra orlandiana no Brasil, em relação ao projeto teórico vinculado ao pensamento de Michel Pêcheux. O dispositivo teórico da pesquisa está sendo organizado pelas obras: Barreto (2006), Costa (2018), Dela-Silva (2011), Ferreira (2007, 2009, 2023 e 2024), Gadet (2014), Guasso (2021), Guasso e Petri (2016), Guimarães (2023), Herbert (1995), Indursky (2023 e 2024), Maldidier (2011 e 2017), Mariani (2013 e 2024), Nunes (2008), Orlandi (1984a e 1984b, 1985, 1993, 1998a, 1998b, 2002, 2008, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b, 2020, 2021, 2022 e 2024), Pêcheux (1999, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d e 2015), Petri (2006, 2007, 2013 2016, 2019 e 2023), Raus (2021), Scherer (2013, 2015 e 2023) e Teixeira (2009). O *corpus*, até o momento, é composto por fragmentos extraídos da obra da autora, tendo como fonte das informações a Plataforma *Lattes*. A interpretação e os gestos analíticos sobre os materiais já agrupados têm dado a ver que Eni Puccinelli Orlandi para implementar, no Brasil, a Análise do Discurso *pecheutiana* se distancia de pressupostos linguísticos empiristas/formalistas e se encaminha para uma perspectiva discursiva articulada ao materialismo histórico e à psicanálise; tal deslizamento, apontado pela análise, instala no IEL da Unicamp atualizações epistemológicas sustentadas pela prática da teoria a qual

Eni Puccinelli Orlandi se inscreve na posição de autoria. Esta pesquisa, em etapa inicial do andamento, espera que os resultados obtidos forneçam condições adequadas para o amadurecimento tanto da Análise de Discurso brasileira e materialista, como da História das Ideias Discursivas, um campo de estudos a respeito da produção de conhecimento, que está em pleno desenvolvimento.

Palavras-chave: Análise de Discurso brasileira; História das Ideias Discursivas; Eni Puccinelli Orlandi.

ENUNCIÇÃO DE UMA INTELCTUAL NEGRA ANTE A ENUNCIÇÃO DO RACISMO

Giulia SIMÕES
UFRJ

giuliasimoes99@gmail.com

Bruno Máriston P. BARRETO
UNICAMP

maristonbarreto@gmail.com

O estudo tem por objetivo expor a visão de uma intelectual negra e militante dos movimento negro sobre as lutas do movimento negro frente ao racimo na sociendade brasileira. O trecho escolhido para a análise traz uma enunciação marcada por um forte posicionamento político e histórico, que valoriza as ações afirmativas como marco de inflexão na luta contra o racismo no Brasil. Pela lente da cena enunciativa (Eduardo Guimarães, 2007), o sujeito enunciador se coloca no lugar de alguém engajado, que já refletiu e escreveu sobre o tema, e que fala a partir de um lugar de pertencimento e militância, o que marca seu discurso com autoridade ética e política. Pelo prisma de Benveniste (1989) e seu conceito de “aparelho formal da enunciação”, é possível identificar marcas linguísticas que configuram o posicionamento do locutor, como os modalizadores “eu acho”, “eu diria” e “para mim”, que não fragilizam o discurso, mas antes reforçam sua construção como subjetiva e comprometida. O uso de expressões como “isso é muito potente” e a correção consciente do equívoco comum entre “cotas” e “princípio da ação afirmativa” revela a tentativa de conduzir o interlocutor a uma posição argumentativa mais precisa e crítica. Ao mobilizar o referencial de Patricia Hill Collins (2023) especialmente a ideia de que a resistência negra é multifacetada e se reinventa historicamente, o trecho dialoga diretamente com essa visão: reconhece que o movimento negro produz constantemente novas estratégias de combate ao racismo e que as ações afirmativas são uma dessas formas. A autora também fala sobre a redefinição do conceito de igualdade a partir da experiência negra — ideia refletida na fala ao afirmar que não se trata apenas de igualdade formal, mas da construção de uma igualdade racial substancial. A metodologia adotada no presente estudo se valeu de uma entrevista concedida por uma intelectual e professora negra

brasileira proeminente. Pois aqui neste trabalho analisamos um excerto da entrevista concedida, a fim de pensar o papel dos movimentos negros e como ele é visto e enunciado por ela. A fala articula um posicionamento político engajado, que valoriza as ações afirmativas como instrumentos fundamentais na luta por justiça racial. Com base na cena enunciativa, no aparelho formal da enunciação e na teoria da resistência negra de Hill Collins, observa-se um discurso que reivindica a transformação do conceito de igualdade e reconhece o papel histórico das ações afirmativas na correção das desigualdades estruturais no Brasil.

Palavras-chave: racismo; grupo minoritário; cotas.

NARCISISMO COLETIVO E POPULISMO RELACIONAL: CAPITAL COMO LINGUAGEM PARA A TOMADA DO ESTADO

Lucas Mariano MACIEL-BAQUEIRO
UFSCar
lucas.baqueiro@gmail.com

Haron Barberio FRANCELIN
UFSCar
haron540@yahoo.com.br

Michael Alessandro FERREIRA-SANTOS
UFPEl
michael.alessandro@ufpel.edu.br

No escopo de nossa pesquisa exploratória sobre o avanço do populismo orientado à extrema-direita na América Latina e, em especial, no Brasil, bem como suas implicações para a área de comportamento político, encontramos duas abordagens que se correlacionam, especialmente quando contrapostas aos dados empíricos recolhidos. Trata-se, primeiramente, da teoria do narcisismo coletivo, que trata sobre como ele, ao não se desenvolver suficientemente no indivíduo por falta de capital simbólico, transpõe-se para um grupo de pessoas; e da abordagem relacional de populismo, que estabelece o quão um líder populista se relaciona com o baixo capital simbólico da massa, tentando demonstrar quão socialmente dentro do eixo de capitais bourdieusianos se encontra para conectar-se ao eleitor. Para a primeira abordagem, fazemos uso extenso não apenas de trabalhos seminais sobre a psicologia das massas, elaborados por Sigmund Freud e Erich Fromm, mas também de rigorosas pesquisas empíricas conduzidas por Agnieszka Golec de Zavala e *PrejudiceLab*; quanto à segunda, valemo-nos das teorizações de Ernesto Laclau e Pierre Ostiguy para compreender as implicações de uma abordagem discursiva e relacional de populismo, por meio de considerações como o apelo ao capital simbólico do indivíduo e o estabelecimento de uma cadeia de equivalências para o surgimento de um significador superabundante, e como elas acolhem, em sua totalidade, as considerações teóricas sobre o narcisismo coletivo, com a finalidade de oferecer, dentro de uma aceção multicausal, uma explicação dentre as possíveis para o recesso democrático nas democracias liberais do Ocidente. Por fim, como estudo de caso, apresentamos uma pequena prosopografia sobre os participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023, demonstrando de que forma se imbricam, em uma ocorrência particular, o narcisismo coletivo e o populismo

relacional.

Palavras-chave: narcisismo coletivo; populismo; abordagem discursiva de populismo; abordagem relacional; comportamento político.

ENTRE PALAVRAS E AFETOS: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DA “FELICIDADE” NA MATERNIDADE

Marcelle Bittencourt XAVIER
UESB/UFRGS
doutoramarcellebitt@gmail.com

Maria Ribamar Lopes dos Santos ANDRADE
UNICAMP
m202961@dac.unicamp.br

O presente estudo objetiva analisar os sentidos da palavra “felicidade” que se constituem historicamente, na relação de ser mulher e mãe, partindo da hipótese de que a mãe é vista como a principal responsável pela felicidade no âmbito familiar. Para tanto, ancoramos a análise em uma perspectiva materialista da linguagem, a partir de quatro recortes selecionados da matéria intitulada “10 hábitos para ser uma mãe feliz”, publicada em 28 de junho de 2019 pelo jornal digital *Gazeta do Povo*. Para o embasamento teórico-metodológico, recorremos à Semântica do Acontecimento (Guimarães, 2002, 2018) e fundamentamos as nossas análises pelos próprios procedimentos enunciativos dessa teoria denominados de reescrituração e articulação e, por estas relações estabelecidas, apresentamos a cena enunciativa. Os resultados encontrados convalidam nossa hipótese de pesquisa. Dessa forma, pudemos verificar, a partir da análise de quatro recortes que encontramos na matéria “10 hábitos para ser uma mãe feliz” retirados do livro de Meeker (2014), como a felicidade é atribuída à responsabilidade exclusiva da mãe, reforçando cobranças individuais e tradicionais. No Recorte 1, o próprio título sugere que a felicidade da família depende principalmente da mãe, culpabilizando-a caso não adote os dez hábitos indicados. O Recorte 2, mesmo sem contemplar a palavra “felicidade” pelas relações de sentido que aí são estabelecidas, reforça-se a ideia de que os papéis femininos são associados ao cuidado. No Recorte 3, também não aparece o nosso objeto de pesquisa, mas, pela enumeração que se observa, a fé aparece como caminho para a felicidade, gerando pressão emocional para as mães. Já no Recorte 4, a felicidade é associada ao controle financeiro, destacando que cabe às mães a responsabilidade de usar o dinheiro de forma consciente, o que significa priorizar as necessidades da família e reforça o desestímulo ao autocuidado dessas mães. Portanto, as análises indicam que a felicidade materna está intimamente vinculada à renúncia e à responsabilidade emocional, religiosa e financeira. Ao realizarmos buscas em sites de pesquisa de textos que

pudessem também guiar os “10 passos para ser um pai feliz”, um ponto chamou a nossa atenção, pois, em contraste, não se observam discursos semelhantes voltados aos pais, cujas orientações se limitam ao papel de presença. Assim, o presente estudo é relevante ao propor uma reflexão crítica sobre os padrões de gênero e desigualdade ainda presentes na maternidade.

Palavras-chave: sentidos; felicidade; maternidade.

IMPrensa, ELEIÇÃO E OS SENTIDOS DO MERCADO

Vinícius Sales do Nascimento FRANÇA
USP
vifranca@gmail.com

As sociedades capitalistas são chamadas frequentemente de sociedades de mercado. De fato, no capitalismo há uma tendência de que as pessoas lidam cotidianamente com mercados: é por meio da venda da força de trabalho ou de bens que obtemos dinheiro para comprar outros bens e, assim, sobreviver ou acumular. Sobre isso, Marx afirma que a riqueza no capitalismo tem a forma de “uma imensa coleção de mercadorias” (2000). O trabalho proposto parte da observação da palavra “mercado” em um jornal, a Folha de S. Paulo, no contexto das eleições presidenciais de 2018. Essa questão faz parte de uma pesquisa de doutorado que se pergunta sobre as publicações do periódico em torno das contas públicas nas três semanas que separaram o 1o do 2o turno das eleições presidenciais de 2018. Tal recorte se justifica considerando a criação do Teto de Gastos em 2016, uma medida inédita que impôs um limite para o crescimento dos gastos públicos da União por 20 anos, contrariando o caráter da Constituição de 1988 de ampliação do acesso aos direitos sociais no Brasil (CARVALHO, 2001). Também temos em vista características do periódico: ele está entre os de maior circulação no Brasil; pertence a um grupo empresarial cuja maior fonte de renda é o banco PagSeguro; e a imagem que ele construiu de si como jornal plural, em que diversos pontos de vista supostamente estariam presentes em suas páginas (FRANÇA, 2022). Ao observar as edições digitalizadas no site Acervo Folha, nota-se a ocorrência quase diária de textos que usam a palavra “mercado” para abordar o mercado financeiro e os investidores ligados à Bolsa de Valores de São Paulo; mas deslocam seu sentido de uma instituição que poderia envolver interesses múltiplos para um sujeito. Alguns exemplos de títulos de textos são: “Mercado vê agenda superficial de candidatos”; “No mercado, a eleição acabou”; e “O mercado financeiro fez uma aposta correta em Jair Bolsonaro?”. O trabalho pretende questionar quais são os personagens ou empresas

citadas e quais os temas e posições mobilizadas quando a palavra “mercado” se torna sujeito, ou seja, um elemento uniforme com determinada inclinação política. A análise dialoga com a perspectiva da imprensa de Gramsci (2007): ela atua como “uma escola de adultos” disseminando pontos de vista das classes dominantes. Em conjunto com outros mecanismos de difusão de ideias - escolas, igrejas, redes sociais, etc.- a imprensa age para construir um consenso em torno da ordem social burguesa.

SESSÃO COORDENADA 6

PALAVRA FALADA, GRIOTAGEM E EMPATIA EM UMA COMUNICAÇÃO HISTÓRICO-COMUNITÁRIA EM TEMPOS DE GUERRA

Alex APRIGIO
UFRJ
alexaprigiodasilva@gmail.com

Objetivos: Utilizar o jogo de RPG Khemet, produzido no Mestrado em Ensino de História da UFRJ para ensinar História da África e aprimorar a comunicação por meio da empatia e da imaginação.

Promover o entendimento da História da África através de contação de Histórias coletivas e promovendo uma revisitação ao passado africano.

Entender a tecnologia de comunicação pela oralidade e griotagem. Perceber que o uso da palavra falada não era ausência de escrita, mas sim uma tecnologia pensada e usada em momentos específicos e com suas particularidades.

Entender as conexões que a África antiga têm com o processo civilizacional do mundo inteiro e como o norte da África moldou os demais povos africanos, incluindo os que foram trazidos forçadamente para o nosso continente.

Referenciais teóricos: Nossos referenciais teóricos são basicamente autores negros e africanos que buscam tanto a valorização da História africana, quanto o uso da oralidade como técnica de comunicação e de narrativa histórica. Nesse sentido, Patrício Batsíkama e seu livro sobre tradição oral na História do Congo é muito importante para entendermos essa ferramenta. Outra base central, é o historiador Hampâté Bâ, seu livro “O Menino Fula” consiste em uma ótima fonte para entendermos a construção histórica por via da oralidade. O capítulo do mesmo autor, na coleção de História Geral da África da UNESCO, onde ele aborda a linguagem como tradição viva também é de suma importância.

Juliano Pereira também nos é caro, com sua visão sobre o uso dos jogos de RPG e sua comunicação empática, transformando os momentos e fatos históricos importantes em uma memória vívida e próxima dos alunos e alunas.

Cheikh Anta Diop será nossa grande referência quanto à centralidade da África em todo o nosso trabalho e visão de uma África mais integrada e produtora de ciência e base do mundo antigo.

Alex Aprigio, tanto a dissertação quanto o jogo Khemet RPG.

Metodologia: Basicamente desenvolvemos um jogo de RPG (Role-playing Game, contação de Histórias coletivas) no mestrado. O jogo aborda um período real do norte da África na antiguidade e convida os jogadores e jogadoras (alunos e alunas no nosso caso) a criar personagens reais ou fictícios e resolver problemas na África no ano de 950 a.C. Com base nessas histórias criamos escritos, livros de ficção histórica e uma linguagem empática para o estudo e compreensão da grandiosidade e influência do continente africano.

Palavras-chave: África; Griot; História.

O DISCURSO DA IMPRENSA SOBRE O IMPASSE POLÍTICO NA GUINÉ-BISSAU: A AFIRMAÇÃO DO NEOLIBERALISMO EM FARSA

Carmolino CÁ
PPGLL/UFAL
djagracarmolinoca@outlook.com

A fragilidade política da Guiné-Bissau, historicamente condicionada por sua dependência externa, reflete-se no seu processo decisório atual, e sua compreensão requer a consulta do seu passado. Neste sentido, a perspectiva histórica da política externa demonstra que as denominadas "doações" econômicas não passam de uma estratégia utilizada pelos países desenvolvidos para condicionar o funcionamento político nos países por eles "apoiados", sendo este o principal componente para a "ajuda" externa, entendida como prática neoliberal, uma vez que se trata de eficácia econômica. Porém, na contemporaneidade, embora, por vezes, sob uma nova roupagem, essa prática continua a vigorar, uma vez que o domínio dos países mais fortes economicamente verifica-se a partir do estabelecimento das regras e formas de funcionamento democrático nos países em vias de desenvolvimento, através das suas agências, como FMI, Banco Mundial e a União Europeia, por exemplo. A partir da Análise materialista do Discurso, o presente estudo tem como objetivo compreender o discurso circulado na imprensa sobre a queda e aprovação do programa do governo. Desse modo, procuramos as manchetes que abordaram o assunto ligado ao conflito no parlamento, na qual construímos a sequência discursiva que constitui o corpus da nossa análise. Os resultados apontam que o discurso da imprensa sustenta o neoliberalismo, apoia a imposição do PAIGC que, à custa da imposição dos "doadores", violou a constituição da república guineense.

Palavras-chave: discurso neoliberal; imposição; Guiné-Bissau.

CORPO-ACONTECIMENTO DA LEITURA

Graziela Dutra KANTORSKI
UFBA
graziela.revisa@gmail.com

Nilson WEISHEIMER
UFRB
nw65@gmail.com

Esta comunicação propõe uma reflexão sobre o processo de formação do sujeito-leitor, propondo a categoria analítica *corpo-acontecimento da leitura* como instrumento para interpretação desse fenômeno. A fundamentação teórica articula contribuições da Análise de Discurso Materialista, ressaltando a leitura como prática simbólica e histórica, marcada pela luta de classes, pelas estruturas ideológicas e pela constituição do sujeito na linguagem. A base metodológica é o materialismo histórico-dialético, considerando a leitura como mediação entre o sujeito e as condições materiais de existência. Ao deslocar a centralidade da compreensão técnica para o gesto subjetivo e político de ler, aponta para a constituição do sujeito-leitor em três dimensões: em si, de si e para si. Essa tripla inscrição reflete o movimento do leitor da passividade à implicação crítica, do reconhecimento ideológico à posição ético-política. A categoria *corpo-acontecimento da leitura* busca sintetizar a relação entre base material e inscrição subjetiva, no momento em que o leitor se afeta, ressignifica e se reinscreve na prática de leitura. Nesse entrelaçamento a leitura se configura como um gesto que transita entre determinação e invenção, uma travessia em que o sujeito se reinscreve. A instituição universitária, inserida na superestrutura ideológica, também pode se constituir como espaço de resistência, desafiando as desigualdades ao trazer formas de letramento que revelam os conflitos sociais e questionam a posição social do sujeito. Quando o ensino da leitura se restringe a técnicas de compreensão literal, desativa-se seu potencial de emancipação. O leitor limita-se, assim, ao sujeito em si, ainda alienado de sua historicidade, identificado a um lugar de passividade e reprodução. Contudo, a leitura pode produzir

deslocamentos. Esses revelam a complexidade do sujeito-leitor, que se forma entre encontros e desencontros, atravessado por desejos, ausências e buscas que ultrapassam a simples apreensão do texto. O leitor em si é aquele capturado pelas evidências ideológicas. O sujeito-leitor que adquire consciência de si começa a desconfiar, a duvidar, a estranhar os sentidos impostos a leitura e sua posição como sujeito leitor. Já o leitor para si é aquele que, após esse trajeto, consegue se reinscrever na leitura como gesto de posicionamento ético-político frente ao ato de ler, a leitura para si. Conclui-se que o *corpo-acontecimento da leitura* traduz este tempo-espço de superação dialética do sujeito-leitor em si ao sujeito-leitor para si. Nesse gesto, o leitor se reinscreve na linguagem, instituindo novos modos de presença na história.

Palavras-chave: sujeito-leitor; corpo-acontecimento da leitura; análise de discurso materialista.

A ENUNCIÇÃO NA ESCRITA DE PAULO FREIRE COMO SENTIDO DE EXISTÊNCIA NO MUNDO

José Railson da Silva COSTA
UFBA
railson-costa3@hotmail.com

O objetivo deste trabalho é proporcionar reflexões acerca do poder emancipatório da escrita de Paulo Freire, tomando como objeto de análise a obra *Pedagogia do Oprimido*. Esse estudo se justifica pela necessidade de pensar a filosofia freireana não apenas do ponto de vista da análise do conteúdo, mas também dos mecanismos linguísticos e discursivos que possibilitam modos de construção do sujeito no seio da sua escrita, das relações entre enunciadore, assim como das diversas vozes que constituem o discurso pedagógico enquanto um caminho para a “práxis”. Nesse sentido, mobilizaremos os conceitos de Locutor e locutor-x, desenvolvidos por Eduardo Guimarães (2002), em seu livro *Semântica do Acontecimento*, para investigar como se constitui o lugar enunciativo do sujeito para semantizar a língua quando afetada pela história e também como uma possibilidade de observar os lugares enunciativos de quem produz o discurso e daquele(s) para quem o discurso é proferido. Ainda no interior da teoria da enunciação, tomaremos como suporte analítico o conceito de heterogeneidades enunciativas, desenvolvido por Jacqueline Authier-Revuz (1990, 1998) a partir de onde é possível analisar as formas marcadas e não marcadas, porém observáveis no fio do discurso, em que o sujeito é atravessado pelo discurso do outro, em que ele não é dono das suas palavras e produz uma reflexividade do seu dizer, de modo a evidenciar que a linguagem não é transparente. A partir desse caminho de análise, foi possível compreender que o sujeito que enuncia está para além da figura de um autor empírico, ele é desdobrado, afetado pela temporização própria dos acontecimentos discursivos e produz um efeito de coletividade e de proximidade com o seu locutor-x. Além disso, foi possível inferir também que há um movimento de reconstrução de sentidos em torno de termos muito específicos que caracterizam a ideia de uma pedagogia emancipatória, como oprimido, dialética, educação “bancária” e libertação, por exemplo, produzida a partir das formas linguísticas próprias da modalização autonímica.

Palavras-chave: emancipação; modalização autonímica; formação discursiva.

O ETHOS ARISTOTÉLICO EM REDAÇÃO NOTA 1.000 DO ENEM

Josiane Pereira da CONCEIÇÃO
UNEB
josi-conceicao@hotmail.com

Este trabalho busca identificar as marcas do *ethos* em uma redação nota 1.000 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir das noções aristotélicas de *phrónesis* (prudência), *areté* (virtude) e *eúnoia* (benevolência). A proposta é analisar um texto dissertativo-argumentativo não a partir de suas provas lógicas (*logos*), mas por meio de um deslocamento de abordagem cujo enfoque recai em uma das provas emocionais apresentadas pela retórica clássica: o *ethos*. Apesar de tal enfoque, necessariamente todas as provas retóricas passam a reverberar no texto, uma vez que o *ethos*, o *pathos* e o *logos* são indissociáveis no processo comunicativo. Com isso, pretende-se sinalizar que, apesar de os critérios de correção das redações do Enem serem fundamentados na racionalidade, é possível reconhecer a influência de aspectos emocionais no processo de correção. Desse modo, o convencimento, enquanto movimento de busca da racionalidade, não pode se desvincular da persuasão, isto é, do fazer agir pela emoção, mesmo em contextos avaliativos que aparentam ser pautados exclusivamente na razão. Metodologicamente, por meio de uma abordagem qualitativa, utilizamos a estrutura de grelhas de análise proposta por Madureira e Sá (2021), as quais foram preenchidas conforme às características constitutivas do *ethos* levadas em consideração na análise. No que tange ao *ethos*, a análise revelou que, buscando atender aos critérios exigidos pelo Inep e pela banca de avaliadores – que constituem o seu auditório (*páthos*), o orador, usando um discurso ético e racional, faz uso de vários *ethé*, entre os quais estão: *ethos* moralmente responsável, justo e de caráter virtuoso (*areté*), *ethos* solidário e benevolente (*eúnoia*) e *ethos* competente e intelectual que age com discernimento e razoabilidade (*phrónesis*).

Palavras-chave: Redação do Enem; Ethos; Retórica.

SESSÃO COORDENADA 7

DESAFIOS, TENSÕES E POSSIBILIDADES DE COEXISTÊNCIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: A DUPLA CIDADANIA RELIGIOSA ENTRE A IGREJA EVANGÉLICA E O CANDOMBLÉ

Aderjan Albert da Silva ARGOLO
UFAL
aderjanalbert.letrasufs@gmail.com

Neste estudo, investiga-se o fenômeno da dupla cidadania religiosa entre o Candomblé e a Igreja Evangélica, destacando os desafios, tensões e possibilidades de coexistência no contexto religioso plural do Brasil contemporâneo. O objetivo é compreender como indivíduos conseguem se identificar e participar ativamente dessas duas tradições religiosas, cujas cosmologias e práticas são profundamente distintas, e quais são as implicações sociais, culturais e espirituais dessa vivência. O referencial teórico fundamenta-se em autores como José Casanova, que discute a secularização e o pluralismo religioso, e Peter Berger, que aborda a desinstitucionalização da religião e a fluidez da fé na modernidade. Também são mobilizados estudos brasileiros sobre religiosidade afro-brasileira e evangélica, que contextualizam a tensão histórica entre essas tradições. A metodologia é qualitativa e baseia-se em revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, com ênfase em relatos etnográficos e pesquisas anteriores sobre práticas religiosas híbridas. São examinadas experiências concretas de fiéis que transitam entre o Candomblé e a Igreja Evangélica, bem como discursos institucionais de ambas as religiões. Os resultados apontam que a dupla cidadania religiosa não é um fenômeno isolado, mas uma expressão crescente da busca por pertencimento espiritual que não se limita às fronteiras doutrinárias rígidas. Essa convivência, embora marcada por tensões -especialmente devido à visão negativa de tradições afro-brasileiras em certos segmentos evangélicos- revela também possibilidades de reinvenção da fé, de resistência simbólica e de construção de identidades religiosas mais fluidas e situadas. Conclui-se que a dupla cidadania religiosa desafia categorias tradicionais da sociologia da religião, abrindo espaço para formas de espiritualidade que rompem com dicotomias exclusivistas. Ela também evidencia a complexidade do campo religioso brasileiro, onde a negociação entre crenças se torna parte do cotidiano de muitos fiéis, refletindo as dinâmicas sociais de hibridização, resistência e transformação.

Palavras-chave: Dupla Cidadania Religiosa; Candomblé; Igreja Evangélica; Identidade Religiosa; Pluralismo no Brasil.

ETHOS E CENOGRAFIAS DIGITAIS: ADERÊNCIA A MUNDOS ÉTICOS NOS PERFIS DE ESPOSA TRADICIONAL E ESPOSA TROFÉU

Ellen Gomes da SILVA
UFMT
ellen.silva1@sou.ufmt.br

As redes sociais têm testemunhado um fenômeno curioso: mulheres que se manifestam publicamente como "esposas tradicionais" ou "esposas troféu", compartilhando seus estilos de vida em vídeos e postagens. Esses perfis materializam distintos mundos éticos, conceito que retomamos de Maingueneau, compreendendo-os como conjuntos de normas, comportamentos e valores culturais estereotípicos que regulam as práticas discursivas em um determinado contexto. Enquanto as "esposas tradicionais" valorizam hábitos conservadores, exaltando obrigações domésticas e papéis de gênero convencionais, as "esposas troféu" focalizam no cuidado pessoal, enfatizando aparência e bem-estar, enquanto se distanciam de responsabilidades domésticas. Este trabalho, ancorado na Análise do Discurso de base enunciativa, busca compreender como tais identidades são construídas nesses contextos digitais, onde a feminilidade é reproduzida, aderida, contestada ou reformulada. Parte-se da hipótese de que essas mulheres vivenciam um backlash contemporâneo (FALUDI, 2001) de natureza digital, no qual avanços nos direitos das mulheres coexistem com reações que reforçam estereótipos, influenciadas por machismo, religião e outras estruturas tradicionais. Esse processo implica uma inserção em um mundo ético específico, onde o fiador do discurso (no caso, as próprias criadoras de conteúdo) é parte constitutiva e oferece acesso a esse universo de valores. Metodologicamente, analisamos postagens de perfis que performam esses arquétipos, investigando como seus enunciados e representações visuais constituem identidades sociais específicas. Interessa-nos entender não apenas a aceitação passiva de modelos pré-estabelecidos, mas a ativa reconstrução discursiva desses papéis, onde as práticas comunicativas das influenciadoras operam como mecanismos de sustentação de determinados mundos éticos. Conclui-se que esses perfis operam em uma zona de tensão discursiva: se, por um lado, podem ser lidos como resistência à emancipação feminina, por outro, revelam agência na medida

em que negociam e ressignificam narrativas sobre ser esposa e mãe. A pesquisa evidencia como os espaços digitais tornam-se palco para a disputa entre diferentes projetos de feminilidade, onde contradições entre tradição e modernidade são constantemente performadas. Nesse sentido, o estudo contribui para compreender os complexos processos de construção identitária em ambientes marcados pela convivência paradoxal entre conquistas feministas e movimentos de retrocesso.

Palavras-chave: esposas tradicionais; esposas troféu; ethos; mundos éticos.

OS AFROVIVENCIAMENTOS IDENTITÁRIOS PARA UMA AÇÃO CRÍTICA, POLÍTICA E IMPLICADA: ANÁLISE DE AUTORRETRATOS ILUSTRATIVOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Nedson Antônio Melo NOGUEIRA
UFAL
nedson.nogueira@fale.ufal.br

No presente trabalho, apresento análise de autorretratos ilustrativos de estudantes da 1ª série do ensino médio de uma escola da rede pública do Estado de Alagoas. Este estudo trata-se de uma pesquisa de doutorado, em andamento, situada na linha da Linguística Aplicada (LA), atravessada pela concepção dialógica de linguagem do Círculo de Bakhtin e pela perspectiva da Linguística Aplicada Implicada (LAI) (Souto Maior, 2023; 2024), de viés transdisciplinar (Celani, 1998). Durante a pesquisa, procurei observar como os(as) estudantes compreendem a sua constituição identitária étnico-racial e quais construções de sentidos embasam as suas concepções, pautando-me pelas noções de agir responsivo e de afrovivenciamentos identitários. Para melhor situar tais categorias mencionadas, o agir responsivo consiste na compreensão ativamente responsiva (Bakhtin, 2011) que fazemos da palavra de uma outra pessoa. Por afrovivenciamentos identitários, noção cunhada por mim, entendo como perspectiva historicamente situada e marcada socialmente enquanto rede de experiências, saberes, sentidos e vivenciamentos múltiplos que venham proporcionar uma educação crítica e antirracista em contexto de ensino e aprendizagem. Notadamente, penso essa perspectiva a partir dos postulados do Círculo, assim como da noção de afrovivência, de Mandigo (2011; 2013) e da noção de escrevivência, de Conceição Evaristo (2016). Como construto teórico-metodológico, adoto os postulados da pesquisa etnográfica (Lüdke e André, 1986; Godoy, 2016; Flik, 2009), por se tratar este trabalho de um estudo de campo, de base interpretativista dos sentidos (Souto Maior, 2023). Nesse aspecto, para a construção dos instrumentos de pesquisa, desenvolvi um projeto de ensino com atividades de leitura e escrita sobre identidade e negritude, tendo como base a Lei 10.639 de 2003 e as Orientações Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). Na atividade dos autorretratos, obtive 30 produções ao total. Numa análise mais preliminar dos dados, observo que muitos(as) dos(as) estudantes possuem conhecimento elementar sobre a questão étnico-racial e até mesmo sobre a sua origem étnica, uma vez que, segundo eles/as, essa questão não é discutida em casa. Nas ilustrações, é

possível notar que parte delas carrega indícios de Discursos Envolventes (Souto Maior, 2009; 2023; 2024), enquanto sentidos fossilizados e sentidos outros que podem ser ressignificados, do senso comum, provenientes de um olhar racista, colonialista e supremacista criado contra as pessoas negras, o que leva a uma tentativa de apagamento e distanciamento de sua negritude. Vemos, assim, o quanto é urgente e necessária a discussão sobre as relações étnico-raciais em sala de aula.

Palavras-chave: afrovivenciamentos identitários; autorretratos ilustrativos; agir responsivo.

A “LIBERDADE RELIGIOSA” NO SACRIFÍCIO RITUAL DE ANIMAIS EM CULTOS DE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA

Thalita Nogueira DIAS
UFMG
nogueirathalita@outlook.com

Este trabalho analisa o funcionamento da formação nominal “liberdade religiosa” no *Recurso Extraordinário nº 494.601/RS*, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 28 de março de 2019. No acórdão, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. A pesquisa toma como ponto de partida essa formulação para investigar, à luz da Semântica da Enunciação (DIAS, 2018, 2023), como a formação nominal “liberdade religiosa” opera como ponto de condensação e atualização de referenciais históricos, constituindo-se como acontecimento de linguagem no interior do discurso jurídico-constitucional. A Semântica da Enunciação compreende o sentido como algo que se produz no acontecimento enunciativo, isto é, na atualização de formas linguísticas que evocam referenciais históricos e se tornam pertinentes às demandas do presente. A formação nominal, nesse quadro, é compreendida como unidade orgânica da língua que condensa enunciados estabilizados e os reconfigura no agenciamento enunciativo. O procedimento metodológico adotado envolve a construção de redes enunciativas, conforme proposto por Dias (2023), a partir de recortes de enunciados no texto do acórdão. O objetivo é mapear enunciados cujas articulações linguísticas apresentam a formação nominal “liberdade religiosa”. A análise busca evidenciar como essa expressão atua, no texto jurídico, diferentes dimensões de sentido, como a laicidade estatal, os direitos fundamentais, a proteção à diversidade religiosa e o reconhecimento das religiões de matriz africana, e como esses domínios se articulam na materialidade do dizer, construindo pertinências enunciativas no cenário jurídico contemporâneo. Assim, o estudo pretende demonstrar que o acórdão não apenas reproduz sentidos já estabilizados, mas os atualiza em resposta às tensões entre liberdade religiosa e proteção animal, evidenciando que a enunciação instancia a constituição de sentidos socio-históricos.

Palavras-chave: liberdade religiosa; semântica da enunciação; formação nominal.

SUJEITOS DE/EM RISCO: UMA ANÁLISE DA DISCURSIVIZAÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS E HEMOFÍLICOS NA EPIDEMIA DE HIV/AIDS NO BRASIL EM 1980.

Wesley Bahia MACHADO
/UNEB
wesleybamachado@gmail.com
Gilberto Nazareno Telles SOBRAL
UNEB
gsobral@uneb.br

Em 2022, o Brasil comemorou os 40 anos da epidemia de HIV/AIDS, que teve início com o aparecimento dos primeiros casos oficiais em 1982, em São Paulo. Ao longo dessas quatro décadas, o discurso médico desempenhou um papel central na construção de sentidos não somente sobre o vírus, mas, principalmente, sobre aqueles que eram acometidos por ele. Esses sujeitos foram interpretados por essa matriz de sentidos a partir de uma complexidade das relações históricas e ideológicas que são marcadas por um constante tensionamento entre movimentos de continuidades e descontinuidades de dizeres. Dessa forma, a primeira década dessa epidemia foi marcada por uma série de sentidos construídos sobre os sujeitos que conviviam com o HIV/AIDS a partir da categoria médica-epidemiológica de Grupos de Risco, conhecida, na época, como os 4H: Homossexuais, Haitianos, Hemofílicos e Heroinômanos. Entretanto, apesar desse agrupamento, cada uma dessas formas-sujeito, em sua relação com o vírus do HIV, era interpretada por processos discursivos diferentes que partiam de posições discursivas em distintos lugares da história e da ideologia. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar e comparar os gestos de interpretação produzidos por sujeitos médicos sobre os homossexuais e os hemofílicos na primeira década da epidemia de HIV/AIDS no Brasil. Para tanto, utiliza como base teórica a Análise Materialista de Discurso, filiada a Michel Pêcheux e seus desdobramentos a partir das discussões elaboradas por autoras como Eni Orlandi e Freda Indusky. O *corpus* desse trabalho é composto de sequências discursivas extraídas de um debate entre médicos sobre o HIV/AIDS no programa Roda Viva de 1987, disponibilizado, na íntegra, no canal do Youtube da emissora Tv Cultura. A análise dessas materialidades segue os procedimentos metodológicos qualitativos de dessuperficialização e desintagmatização, propostos por Pêcheux, e a montagem de um dispositivo de análise alinhado ao objetivo da pesquisa, conforme instruções de Eni Orlandi. Por fim, esse trabalho não se

propõe a apresentar um resultado finalizado e conclusivo, mas indicar um gesto de análise que busca compreender os processos discursivos que orientam e estruturam diferentemente a produção de sentidos sobre o homossexual e hemofílico a partir de seus enquadramentos como Grupo de Risco ao HIV/AIDS.

Palavras-chave: HIV/AIDS; Homossexuais; Hemofílicos.

PÔSTERES

EXPLORANDO A ORALIDADE E A LÍNGUA DE SINAIS INDÍGENA SAPUKAÍ

Letícia ALVES
Faculdade de Formação de Professores - UERJ
leticiaalvesdacosta2003@gmail.com

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de campo realizada na Aldeia Sapukaí, situada no estado do Rio de Janeiro e habitada pelo povo Guarani Mbya. O objetivo da investigação é compreender os meios de comunicação e os sinais caseiros desenvolvidos por pessoas surdas no contexto familiar e comunitário, à luz dos desafios sociolinguísticos enfrentados em contextos indígenas. A comunidade vive em um cenário trilinguismo informal (Guarani, Português e Libras), porém marcado por barreiras significativas de acesso à educação bilíngue em Libras, já que o único centro de ensino especializado está localizado a aproximadamente uma hora da aldeia, exigindo deslocamentos diários exaustivos.

Durante a visita de campo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, observações e interações espontâneas com os moradores, com ênfase nas famílias que convivem com crianças e jovens surdos. Um dos principais achados da pesquisa refere-se à criação de sinais caseiros, elaborados coletivamente por pais e filhos surdos em resposta à ausência de acesso à Libras e ao suporte institucional. Esses sinais revelam uma prática comunicativa enraizada em uma interação dialógica ampliada, entendida para além da fala, e emergem como recurso linguístico legítimo, moldado pelas experiências culturais, ambientais e afetivas da comunidade.

Foram identificados sinais com funções específicas, utilizados para designar pessoas, objetos e ações cotidianas, constituindo um léxico funcional e criativo. A pesquisa destaca a importância de reconhecer e documentar essas línguas emergentes como expressões legítimas da diversidade linguística brasileira e como formas de resistência cultural. A apresentação abordará trechos da experiência em campo, incluindo registros audiovisuais autorizados, e refletirá sobre os desafios éticos e metodológicos envolvidos em pesquisas com populações indígenas e surdas. Apesar das adversidades, o contato com os sujeitos surdos da Sapukaí foi marcado por acolhimento, escuta e troca sensível, reafirmando a relevância do encontro entre a linguística, a antropologia e a luta por inclusão.

Palavras-chave: surdez indígena; sinais caseiros; Guarani Mbya.

APAGAMENTO DA TRADIÇÃO: OS DESAFIOS DOS INDÍGENAS SURDOS GUARANI SAPUKAÍ NA RECEPÇÃO DE SUA CULTURA

Ana Beatriz de Mamedes Arruda
FFP-UERJ
beatrizarruda022.2@gmail.com

Juliana Carvalho Chagas
ILE-UERJ
jubscarvalho.c@gmail.com

O presente trabalho se propõe a investigar como ocorre a transmissão de conhecimento da cultura indígena para os indígenas surdos que vivem na aldeia Guarani Sapukaí, localizada em Bracuí, Angra dos Reis, RJ. Ao considerar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como (L1) dos surdos indígenas desta aldeia, que frequentam uma escola bilíngue para surdos e tem a Língua Portuguesa como (L2), existe uma dificuldade na propagação da cultura nativa. Na cultura originária, o Guarani é considerado (L1) dos Guarani Sapukaí, mas sua transmissão aos surdos da aldeia é limitada, o que dificulta um entendimento mais claro de sua cultura pelos indígenas surdos. O embate da comunicação entre ouvintes e surdos dentro da aldeia se encontra justamente no fato da falta de conhecimento da Libras pelos ouvintes, que utilizam sinais caseiros para a comunicação. Dessa forma, os sinais caseiros não abrangeram, ainda, maneiras de compartilhar os aspectos culturais da aldeia. Assim, o objetivo do trabalho é investigar como ocorrem as práticas de propagação da herança cultural indígena ao levar em conta a Libras como L1, ou seja, forma de comunicação natural da comunidade surda. Os estudos se baseiam em (SÁ, 2001) que reconhece o valor cultural e linguístico da Libras, e (WRIGLEY, 1996) que configura a surdez como realidade linguística e cultural distinta.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais; Indígenas surdos; Aldeia Guarani Sapukaí.

COSMOLOGIA E ANCESTRALIDADE NO MAPEAMENTO DA LÍNGUA DE SINAIS INDÍGENA SAPUKAI

Beatrice Lira de Oliveira
UERJ
beatricelira0610@gmail.com

Gustavo Pavão Ribeiro
UERJ
pavaao03@gmail.com

Lívia Marcela Araújo de Souza
UERJ
liviamiyashiro042@gmail.com

Dos mitos fundadores às práticas cotidianas, a vivência dentro da comunidade Guarani-Mbyá é perpassada pela cosmologia. Conceitos de cultura, religião e língua são indivisíveis. Trabalhamos com este panorama em nossa pesquisa no intuito de compreender como a cosmologia Guarani-Mbyá delimita e direciona as ações desta sociedade, tomando como referencial o grupo da Aldeia Sapukai, localizada em Bracuí, região a 25 km de Angra dos Reis, litoral sul, a 200 km do Rio de Janeiro. Nossas observações se desdobram pensando em como essas dinâmicas influenciam na construção e manutenção da língua falada e da língua sinalizada que surge a partir da necessidade de comunicação com indivíduos surdos presentes na comunidade. Fundamentamos nossa pesquisa por meio de um estudo comparativo entre a dissertação “Divinas palavras”(LITAIFF, 1991), que apresenta pesquisa dentro da comunidade em Bracuí em 1991, com a visita do projeto de extensão da UERJ “Recursos e Materiais para o Ensino de Português para Alunos Surdos”, realizada maio de 2025. Desta pesquisa, focada nos indivíduos surdos pertencentes à comunidade estudada, pretendeu-se depreender os elementos constituintes de uma possível língua de sinais, considerando a presença de sinais familiares e emergentes (VILHALVA, 2012). A movimentação geográfica dos Guarani-Mbyá se dá “(...)em busca de um tempo-espço de perfeição, a que eles denominam de Terra Sem Males.” (BORGES, 2004). As migrações constantes são motivadas por mitos que explicam a origem do mundo, do homem e do

tempo, reforçando critérios de identidade e coesão grupal, além de necessidades de sobrevivência associadas com o distanciamento da comunidade branca. Os Mbyá entendem a necessidade de isolamento e manutenção da língua para perpetuação de sua cultura e costumes. Entende-se, portanto, que estes fatores contribuem para o desenvolvimento de uma língua de sinais emergindo do uso de sinais que refletem os elementos culturais perpassados pela cosmologia presente na vivência Guarani-Mbyá.

Palavras-chave: cosmologia; mapeamento; língua.

CORPO E RAÇA NO DISCURSO CRISTÃO

Eric BRITO
UFBA
limabritoeric@gmail.com

A pesquisa que busco apresentar é a “Corpo e Raça no discurso Cristão”. Realizo ela a partir de um projeto de IC inscrito no Pibic, ao qual sou filiado como bolsista. Nela, entendo, a partir de Baalbaki e Silva, que na sociedade brasileira, marcada pelos dispositivos de colonização, a igreja que atua como principal aparelho ideológico de Estado (Althusser), (doravante AIE); em outras palavras, a igreja que é a maior responsável pelos processos de interpelação dos sujeitos no Brasil, sendo a justificativa dessa pesquisa a importância política de tais processos. A partir desse entendimento, busco aprofundar a pergunta “como se dá, no Brasil, a influência dos dispositivos de racialização nos processos de interpelação de sujeitos realizado pelo AIE igreja?”. Para tal, realizo a análise de dois *corpus*, sendo o primeiro o vídeo de uma fala do pastor evangélico Marcos Feliciano sobre o continente africano, e o segundo o filme Prova de Fogo (1980) de Marco Altberg, representação cinematográfica da umbanda. Escolho essas materialidades para poder me aprofundar nas contradições da igreja enquanto AIE que reproduz os processos de interpelação subjetiva racista da colonialidade, das contradições da umbanda enquanto espaço de reprodução mas também de resistência e ressignificação desses processos, e das contradições que surgem na relação entre os dois. Para tal, utilizo como teoria-metodologia a análise de discurso materialista (doravante AD), em especial autores como Althusser (1985), Orlandi e Pêcheux. Realizo essa escolha em especial por ser uma teoria que tem o sujeito e a contradição como conceitos centrais, sendo ambos fundamentos dessa pesquisa. Além disso, sendo a AD uma teoria-metodologia de entremeio, incluo autores como Ortiz, Ligiéro e Dandara, Cumino e Bento para maior aprofundamento histórico em raça e religião, que constituem as contradições reveladas pelos dispositivos de análise da AD. Por fim, essa pesquisa se mostra cada dia mais relevante conforme se acompanha o crescimento das igrejas evangélicas e tendas de umbanda e de suas respectivas influências nos processos de subjetivação e racialização.

Palavras-chave: Corporeidade, Religião, Discurso.

O CORPO NA PSICANÁLISE LACANIANA

Maria Clara DE SENNA
UFBA
mariaclaradesenna@gmail.com

O presente projeto visa a extrapolação do conceito de corpo como uma “materialidade do sujeito”, aprofundando a compreensão desse conceito a partir da Análise do Discurso. Embora o corpo tenha sido intensamente explorado nas ciências humanas, sociais e biológicas, observa-se um lapso nos estudos linguísticos, o que deixou uma grande lacuna quanto ao seu significado em comparação a outros produtores imateriais de discurso, como a emergente inteligência artificial e os corpos que englobam mais de um sujeito, relacionados ao êxtase religioso, à cura e ao exorcismo. A pesquisa objetiva, portanto, reavaliar a noção de corpo a partir da articulação entre a teoria materialista do discurso e a psicanálise. Ademais, busca-se compreender os diferentes conceitos de corpo, investigá-los para a construção de uma metodologia de análise no âmbito da Análise do Discurso e refletir sobre as implicações de tomá-lo como matéria e como materialidade. Seguiremos, então, com uma análise de revisão bibliográfica de psicanalistas de base freudiano-lacanianiana – Freud, Lacan, Žižek, Nasio e Miller – e de autores transdisciplinares – Marx, Engels, Althusser, Saussure, Pêcheux e Orlandi – sob uma perspectiva discursiva, com ênfase nos estudos do corpo. Ao longo da pesquisa, faremos recortes a partir de obras que tematizam o corpo e utilizaremos os princípios teóricos e metodológicos da Análise do Discurso para a investigação e compreensão do conceito de “corpo”, em oposição e diálogo com a psicanálise.

Palavras-chave: corpo; discurso; psicanálise.

CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA SANTIDADE FEMININA: GÊNERO, SEXUALIDADE E PUREZA NO CULTO A MARIA MILZA

Raiane Cilene de Oliveira Sampaio
UFBA
raai.ane18@gmail.com

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a construção da imagem da mulher no discurso religioso católico cristão, utilizando o aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso Dialético Materialista e tomando o discurso religioso como materialidade do Aparelho Ideológico de Estado. Através da análise da biografia de Maria Milza, beata reverenciada em Itaberaba-BA e da sua trajetória marcada por "dons especiais" e milagres realizados por intermédio de Nossa Senhora das Graças, vemos a contribuição para a construção de sua santidade com base em valores tradicionais atribuídos e esperados para o gênero feminino, como a virgindade que é atribuída à qualidade de pureza, devoção, humildade e zelo. A biografia *Maria Milza: milagres e mistérios no Sertão da Bahia*, escrita pelo padre Gabriel Vila Verde apresenta trechos onde pessoas que foram miraculadas ou presenciaram os milagres realizados por Milza, contam sobre sua fé. Mãezinha, como é chamada por aqueles que a admiram, é nomeada discursivamente como Santa, e foi reconhecida pelo Vaticano como Serva de Deus em 2025, iniciando assim o processo de beatificação. Ao investigar esse discurso de santidade, busca-se compreender como opera na produção de sentidos, naturalizando normas de gênero e sexualidade e favorece comportamentos de submissão, sacrifício e pureza.

Palavras-chave: Discurso; Santidade; Gênero.

A LINGUAGEM DO DISCURSO RELIGIOSO COMO DISPUTA DE SENTIDOS: UMA ANÁLISE DE DISCURSO UMBANDISTA NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES RACIAIS

Augusto Vinicius Silva dos Santo de Araújo

UFBA

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o discurso religioso, especialmente cristão e umbandista, partindo da Análise de Discurso materialista. O foco está no discurso religioso umbandista, buscando compreender como sujeitos são interpelados a partir de marcadores raciais — especialmente sujeitos não brancos. Dialogamos com autores como Althusser (1979), Kilomba (2019), Orlandi (2012), Pêcheux (2009) e Birman (2008), com especial interesse nas relações entre corpo, raça e religiosidade. A pesquisa se debruça sobre a interpelação ideológica e os processos de sujeição e resistência dentro das religiões, com base em textos e vídeos religiosos postados no Instagram. Entende-se que sujeitos racializados são interpelados por meio de uma lógica de “aceitabilidade” baseada no embranquecimento. Foram identificadas manifestações que opõem “magia negra” e “magia branca”, reforçando uma padronização discursiva nas linguagens e performances do terreiro, com ênfase em elementos ditos “universais” que interferem diretamente na construção simbólica da religião, promovendo uma higienização simbólica atrelada à lógica da branquitude.

